

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Digitale Medien im Kindergartenalter

Erarbeitung und Auswertung eines Screenings bezüglich
Mediennutzung und Medienverhalten bei 4- bis 6-Jährigen, um
mögliche «Risikokinder» frühzeitig zu erkennen

Eingereicht von: Michèle Bongard und Franziska Bucher

Begleitung: Dr. phil. Achim Hättich

Datum der Abgabe: 6. Dezember 2020

Abstract

Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit der Mediennutzung und dem Medienverhalten von Kindern im Vorschulalter und möglichen Auswirkungen des digitalen Medienkonsums. Dabei stehen die Fragen in Zentrum, wie ein Screening für Kindergartenkinder gestaltet werden muss, um Hinweise für ein mögliches ungesundes Medienverhalten zu entdecken und ob es bereits Kindergartenkinder gibt, welche ein exzessives Medienverhalten zeigen. Die Ergebnisse bestätigen das grosse Interesse und die Beliebtheit digitaler Medien und einen mehrheitlich geregelten Medienkonsum. Doch auch Erkenntnisse, wie beispielsweise, dass manche der 112 befragten Kinder Computerspiele mit deutlich höherer Altersempfehlung spielen oder wenige Kinder einen unregelmässigen Zugang zu den Medien zu haben scheinen. Es zeigten sich zudem interessante Ergebnisse im Vergleich zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen.

Danksagung

Wir möchten uns bei allen bedanken, die uns während des ganzen Prozesses der Masterarbeit unterstützt und motiviert haben.

Ein weiterer Dank gilt unserem Mentor Herrn Dr. phil. Achim Hättich, der mit seinem grossen Fachwissen, seiner konstruktiven Kritik und seiner Unterstützung diese Arbeit begleitet hat. Seine Begeisterung für die Thematik dieser Arbeit motivierte und spornte uns an.

Für die wertvollen Ratschläge und hilfreichen Tipps zum Aufbau eines aussagekräftigen Screenings danken wir Herrn Joachim Zahn von zischtig.ch.

Ein besonderer Dank gilt den befragten Kindern für ihre motivierte Mitarbeit und den Lehrpersonen, welche uns die Durchführung der Befragung überhaupt erst ermöglicht haben. An dieser Stelle gilt der Dank auch den Erziehungsberechtigten, die ihren Kindern die Teilnahme an unserem Screening erlaubten. Ohne die zahlreichen Unterstützungen wäre eine Befragung in diesem Umfang nicht möglich gewesen.

Abschliessend möchten wir uns bei unseren Familien und Freunden bedanken, welche uns während des ganzen Prozesses unterstützt haben.

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung	7
1.1. Aufbau und Ziel der Masterarbeit	8
1.2. Fragestellungen	8
2. Theoretische Konzepte/ Modelle/ Definitionen und Begrifflichkeiten	9
2.1. Digitales Medium	9
2.2. Einleitung Digitalisierung	11
2.2.1. Digitalisierung	11
2.2.2. Digitalisierung in der Schule	12
2.3. Medien im Vorschulalter	13
2.3.1. Medienerziehung im Elternhaus	13
2.3.2. Bedeutung für die Kinder	15
2.4. Medienerziehung in der Schule	17
2.4.1. Einleitung	17
2.4.2. Handlungsfelder der Medienkompetenz	18
2.4.3. Kompetenzen Lehrplan 21	19
2.4.4. Heilpädagogischer Bezug	19
2.4.5. Widerstand gegen digitale Medien	20
3. Forschungsstand und Studien	22
3.1. Forschungsstand	22
3.2. Übersicht diverser Studien im Bereich Mediennutzung und Medienkonsum	24
3.3. Erkenntnisse und Ergebnisse diverser Studien	27
3.3.1. LIFE Child Studie (Längsschnittstudie)	27
3.3.2. BLIKK-Studie 2017 (Langzeitstudie)	28
3.3.3. Kleinkinder und digitale Medien - 72 Prozent der 0- bis 6-Jährigen im Internet	29
3.3.4. Young Children (0-8) and Digital Technology	30
3.3.5. Tägliche Touchscreen-Nutzung bei Säuglingen und Kleinkindern wird mit reduziertem Schlaf und verzögertem Schlafbeginn assoziiert	31
3.3.6. Einfluss des Fernsehers auf die Schlafqualität von Vorschulkindern	32
3.3.7. Auswirkungen auf die feinmotorische und sprachliche Entwicklung	33
3.3.8. Einfluss der Computernutzung auf die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindergartenkindern (vgl. Artikel Aufenanger 2019)	34
3.3.9. DIVSI U9-Studie Kinder in der digitalen Welt (3- bis 8-Jährige)	35
3.3.10. KIM-Studie 2018 (Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger)	36
3.3.11. miniKIM 2014 (Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis 5-Jähriger)	37
3.3.12. FIM-Studie (Familie, Interaktion, Medien)	39
3.3.13. ADELE-Studie 2018 (Activités – Digitales – Education – Loisirs – Enfants) (4- bis 7-Jährige)	40
3.3.14. MIKE-Studie 2019 (Mediennutzungsverhalten von 6- bis 13-Jährigen)	42
3.4. Chancen und Risiken digitaler Medien	44
3.4.1. Chancen digitaler Medien für Kinder und Jugendliche	44
3.4.2. Risiken digitaler Mediennutzung	46
4. Forschungsmethodik/ Forschungsmethodisches Vorgehen	52
4.1. Instrument zur Erhebung der Daten	52
4.2. Allgemeine Informationen	53
4.3. Schulische Massnahmen	55
4.4. Freizeitbeschäftigungen	57

4.5. Wo befinden sich die digitalen Medien zuhause?.....	59
4.6. Wem gehören die Geräte? / Von wem kannst du die Geräte nutzen?.....	61
4.7. Zugang zu den Geräten.....	63
4.8. Wann darfst du die digitalen Medien unter der Woche nutzen?.....	65
4.9. Wann darfst du die digitalen Medien am Wochenende nutzen?.....	67
4.10. Welche Medienangebote werden genutzt?.....	69
4.11. Gefühle im Zusammenhang mit den digitalen Medien.....	71
4.12. Erlebnisse mit den Geräten.....	73
4.13. Grundbedürfnisse/ Fragen zum Schlafverhalten.....	75
4.14. Nutzt du vor dem Schlafengehen digitale Medien?.....	77
4.15. Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse.....	79
5. Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse des Screenings.....	81
5.1. Soziodemografische Daten der befragten Kinder.....	81
5.2. Ergebnisse des Screenings bezüglich eines eigenen Kinderzimmers.....	83
5.3. Werden digitale Medien als Lieblingsfreizeitbeschäftigungen genannt?.....	84
5.4. Befinden sich digitale Medien im Kinderzimmer?.....	85
5.5. Wie viele der befragten Kindergartenkinder haben ein eigenes Smartphone und wie viele nutzen ein solches?.....	85
5.5.1. Unterschiede bezüglich Jungen und Mädchen.....	86
5.5.2. Unterschiede bezüglich der Kinder mit und ohne schulische Massnahmen.....	87
5.6. Wie viele der befragten Kindergartenkinder haben ein eigenes Tablet und wie viele nutzen ein solches?.....	87
5.6.1. Tabletbesitz und Tabletnutzung im Vergleich von Kindern mit und ohne schulische Massnahmen.....	88
5.7. Wie viele der befragten Kinder nutzen den Fernseher und wie viele davon besitzen einen eigenen Fernseher?.....	88
5.7.1. Vergleich zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen bezüglich des eigenen Fernsehers.....	89
5.8. Wie viele der befragten Kindergartenkinder geben an, einen eigenen Computer zu haben und wie viele nutzen einen Computer?.....	89
5.9. Wie viele der befragten Kinder geben an, eine eigene Spielkonsole zu besitzen und wie viele nutzen eine Spielkonsole?.....	90
5.10. Übersicht in Bezug auf die eigenen digitalen Geräte der befragten Kindergartenkinder.....	91
5.11. Übersicht in Bezug auf die digitale Mediennutzung verschiedener Geräte der befragten Kindergartenkinder.....	91
5.12. Zugang zu den digitalen Geräten – Mit wem werden die Geräte genutzt?.....	93
5.12.1. Vergleiche zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen.....	93
5.13. Bestehen Regeln im Umgang mit digitalen Medien in den Haushalten der befragten Kinder?.....	93
5.13.1. Regel; Um Erlaubnis fragen, um die digitalen Medien zu nutzen.....	94
5.13.2. Wie viele Kinder haben einen zeitlich begrenzten Medienkonsum?.....	94
5.13.3. Vergleiche bezüglich Regeln bei der Mediennutzung von Kindern mit und ohne schulischen Massnahmen.....	95
5.14. Vergleiche bezüglich der digitalen Mediennutzung an Werktagen und während des Wochenendes.....	96
5.14.1. Vergleich Frühstück und Medienkonsum währenddessen an Werktagen und am Wochenende.....	97

5.14.2. Mediennutzung während dem Mittagessen.....	98
5.14.3. Mediennutzung während dem Abendessen	98
5.14.4. Befinden sich digitale Geräte auf dem Tisch während dem Essen?	99
5.15. Welche Medienangebote/ Apps werden von den befragten Kindergartenkindern genutzt? ..	100
5.15.1. Unterschiede bezüglich der Kinder ohne und mit schulischen Massnahmen	101
5.16. Gefühle im Zusammenhang mit den digitalen Medien.....	102
5.16.1. Wie gerne/ nicht gerne werden digitale Medien von den Kindergartenkindern genutzt? 102	
5.16.2. Empfinden bei der Nutzung von digitalen Medien	102
5.16.3. Wie geht es den Kindern, wenn sie die Geräte, welche sie nutzen, wieder ausschalten oder abgeben müssen?	103
5.16.4. Werden die Geräte von den Kindern vermisst, wenn sie sie ausschalten oder abgeben müssen?.....	104
5.16.5. Denken die Kinder an digitale Medien, wenn sie sie nicht nutzen können?	104
5.17. Erlebnisse mit digitalen Geräten	105
5.17.1. Wie viele Kinder haben schon negative Erfahrungen mit digitalen Medien gemacht? ...	105
5.18. Ergebnisse zum Schlafverhalten und der Schlafqualität der befragten Kindergartenkinder ..	107
5.18.1. Ergebnisse zur Schlafqualität	107
5.19. Digitale Medien in der Nacht.....	109
5.20. Werden digitale Medien vor dem Schlafengehen genutzt?.....	110
5.21. Welchen Tätigkeiten gehen die Kinder nach, wenn sie vor ihren Eltern aufwachen?.....	110
5.22. Müdigkeit im Kindergarten.....	112
5.23. Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse	112
5.23.1. Wenn Kinder zwischen digitalen Medien und dem Spielen im Freien mit Freunden wählen können, welche Option wählen sie?	112
5.23.2. Haben die Erwachsenen aus Sicht der befragten Kinder aufgrund des Medienkonsums weniger Zeit für ihr Kind?.....	114
.....	115
5.24. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse	115
6. Diskussion/ Interpretation der Ergebnisse	116
7. Beantwortung der Fragestellung.....	123
8. Reflexion	125
8.1. Reflexion über den Prozess.....	125
8.2. Reflexion über die Arbeit	126
8.3. Fazit.....	126
9. Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterführender Forschung/ respektive Ideen	127
10. Abbildungsverzeichnis	129
11. Tabellenverzeichnis.....	131
12. Literaturverzeichnis.....	132
13. Anhang	137
13.1. Elternbrief	137
13.2. Screening.....	138
13.3. Erklärung zur Gruppenbeurteilung (Kopie).....	138

13.4. Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit.....	139
13.5. Eigenständigkeitserklärung.....	140

1. Einleitung

«Kinder werden heute in eine mediatisierte Welt hineingeboren und somit von Anbeginn mit digitalen Medien konfrontiert» (Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 18).

Die digitalen Medien begleiten unseren Alltag, sind omnipräsent und somit auch ein grosses Thema im Schulalltag. Das Interesse bezüglich Chancen und Risiken ist allgegenwärtig. Das eher junge Forschungsfeld entwickelt sich laufend und die Meinungen rund um das Thema digitale Medien und Mediennutzung sind vielfältig.

Welche Mediennutzungserfahrungen bringen Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren bereits mit in den Kindergarten? Wie, wann und unter welchen Umständen nutzen Kindergartenkinder digitale Medien zu Hause und welchen Stellenwert haben die digitalen Medien in ihrem Alltag? Stehen digitale Medien in Zusammenhang mit auffälligem Verhalten?

«Die Förderung der Medienkompetenz ist ein wesentlicher Beitrag zur Partizipation und zur Chancengleichheit in der Gesellschaft» (Jugend und Medien, 2020)¹. Sie können laut Jugend und Medien Schweiz als Erweiterung von Lern- und Erfahrungswelten dienen, als Werkzeug der kreativen Gestaltung, der Kommunikation, des Erforschens und Experimentierens verwendet und als neue Formen des Lernens und Förderns, z.B. von Sprache und logischem Denken eingesetzt werden (Jugend und Medien, 2020)².

Digitale Medien können aber neben vielen neuen Möglichkeiten und Chancen auch Risiken mit sich bringen, welche beispielsweise von Evers-Wölk und Opielka (2019) wie folgt erläutert werden:

Als Gefährdungspotenziale der zunehmenden Durchdringung des alltäglichen Lebens mit elektronischen Medien und des individuellen Medienkonsums gelten in der frühkindlichen Entwicklung ein erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerung, sprachliche Defizite und die Verschlechterung der Exekutivfunktionen sowie Aufmerksamkeitsstörungen, verminderte Gedächtnis- und Schulleistungen, Schlafprobleme und eine niedrige emotionale Reaktivität. Darüber hinaus werden in Bezug auf die Adoleszenz auch die Gefahr vermehrter impulsiver und aggressiver Handlungen sowie risikoreiches Verhalten diskutiert.

(Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 19)

Laut Pieschl und Porsch (2014) scheint sich die Wissenschaft jedoch noch nicht in allen Belangen sicher, «ob neue Medien lediglich ein neuer Austragungsort für altbekannte Phänomene und Probleme sind oder ob sie durch ihre strukturellen Besonderheiten eigenständige Probleme verursachen ...» (Pieschl & Porsch, 2014, S. 21).

Wie dies auf der Website «Jugend und Medien Schweiz» (2020) beschrieben wird, wecken die digitalen Medien die Neugier der Kinder. Wie gehen Eltern, aber auch Lehrpersonen damit um? (Jugend und Medien, 2020)³.

«Eines ist sicher: Kinder von digitalen Medien fernzuhalten ist weder sinnvoll noch realistisch. Stattdessen geht es darum, ihnen einen verantwortungsbewussten Umgang damit vorzuleben, altersgerechte Inhalte zu wählen und die Kinder bei ihrem Medienkonsum zu begleiten» (Jugend und Medien, 2020)⁴.

Das Thema digitale Medien ist ein grosser Bestandteil der kindlichen-, aber auch Erwachsenenwelt und beeinflusst alle Aspekte des Lebens. Für die Arbeit als Heilpädagogin scheint es daher sinnvoll zu sein, Empfindungen wahrzunehmen und das Verständnis der Kinder zu analysieren. Erst wer die digitalen Medien kennt, kann diese verantwortungsvoll nutzen und allfälligen Schwierigkeiten kompetent entgegenreten. «Letztlich ist es für einen Präventionserfolg auch wesentlich, ein möglichst klares Verständnis von abweichendem bzw. ungesundem Mediennutzungsverhalten verfügbar zu haben und auch etwaige Frühwarnsymptome im Falle des Überschreitens sinnvoll interpretieren zu können» (Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 127).

1.1. Aufbau und Ziel der Masterarbeit

Das Ziel dieser Arbeit ist die Erarbeitung und Auswertung eines Screenings bezüglich der Mediennutzung und dem Medienverhalten von 4- bis 6-Jährigen, um mögliche «Risikokinder» frühzeitig zu erkennen und einem möglichen ungesunden Medienkonsum dementsprechend präventiv frühzeitig entgegenwirken zu können. Indem beispielsweise die Eltern dieser Kinder möglichst früh begleitet und entsprechend unterstützt werden können. Die Arbeit wird als Gruppenarbeit in Form einer Entwicklungsarbeit gestaltet mit quantitativen und empirischen Elementen.

Im ersten Teil dieser Arbeit werden theoretische Grundlagen beschrieben, sowie bereits bekannte Studien zum Medienkonsum und Medienverhalten im Kindesalter und deren möglichen Auswirkungen erläutert. Anschliessend folgt die Erarbeitung und die Beschreibung des Screenings. Die weiteren Kapitel widmen sich der Auswertung, Darstellung der Ergebnisse des durchgeführten Screenings, der Diskussion und Interpretation der gewonnenen Daten. Abschliessend wird der ganze Prozess kritisch reflektiert, Schlussfolgerungen beschrieben und weiterführende Forschungsideen geteilt.

1.2. Fragestellungen

Zu Beginn der vorliegenden Masterarbeit standen folgende Fragen im Fokus:

Wie muss das Screening für Kindergartenkinder gestaltet werden, um Hinweise für riskantes Medienverhalten zu entdecken?

Welche Fragen im Screening führen zu wichtigen Indizien, um einen ungesunden Medienkonsum frühzeitig zu erkennen?

Gibt es bereits Kinder im Kindergartenalter, welche ein exzessives Medienverhalten zeigen?

Wenn ja, wie äussert sich dieses und durch welche Aussagen konnte dies festgestellt werden?

Die Beantwortung der Fragestellungen folgt in Kapitel 7.

2. Theoretische Konzepte/ Modelle/ Definitionen und Begrifflichkeiten

Im Folgenden werden für die Arbeit wichtige Definitionen und Begrifflichkeiten erklärt.

2.1. Digitales Medium

Um den Begriff «digitales Medium» verstehen zu können, benötigt es der Erläuterung der einzelnen Worte «digital» und «Medium». In einem ersten Schritt wird dabei die Bedeutung und der Gebrauch des Begriffes «Medium» umschrieben. Aufbauend auf dieser Ausführung fügt sich das «Digitale» fließend an.

2.1.1. Medium / Medien

Die Bezeichnung «Medium» wird in der Praxis, den Wissenschaften, wie auch dem Alltag ganz unterschiedlich verwendet. Um in dieser Arbeit trotzdem ein begriffliches Fundament zu legen, werden die einzelnen Dimensionen des Begriffes erörtert (Hickethier, 2010).

Das Wort «Medium» ist aus dem Lateinischen mit «Mitte» und «Mittelpunkt» zu verstehen. Der Ursprung dieses Begriffes findet sich bereits im 18. und 19. Jahrhundert, wobei es in dieser Zeit für spirituelle Wahrnehmungsphänomene eingesetzt wurde (Hickethier, 2010). In der Folge und dem allgemeinen Wandel ist eine grosse Mehrdeutigkeit für die Bezeichnung entstanden und es bedarf daher nach Hickethier (2010) einer klareren Definition, um der Begriffsüberdehnung entgegen zu wirken.

Um einer spezifischeren Auffassung näher zu kommen, werden folgend verschiedene Erläuterungen aufgeführt:

Kategorisierung nach Harry Pross (1972):

Die Kategorisierung von Pross (1972) unterscheidet zwischen primären, sekundären und tertiären Medien. Zu den primären Medien gehören die Stimme, die Gestik und die Mimik, wobei sich die Kommunikation hier keiner «Ausrüstung» bedient. Das sekundäre Medium ist die Schrift, welche dem Sender der Nachricht als technische Stütze zur Verfügung steht. Die tertiären Medien beruhen darauf, dass der Sender wie auch der Empfänger auf eine technische Unterstützung angewiesen ist. Dies trifft auf Hilfsmittel wie Fernseher, Radio, Computer und viele weitere zu.

Wörterbuch: Duden

In der aktualisierten Dudenversion von 2020 wird die Worthäufigkeit von «Medium» in einer Ausprägung von vier bei möglichen fünf Punkten angegeben. Diese Einteilung ist nicht massgebend für die Frequenz oder Bekanntheit des Wortes, sondern dessen Häufigkeit in der Verbreitung im letzten Vierteljahrhundert in unterschiedlichen Schriftstücken. Die Bedeutung von «Medium» wird als «vermittelndes Element» umschrieben. Synonyme sind beispielsweise «Bindeglied» und «Zwischenglied» (Bibliographisches Institut GmbH, 2020).

Seminar: Digitale Medien im Unterricht der Grundschule - Dorothea Noll

Referat von Nathalie Böhm 2012:

Im Referat von 2012 zeigt Frau Böhm anhand von einem Beispiel auf, wie die Definition von Medien vielfältig genutzt werden kann und wie unterschiedlich sie anzutreffen ist. Demnach sieht sie den Begriff in der Medienwirtschaft als Einrichtung zur Vermittlung von Informationen, deren Zweck der Massenkommunikation wie Radio, Fernsehen u.ä. dienen. In der Pädagogik hingegen stehen die Medien für allgemeine Lehr- und Lernmittel für die didaktische Zweck- und Zielsetzung. Darauf beruhend kommt Frau Böhm zum Schluss, dass es keine objektive Mediendefinition gibt, welche sich auf allgemeingültige Merkmale stützt.

Diskussionsbeitrag: Medienbildung in der Grundschule - ein konzeptioneller Beitrag zur Auseinandersetzung mit (digitalen) Medien. Online Publikation von Bardo Herzig (2020):

Wie bereits im vorliegenden Abschnitt bedient sich auch Herzig (2020) eines Beispiels für seine Begriffserklärung. So ist ein Buch als blosser Gegenstand nicht als Medium zu identifizieren, sondern erst durch die kommunikativen Zusammenhänge in denen es steht.

Medien werden hier somit als Mittler verstanden, durch die in kommunikativen Zusammenhängen (potenzielle) Zeichen mit technischer Unterstützung übertragen, gespeichert, wiedergegeben oder verarbeitet und in abbildhafter oder symbolischer Form präsentiert werden. Der Verweis auf potenzielle Zeichen soll deutlich machen, dass kommunikative Zusammenhänge erst entstehen, wenn die Zeichen als solche von Nutzenden (und Gestaltenden) erkannt und mit Bedeutung versehen werden. (Herzig, 2020)

In drei der oben beschriebenen Erklärungsversuchen zum Begriff Medium/Medien ist die Rede von einer technischen oder auch digitalen Unterstützung. Im nächsten Schritt wird deshalb der Fokus auf das Digitale gerichtet, um den Medienbegriff «digitale Medien» abzurunden.

2.1.2. Analoge und digitale Signale

Nach der Einführung des Begriffes Medium, widmet sich dieser Abschnitt der Unterscheidung von analog und digital. Das Verständnis über digitale Medien setzt die Kenntnisse über analoge und digitale Signale voraus. Mit Hilfe einer Grafik kann der Unterschied sehr deutlich gemacht werden.

Auskünfte aus analogen Signalen sind stufenlos und können theoretisch unendlich genaue Informationen geben. Eine analoge Uhr kann somit, im Gegensatz zu einer digitalen, die genaue Uhrzeit ermitteln auch wenn der Zeiger zwischen zwei Einheiten steht. Bei der digitalen Uhr sind die Messschritte in Stunden, Minuten und Sekunden vorgegeben. Analoge Signale sind grundsätzlich alle Werte, die mittels Sensoren erfassbar sind (z.B. Tonaufnahmen, Dokumente, Bilder etc.) (Schanze, 2017).

Abbildung 1: Analog und digital (Wikipedia, 2020)

Diese analogen Werte werden in der Regel in Form von elektrischen Spannungskurven erfasst und in digitale Werte gewandelt. Dabei werden Intervalle aus der Spannungskurve und Werte definiert, welche die Gesamtheit aus der analogen Information optimal wiedergeben (Litzel, 2019).

Digital stammt aus dem Lateinischen «digitus» und bedeutet übersetzt «Finger». Im weiteren Sinne steht es für das Berechnen, Abzählen an den Fingern oder auch als Masseinheit (PONS GmbH, 2020). Folglich basiert die digitale Technik auf Zahlen. Genauer gesagt sind es ausschliesslich binäre Werte, die nur den Zustand von 0 und 1 annehmen können. In dieser Form können anfänglich analoge Informationen digital gespeichert, verbreitet, verändert und wiedergegeben werden (Litzel, 2019).

Diese Digitalisierung wird im nächsten Kapitel näher umschrieben. Dabei zeigt sich, welchen Einfluss die digitale Veränderung auf die Menschen, das Handeln und die Lebensform genommen hat. Zudem wird eine Brücke zur schulischen Einbindung geschlagen und somit der heilpädagogische Bezug anvisiert.

2.2. Einleitung Digitalisierung

Diese Arbeit befasst sich mit dem Umgang und der Nutzung der digitalen Medien durch Kindergartenkinder. Die Digitalisierung prägt in der heutigen Zeit die Kinder in frühesten Jahren und wird sie beeinflussen. Daher findet in diesem Kapitel eine kurze Einführung in die Digitalisierung statt, über die Bedeutung für die Kinder, hin zu den Möglichkeiten. Nach diesem Abschnitt gibt es einen Einschub zum Widerstand gegenüber den digitalen Medien, da diese Thematik auch für den praktischen Teil der Arbeit eine wesentliche Rolle spielt.

2.2.1. Digitalisierung

Eine der grössten Veränderungen in der Geschichte der Menschheit ist die Digitalisierung. So ist es mittels der digitalen Daten möglich, von überall und jederzeit darauf zuzugreifen.

Dieser Wandel, der auch digitale Revolution genannt wird, beschreibt verschiedene Veränderungsprozesse, welche durch die Digitalisierung in der Gesellschaft, Wirtschaft, Bildung und Politik ausgelöst wurden. Diese Entwicklung veränderte, ähnlich wie bereits die Industrialisierung und Globalisierung, nicht nur einzelne Bereiche oder Länder, sondern beeinflusst flächendeckend das heutige Leben (Litzel, 2019).

Um in der digitalen Welt zu bestehen, ist es auch für die Schule unausweichlich, digitale Medien in den Unterricht einzubauen, aber auch den Kindern die notwendigen Kompetenzen zu vermitteln. Mit diesem Bereich befasst sich deshalb das folgende Kapitel.

2.2.2. Digitalisierung in der Schule

Das Bildungssystem hat mit dem Lehrplan 21 diese massgeblichen digitalen Veränderungen erkannt und die überfachlichen Kompetenzen herausgearbeitet. Das Fach umfasst die Bereiche Medien und Informatik. Auf den spezifischeren Bezug zum Lehrplan, wie auch zur ICF-CY (Hollenweger, 2017), (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen) welcher in der Heilpädagogik eine tragende Rolle spielt, wird im Kapitel 2.4.4. eingegangen. Die digitalen Medien prägen die Kinder heutzutage bereits in frühen Jahren, was deren Sozialisation, Verfügbarkeit, Informations- und Kommunikationsgewohnheiten verändert.

Dieser Wandel spielt vor allem für die Schule deshalb eine wichtige Rolle, da das Bildungssystem ohne adäquate Anpassung Gefahr läuft, ihr Informationsmonopol zu verlieren. Informationen, Anleitungen und Lernspiele sind selbstständig und jederzeit aus dem Netz abrufbar. Vor allem bei älteren Kindern gewinnt diese Form der Informationsbeschaffung immer mehr an Bedeutung. Die digitalen Medien bieten zudem eine Vielzahl an neuen Werkzeugen für das individuelle und selbstgesteuerte Lernen und Arbeiten. Das Einsetzen jener Werkzeuge kann als Unterstützung der analogen Inhalte im Sinne von visuellen Verdeutlichungen helfen und die Zusammenarbeit erleichtern. Eine optimale Einbindung in den schulischen Unterricht und in Verbindung mit analogen Materialien ist deshalb erstrebenswert (Döbeli-Honegger, 2017).

In der Schule im allgemeinen aber auch im integrativen Setting werden die Kinder und Jugendlichen auf die Berufswelt vorbereitet unter einer kantonal-einheitlich standardisierten Bildung.

Diesbezüglich stellt der Lehrplan 21 verschiedene Zielsetzungen bis Ende der obligatorischen Schulzeit im Bereich der Medien und Informatik (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Die Schule und alle Beteiligten sehen damit einer grossen Herausforderung entgegen. Es ist wichtig, die Schülerinnen und Schüler mit einem Grundverständnis über das digitale Wissen und Anwendungen auszustatten (Döbeli-Honegger, 2017).

Die folgenden Ausführungen sollen eine abwägende Sicht auf die derzeitige Umsetzung des Lehrplans 21 zeigen.

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz definiert in Bezug auf die Umsetzung des Moduls Medien und Informatik im Zyklus 1 keine eigenen Zeitgefässe. Der Aufbau dieser Kompetenz soll im Rahmen des Unterrichts stattfinden, schwerpunktmässig in den Fachbereichen Gestalten, NMG (Natur, Mensch und Gesellschaft) und Deutsch. Ohne die Weisung von vordefinierten Zeitgefässen wird jedoch erwartet, «..., dass für die Einführung der Anwendungskompetenzen in den Fachbereichen genügend Zeit eingesetzt wird» (Arbeitsgruppe ICT und Medien, 2015, S. 15).

In der Grundausbildung der angehenden Lehrpersonen der Primarstufe (1. und 2. Zyklus) sollen verbindliche Qualifikationen erworben werden. Der Weiterbildungsbedarf bei amtierenden Lehrpersonen ist im Einzelfall zu klären (Arbeitsgruppe ICT und Medien, 2015). Für Lehrpersonen auf der Vorschulstufe sind im Gegensatz zum Zyklus 2 und 3 keine genaueren Angaben vermerkt.

In beiden Beispielen lässt sich die Notwendigkeit der Kompetenzaneignung im Bereich Medien und Informatik erkennen. Die Umsetzung und die damit verbundenen Veränderungen sind für den Kindergarten kaum definiert und lässt den betreffenden Lehrpersonen viel offenen Spielraum.

2.3. Medien im Vorschulalter

In der Medienpädagogik werden die Kinder im Vorschulalter in die Altersspanne der frühen Kindheit integriert und dies entspricht, unterschiedlich zur Entwicklungspsychologie, einer Altersspanne von der Geburt bis zum fünften oder sechsten Lebensjahr. Auf die frühe Kindheit folgen die mittlere und spätere Kindheit sowie die Jugend. In all diesen Lebensabschnitten erleben die Kinder eine Mediatisierung. Sandra Fleischer greift bei dem Mediatisierungsprozess der eben genannten Lebensabfolgen auf das sozial-ökologische Modell von Baacke (1991) zurück (Tillman et al., 2014).

Dieses Modell umschreibt, wie sich die Kinder ihre Welt erschliessen. Zugleich hat sein Ansatz Implikationen zur Forschung im Bereich Medien. Der Einbezug der individuellen Lebenskontexte und die ganzheitliche Betrachtung ist die Forderung von Baacke (vgl. Baacke 1991). In seinen beschriebenen sozial-ökologischen Zonen werden Informationen und soziale Interaktionen nach bestimmten Regeln ausgetauscht. In diesem geordneten System lassen sich Teile voneinander abgrenzen. Während in den ersten drei Zonen die Familie/das Zuhause, Nachbarschaft/unmittelbare Wohnumgebung, sowie die Regeln und Rollenanforderungen klar deklariert sind, können die Medien in allen Zonen eingebettet werden. Demnach beeinflussen die Medien auch alle drei Bereiche und sind aus der Kindheit nicht mehr wegzudenken (vgl. Baacke 1999, S. 328; Fleischer, 2017; zitiert nach Tillman, 2014).

Medien werden für Kinder dann bedeutsam, wenn sie der Sprache und Gestik mächtig sind und die Inhalte einen individuellen Sinn haben. Im Kindergartenalter nutzen die Kinder die Medien als Unterhaltungsquelle und teilweise auch für erste Lernspiele. In den meisten Fällen ist allerdings eine Zuordnung zwischen informativer, unterhaltender und anregender medialer Nutzung nicht möglich (Tillman et al., 2014).

Im Vergleich zu Theunert et al. 1995; 2007 wird zudem deutlich gemacht, dass die Medienfähigkeiten in Abhängigkeit zur kognitiven, kommunikativen, sozial-moralischen Entwicklung und zum konkreten Handeln mit Medien stehen. All dies macht deutlich, dass Medieninhalte in der frühen Kindheit relevant für die Identitätsarbeit sind (vgl. Theunert/Lenssen/Schorb, 1995; Theunert/Demmler, 2007; Charleton, 2007; Fleischer, 2014; zitiert nach Tillmann, 2014).

2.3.1. Medienerziehung im Elternhaus

Vor der Kindergartenzeit oder auch in der Vorschule verbringen die meisten Kinder den grössten Teil ihrer Zeit zu Hause. Deshalb widmet sich dieses Kapitel verschiedenen Mustern des medienerzieherischen Handelns. Eine Studie (Wagner, Gebel & Lampert, 2013) im Auftrag der Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM), durchgeführt durch das JFF (Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis) und das Hans-Bredow-Institut, wird im Buch «Familienleben: Entgrenzt und vernetzt?!» mit ausgewählten Ausschnitten vorgestellt. Im Ausschnitt der Studie finden sich die Ergebnisse von 48 qualitativen Familienstudien.

Abbildung 2: Sechs Muster medienerzieherischen Handelns (Wagner et al., 2013)

Nebst weiteren Forschungsergebnissen sind für diese Arbeit vor allem die Muster des medienerzieherischen Handelns interessant. Die folgenden sechs Muster wurden auf Basis der Dimensionen Kindorientierung und Aktivitätsniveau des elterlichen medienerzieherischen Handelns festgestellt:

Zusammengefasste Aufstellung nach Wagner, Gebel und Lampert (2013):

Tabelle 1: Dimensionen des medienerzieherischen Handelns

Muster	Kennzeichen
<i>Laufen lassen</i> (8 Familien)	<ul style="list-style-type: none"> - kaum geregelt oder begleitet - wenige oder keine gemeinsame Nutzung - Auseinandersetzung mit Medienumgang bleibt weitestgehend aus - Kindorientierung und Aktivitätsniveau niedrig bis sehr niedrig - Medienerziehung nicht als Erziehungsbereich wahrgenommen oder keine Sicht der Notwendigkeit
<i>Beobachten und situativ eingreifen</i> (8 Familien)	<ul style="list-style-type: none"> - kaum Einmischung in Medienumgang - Beobachtung und allfälliges Eingreifen nach Ermessen - intuitiv und ausschliesslich situativ - wenig gemeinsame Medienaktivität - Aktivitätsniveau mässig niedrig - Kindorientierung grosse Spannweite erkennbar
<i>Funktionalistisches Kontrollieren</i> (5 Familien)	<ul style="list-style-type: none"> - Medienerziehung basiert auf Regeln und Verbote - keine Überlegungen zu angemessenem Medienumgang, sondern Orientierung am familiären Alltag

	<ul style="list-style-type: none"> - wenig gemeinsame Medienaktivität - Kindorientierung niedrig bis sehr niedrig - Aktivitätsniveau mittel bis mittelhoch je nach Regelung in der Familie
<i>Normgeleitet Reglementiert (6 Familien)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - strikte Orientierungslinien-> Medien und Gebrauch werden reflektiert - Perspektive der Kinder spielt untergeordnete Rolle - Kindorientierung niedrig bis mittel - Aktivitätsniveau mittel bis hoch-> Gespräche und hohe Regelungs- und Aktivitätsdichte mit wenig Berücksichtigung der kindlichen Bedürfnisse
<i>Rahmen setzen (11 Familien)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - inhaltlicher und/oder zeitlicher Rahmen mit moderater Regulierungsdichte - gemeinsame Medienaktivität findet Platz im familiären Alltag - Kindorientierung relativ hoch (mit Ausnahmen) - Aktivitätsniveau mittel bis hoch
<i>Individuell unterstützen (12 Familien)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Alter, Entwicklungsstand und individuelle Bedürfnisse des Kindes werden berücksichtigt - Kindorientierung hoch - Aktivitätsniveau sehr hoch

Anhand dieser Aufstellung wird deutlich, dass die Bedürfnisse der Kinder in vielen Mustern der Medien-erziehung wenig berücksichtigt werden. An diesen Punkt knüpft das nächste Kapitel an, indem es die Bedeutung der digitalen Medien für die Kinder aufzeigt.

2.3.2. Bedeutung für die Kinder

Wie aus dem letzten Abschnitt deutlich hervorgeht, prägen und beeinflussen die digitalen Medien die Kinder ab der Geburt und werden sie ihr Leben lang begleiten. Aus diesem Grund ist es unausweichlich, die Medien angemessen in den Lebensalltag zu integrieren und den Kindern zu helfen, sich die nötigen Kompetenzen anzueignen.

Das Lernen an sich hat sich jedoch durch die Digitalisierung ebenfalls verändert. Rosa (2019) stellt das Lernverständnis in den verschiedenen Zeitepochen gegenüber. Deutlich zu erkennen ist, dass im digitalen Denkmodell dem Kind die Fähigkeit der Selbststeuerung zugesprochen wird. Das Kind steht mit seinem Lernprozess im Fokus und erfährt Sinnhaftigkeit für sich.

Lernverständnis in verschiedenen Epochen	
Buchdruckzeitalter	Digitales Zeitalter
lehrerzentriert belehrend systematisch objektivistisch dekontextualisiert allein festliegendes Ergebnis vorgegebene Bedeutung	lernerzentriert erforschend problemorientiert perspektivisch re-kontextualisiert im Austausch ergebnisoffen persönlicher Sinn
Denkmodell: Büffeln	Denkmodell: Rauskriegen

Abbildung 3: Lernverständnis in verschiedenen Epochen
(Rosa; zitiert nach Krommer et al., 2019)

Die Form des Kompetenzerwerbs findet erforschend statt und kann im Austausch ein breiteres Spektrum von Ideen erreichen (Krommer et al., 2019).

Dieses Denkmodell stellt Eltern, Schulen, wie auch die Kinder vor neue Herausforderungen. Die elementarste Frage hinter dem theoretischen Wissen sollte sich am Kind selbst orientieren:

Was brauchen die Kinder, dass sie ein mündiges und selbstständiges Leben führen können?

Döbeli-Honegger hat in seinem Buch «Mehr als 0 und 1» (2017) neun Argumente herausgearbeitet, welche die digitalen Medien als sinnstiftend für die Zukunft der Kinder ansehen.

Folgend werden sechs relevante Argumente für diese Arbeit kurz zusammengefasst:

Konstruktionismusargument

Bei diesem Argument geht es darum, dass die Kinder erst im eigenen Handeln und im Nachdenken über die ausgeführte Handlung lernen. Die Lösung wird erforschend gesucht durch Ausprobieren und sofortige Rückmeldung des Mediums. Erst wenn das Kind die Handlung dahinter versteht, kann es diese korrekt ausführen (Döbeli-Honegger, 2017).

Denkobjektargument

Digitale Medien können bereits in jungen Kinderjahren einen Anlass für das «Philosophieren» bieten. Das Erschaffen einer Fantasiewelt, unter Einbindung digitaler Geräte, entspricht der Lebenswelt der Kinder und regt zur Diskussion an (Döbeli-Honegger, 2017).

Problemlöseargument

Mit den digitalen Medien erweitert sich das Spektrum von Werkzeugen, die den Alltag erleichtern können (Döbeli-Honegger, 2017). Diese Feststellung ist vor allem im Bereich der Heilpädagogik elementar und kann Menschen mit Beeinträchtigungen eine gewisse Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit zurückgeben.

Arbeitstechnikargument

In beinahe allen Lebensbereichen fließen die digitalen Medien mit ein und beeinflussen die Arbeitstechnik. Der Erwerb dieser überfachlichen Kompetenzen und das Nutzen von Wissen im Austausch mit anderen ist effizient (Döbeli-Honegger, 2017).

Interessensargument

Das Interesse an den Medien ist bei den meisten Kindern vorhanden. Durch die Integration der digitalen Medien in die Schule kommen besonders technisch versierte Schüler/Innen auf ihre Kosten. Die digitalen Werkzeuge können in jedes beliebige Fach eingebunden werden und stellen damit einen weiteren Lernzugang dar (Döbeli-Honegger, 2017).

Welterklärungs- oder Mündigkeitsargument

«Programm or be Programmed» ist der Buchtitel von Rushkoff (2011), womit er deutlich ausdrückt, wer die digitale Welt nicht versteht, kann sie nicht mitprägen und ist ihr so hilflos ausgeliefert.

Die Schule hat das Ziel, die Kinder zu einem mündigen Umgang mit Medien zu unterstützen. Durch die digitalen Medien gibt es neue Handlungsmöglichkeiten und soziale Realitäten, in denen die Kinder einen verantwortungsvollen und kompetenten Umgang lernen müssen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Die verbleibenden drei Argumente «Wissenschaftsargument», «Berufswahlargument» und «Konzeptwissensargument» werden hier nicht weiter ausgeführt. Dies hat den Grund, dass die drei Argumente für die Zielgruppe dieser Arbeit, die Kindergartenkinder, noch von geringer Relevanz sind. Die Bedeutsamkeit soll deswegen für die Kinder und Jugendlichen nicht geschmälert werden.

Aus neoliberalistischer Sicht, welche die Chancengleichheit und den sozialen Ausgleich anstrebt (Bokelmann, 2007), ist das Lernverständnis im digitalen Zeitalter eher kritisch anzusehen. So ist mit der Einführung des Lehrplan 21 zwar eine Bildungsgrundlage geschaffen worden, jedoch deren Umsetzung fällt unterschiedlich aus (Hänggli et al., 2018). Zusätzlich ist die Infrastruktur an den Schulen, wie auch im Elternhaus (vgl. Feierabend et al., 2016) nicht einheitlich. Nicht zu vergessen ist die Partizipation von Menschen mit Beeinträchtigungen, die durch die rasante Veränderung vor neue Barrieren gestellt wurden (Bosse et al., 2019). Diese Ungleichheit hat sich durch die Zeit von Corona weiter zugespitzt (Petrovic, 2020).

Es ist deutlich geworden, welche Bedeutung die digitalen Medien für die Kinder bereits haben und wie ihre Zukunft davon geprägt sein wird. Nach den Ausführungen zur Medienerziehung im Elternhaus widmet sich das nächste Kapitel der Rolle der Schule.

2.4. Medienerziehung in der Schule

2.4.1. Einleitung

Die Medienbildung hat spätestens mit der Einführung des Lehrplans 21 in allen öffentlichen Schulen begonnen. Es geht dabei insbesondere um schulische Perspektiven, Zielsetzungen wie auch notwendige Kompetenzen. Diese Ausführungen dienen als Überleitung zum heilpädagogischen Bezug.

2.4.2. Handlungsfelder der Medienkompetenz

Der digitale Wandel ist in vollem Gange und zwingt die Schule zum Handeln. Wie vorhergehende Kapitel bereits gezeigt haben, nutzen die Kinder die digitalen Medien meistens vor dem Eintritt in die Kindergartenzeit und auch ausserschulisch während dieser Zeit. Die Schule möchte diesen Gebrauch als Ressource und Erfahrungsfeld aufgreifen. Sie sieht ihre Qualität darin, die gewonnenen Erfahrungen zu reflektieren und Fähigkeiten zu erweitern. Mit einem Grundverständnis über Technologien und Informatikkonzepten sind die Kinder in der Lage, die Medien zu verstehen und sie aktiv mitzugestalten (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Die Einbindung dieser überfachlichen Kompetenzen in allen Schulbereichen bedingt auch eine Anpassung an die Unterrichtsgestaltung (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Die folgende Darstellung der fünf Felder zeigt auf, worin der Handlungsspielraum der Lehrperson liegt. Dabei sind die Bereiche in ständiger Wechselwirkung zu- und miteinander und unterliegen einem ständigen Reflexionsprozess (Krommer et al., 2019).

Dieses Spannungsfeld ist in ständigem Wechsel und wird mit der Veränderung eines Einflussbereiches Auswirkungen auf die anderen Felder mit sich ziehen.

Das Handlungsfeld «Medieneinflüsse» greift der Lehrplan 21 in den didaktischen Hinweisen im Sinne eines aktiven Austausches zwischen Schule und Erziehungsberechtigten auf.

Abbildung 4: Handlungszusammenhänge (Krommer et al., 2019)

Obwohl die Aufgabenschwerpunkte und Verantwortungen im Hinblick auf die digitalen Medien verschiedene sind, so ist ein reger Austausch über diese Diskrepanz unabdingbar (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017).

Wie bei allen Veränderungen ist auch der digitale Wandel nicht vor Kritik gefeit und kann in einzelnen Fällen durchaus zu Widerstand führen. Erziehungsberechtigte, Lehrpersonen wie auch Schülerinnen und Schüler können solche Reaktionen zeigen. Im Zentrum der Abbildung steht der beschriebene Bereich und erhebt damit grossen Einfluss auf das gesamte Konstrukt. Im Kapitel 2.4.5. wird auf das Phänomen Widerstand näher eingegangen.

2.4.3. Kompetenzen Lehrplan 21

Der Lehrplan 21 hat nebst didaktischen Hinweisen noch strukturelle und inhaltliche Angaben sowie eine Übersicht der Kompetenzen der digitalen Umsetzung. In Verbindung mit den beschriebenen Kompetenzen in den drei Zyklen gebracht, kann der Lehrplan deshalb Lehrpersonen als Übersicht und Strukturierungshilfe sehr dienlich sein.

Recherche und Lernunterstützung	Zyklus	Kompetenz	Ort der Einarbeitung
	Die Schülerinnen und Schüler ...		
	1 - 3	können mit Hilfe von vorgegebenen Medien lernen und Informationen zu einem bestimmten Thema beschaffen (z.B. Buch, Zeitschrift, Lernspiel, Spielgeschichte, Webseite).	D.3.B.1.g D.4.C.1.b MI.1.2.c NMG.6.2.b RZB.4.2.b

Abbildung 5: Übersicht über die Anwendungskompetenzen (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017, Zugriff 28.02.2020)

Im Bereich der Anwendung sind folgende drei Kompetenzbereiche auszumachen; Handhabung, Recherche/Unterstützung, wie auch Produktion/Präsentation. Bei allen Gebieten ist der jeweilige Zyklus deklariert, die Kompetenz beschrieben und ein Ort der Einarbeitung vorgeschlagen.

Durch einen Klick auf das Kürzel der Einarbeitung verlinkt die Seite direkt auf die jeweilige des Kompetenzbereiches. Rückwirkend ist ebenfalls eine Verlinkung eingebaut. Angeglichen an die anderen Fachbereiche des Lehrplans 21 sind auch im Gebiet der Medien und Informatik drei Zyklen vorhanden, in welchen verbindliche Inhalte, Grundansprüche und Orientierungspunkte vermerkt sind. Unter der Bezeichnung M&I sind die beiden Gebiete Medien und Informatik in zwei verschiedene Unterkategorien mit verschiedenen Kompetenzziele eingeteilt. Insgesamt verfügen beide Bereiche im Zyklus 1 über 14 Teilfertigkeiten inklusive Überschneidungen zum Zyklus 2 (Bildungsdirektion des Kantons Zürich, 2017). Nicht jedes Kind kann jedoch aufgrund seiner individuellen Bedürfnisse an einer öffentlichen Lerneinrichtung beschult werden und die Kompetenzen des Lehrplans 21 aneignen. Dem Bereich der Sonderschulung nimmt sich das nächste Kapitel an und stellt einen heilpädagogischen Bezug her.

2.4.4. Heilpädagogischer Bezug

Im letzten Kapitel wurde aufgezeigt wie das Bildungssystem das Thema Medien und Informatik an der Volksschule aufgreift. Manche Kinder und Jugendliche sind jedoch von diesen Kompetenzziele weit entfernt. Das Meistern des alltäglichen Lebens oder eine Art der Selbständigkeit zu erreichen, steht dort im Fokus. Die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) hat mit dem Buch «Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen» eine Funktionsbeurteilung aufgestellt, welche die Person ins Zentrum stellt. Die Klassifizierung berücksichtigt Besonderheiten verschiedener in Entwicklung befindlicher Funktionen wie auch besondere Umstände in der Lebenswelt der Kinder. Dabei soll eine differenzierte Betrachtung von Verzögerungen, Schädigungen oder ungewöhnlichen Entwicklungsprozessen ermöglicht werden. Für die spätere Funktionsfähigkeit in der Partizipation, Aktivität und sozialen Teilhabe sind solche Erkenntnisse von bedeutender Wichtigkeit (Hollenweger & Kraus de Camargo, 2017).

Wie bereits unter dem Kapitel 2.3.2 «Bedeutung für die Kinder» angesprochen, ist die Chancengleichheit für Menschen mit Beeinträchtigungen nicht gegeben. Betroffene sind eingeschränkt im Zugang, in der Nutzungskompetenz und auch in der Infrastruktur. Dies beeinflusst ihre Partizipation. Allenfalls werden auch Menschen mit sozialer Ungleichheit davon benachteiligt (vgl. Verständig, Klein & Iske, 2016, Zorn 2017, zitiert nach Bosse et al., 2019).

Nach Bosse, Schluchter und Zorn (2019) lassen sich zwei Phänomene der Diskriminierung im Bereich der Digitalisierung feststellen:

1. Die Bedeutung von Medienangeboten und -inhalten bei der Entwicklung und Reproduktion von individuellen und sozialen Wirklichkeits- und Bedeutungskonstruktionen von sozialen Gruppen bzw. Kategorien u. a. von sozialer Herkunft, kultureller Herkunft, Geschlecht; die stereotype, klischeebesetzte und eindimensionale Darstellung von sozialen Gruppen in Medien trägt dazu bei, Wahrnehmungen von den jeweiligen Gruppen zu prägen (Wischermann & Thomas 2008, S. 7-20, zitiert nach Bosse et al., 2019).
2. Die Bedeutung mangelnder Zugänglichkeit von Medienangeboten und -inhalten für bestimmte Menschen; die Prinzipien der Barrierefreiheit und universellen Nutzbarkeit sind in der Breite von Medienangeboten und -technik nur in Ansätzen verwirklicht (Bosse et al. 2017, S. 112-115).

Hinter diesen Aussagen ist zu erkennen, dass die Bildung mit, über und durch digitale Medien grundlegend für die soziale Zugehörigkeit und der Teilhabe ist. Eine umfassende Medienbildung strebt eine volle und gleichberechtigte Teilhabe an, Chancengleichheit ermöglicht das Erreichen selbstgesteckter Ziele. Dabei ist nicht nur ein Bildungs- sondern auch ein Ermöglichungsanspruch gegeben (Bosse et al., 2019). Ein Forschungsbericht aus dem Jahr 2016 nimmt sich diesem Thema an. Er enthält eine Studie zur Mediennutzung durch Menschen mit Behinderung. Sie basiert übereinstimmend mit der ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health), der WHO und deren Überzeugung, dass eine Behinderung nichts ist, was in der Person liegt (vgl. WHO, 2005, zitiert nach Bosse und Hasbrink, 2016). Unter Kapitel 3.2. «Übersicht diverser Studien im Bereich Mediennutzung und Medienkonsum» sind weitere Informationen zum Forschungsstand aufgeführt.

2.4.5. Widerstand gegen digitale Medien

Bei der Anfrage zur Durchführung des Screenings in verschiedenen Klassen wurden Widerstände seitens einzelner Lehrpersonen oder auch Eltern sichtbar. So wurden beispielsweise pro Klasse durchschnittlich drei bis fünf Anfragen mittels Unterschrift abgelehnt. Bei einigen Lehrpersonen stiessen die zeitlich benötigten Ressourcen oder die Thematik an sich auf leichten Widerstand. Bei den befragten Kindern ist im Rahmen dieser Erfassung glücklicherweise keine Verweigerung aufgefallen.

Die Thematik des Widerstandes soll in dieser Arbeit einen kurzen Abschnitt in Anspruch nehmen. Obwohl es von grosser Bedeutung ist, dass in der Medienerziehung alle an einem Strang ziehen, kann deren Aufarbeitung in eine hier nicht gewollte psychologische Richtung laufen. Das entspräche nicht dem Ziel dieser Masterarbeit und führte an dieser Stelle zu weit. Aufgrund der praktischen Durchführung, beschrieben im zweiten Teil der Arbeit, ist wie erwähnt ein kleiner Abstecher in das Phänomen des Widerstandes notwendig.

«Die Bereitschaft, neue Erkenntnisse auf der Basis von Erfahrungen und zuvor erworbenem Wissen einzuschätzen, ist für jeden Organismus wichtig, der sich an seiner Umwelt anpassen soll»
(Wampfler, 2018, S. 82).

In einer Studie von Ertmer (1999) wird zwischen extrinsischen als erstrangige und intrinsische als zweitrangige Barrieren in Bezug auf digitale Medien unterschieden. Unter die extrinsischen Hindernisse fallen Faktoren wie Zeit, Ressourcen, Training und Unterstützung. Die intrinsischen Barrieren umfassen die Einstellung, Ansicht, Übung sowie der Widerstand (zitiert nach Bingimlas, 2010).

Eine Anpassung an die digitale Welt ist unausweichlich und für einige Individuen ein schwieriger Prozess. Ein paar Beispiele von Abwehrmechanismen sollen dies verdeutlichen.

Comer, 2008, Zimbardo & Gerrig, (2008), sowie Kriz, (2007) beleuchten in ihren Büchern den Widerstand in psychologischer Betrachtungsweise. Die untenstehende Zusammenfassung beruht zwar auf deren Theorien, sind aber auf diese Arbeit bezogen und exemplarisch ausgewählt.

Verdrängung:

Der kritische Gedanke an die digitale Veränderung wird verdrängt und in das Unterbewusstsein verschoben

-> *Digitale Medien wurden fälschlicherweise als Zeiterscheinung betrachtet und aus der Lebenswelt so weit als möglich ausgeschlossen.*

Reaktionsbildung:

Die digitalen Medien werden kaum verwendet und es werden Barrieren gebildet.

-> *Aufgrund von fehlendem Wissen über die Handhabung der Geräte wird der Veränderungsprozess weitestgehend vermieden.*

Ungeschehen machen:

Der Digitalisierungsprozess scheint nicht sinnvoll und wird deshalb als inexistent angesehen.

-> *Die Digitalisierung wird als Zeiterscheinung betrachtet, die in gegebener Zeit wieder abflachen wird. Dieser Mechanismus scheint auf die zunehmende Digitalisierung kaum möglich.*

(nach Comer, 2008; Zimbardo & Gerrig, 2008, S. 614; Kriz, 2007)

3. Forschungsstand und Studien

3.1. Forschungsstand

«Das Leben von Kindern und Jugendlichen ist heute untrennbar mit der Nutzung von und der Einflussnahme durch digitale Medien verbunden» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 7). Dementsprechend erstaunt es nicht, dass das Forschungsinteresse bezüglich der digitalen Mediennutzung und den Chancen und Risiken des Medienkonsums immens ist. Insbesondere auch deshalb, weil bereits sehr junge Kinder sich mit den digitalen Medien beschäftigen und mit diesen als sogenannte «digital natives» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 7) aufwachsen. Dies ist beispielsweise auch im Kindergartenalltag der beiden Autorinnen dieser Arbeit zu spüren.

Laut Aufenanger wurden die ersten empirischen Studien zur Mediennutzung in der frühen Kindheit in den USA 1997 erhoben und 2001 veröffentlicht (Aufenanger, 2019, S. 3). Die repräsentative Studie von V.J. Rideout, Vandewter und Wartella (2003), in welcher das Mediennutzungsverhalten von 0-8-Jährigen abgebildet wurde, zog dann auch bereits intensiver digitale Medien wie Computer und Computerspiele mit ein (V.J. Rideout, Vandewter & Wartella; zitiert nach Aufenanger, 2019, S. 3).

«Die ständige Entwicklung technischer Innovationen eröffnet ein Forschungsfeld, das nie stillsteht und innerhalb dessen immer neue Fragen aufgeworfen werden» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 8).

Gemäss Evers-Wölk und Opielka ist die wissenschaftliche Situation gesamthaft durch widersprüchliche Erkenntnisse gekennzeichnet (Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 125). Langzeitstudien, beziehungsweise Erkenntnisse, welche Folgen unser digitaler Medienkonsum insbesondere für «digital natives» nach sich ziehen wird, sind noch nicht vorhanden, bzw. werden gerade erst entwickelt, da sich die Verbreitung digitaler Medien erst in den letzten zehn Jahren stark ausgebreitet hat (Aufenanger, 2019, S. 7). Zudem haben die wenigen vorliegenden Studien damit zu kämpfen, «dass die Entwicklung digitaler Medien mit immer neuen Anwendungen und technischen Möglichkeiten rasant voranschreitet» (Aufenanger, 2019, S. 7). Chaudron, Di Gioia und Gemo erläutern ebenfalls, dass zwar das digitale Nutzungsverhalten von Teenagern in Europa bereits gut bekannt ist, dass das Wissen bezüglich des Status und der Entwicklung digitaler Fähigkeiten von 0 bis 9 Jahren noch ausbaufähig ist (Chaudron et al., 2018, S. 12).

Gemäss Evers-Wölk und Opielka (2019) gibt es vorwiegend Wirkungsstudien zum Fernseh- und vereinzelt auch zum Spielkonsum, hingegen kaum oder sehr wenige valide Wirkungsforschungen im Kontext internetfähiger (mobiler) Endgeräte vor allem in Bezug auf die frühkindliche Phase (Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 125). «Hinzu kommt, dass es keine belastbaren Forschungsergebnisse zu der Frage nach der zeitlichen Stabilität sowie nach mittel- und langfristigen Auswirkungen eines (remittierten) Problemverhaltens in Bezug auf die Internetnutzung durch Jugendliche gibt» (Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 125).

Diesbezüglich formulieren Wölfling et al. (2015, S. 261): ‚Im Sinne eines Vulnerabilitäts-Resilienz-Ansatzes muss es Ziel der Forschung sein, Erkenntnisse darüber zu sammeln, unter welchen Voraussetzungen eine exzessive Nutzung remittiert bzw. folgenlos bleibt und unter welchen eine längerfristige Problematik zu erwarten steht. Unabhängig davon ist im Kontext des normativen Austestens von Grenzen im Jugendalter ein besonderes Augenmerk auf das Suchtpotenzial einiger Anwendungen zu legen. Es existieren vielfache Hinweise auf negative

Auswirkungen eines exzessiven Internet- und Computerspielnutzungsverhaltens auf die psychosoziale Entwicklung im Jugendalter, was die Umsetzung entsprechender protektiver Massnahmen erforderlich erscheinen lässt.'

(Wölfling et al.; zitiert nach Evers-Wölk & Opielka, 2019, S. 125)

Um das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen zu erforschen, wurden beispielsweise in Deutschland oder auch in der Schweiz in einem zeitlichen Abstand wiederkehrende Befragungen durchgeführt, um durch die Langzeitprojekte Vergleiche zu realisieren. Als solche Studien bekannt, sind beispielsweise aus Deutschland die JIM-Studie (Mediennutzungsverhalten von 12- bis 19-Jährigen), welche seit 1998 und die KIM-Studie (Mediennutzungsverhalten von 6- bis 13-Jährigen), welche seit 1999 vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs) durchgeführt wird. Seit 2011 wurde diese Studienreihe durch die FIM (Mediennutzung in Familien) und 2012 durch die miniKIM-Studie (Mediennutzungsverhalten von 2- bis 5-Jährigen) ergänzt.

Anders als JIM und KIM, die insbesondere die Mediennutzung der jeweiligen Altersgruppe abbilden, stellt die FIM-Studie die ganze Familie in den Fokus und geht damit einen methodisch aufwändigen Weg. Denn alle jeweiligen Haushaltsmitglieder wurden im Rahmen der Untersuchung befragt und die Ergebnisse in Relation zueinander gesetzt.

(Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb, 2017, S. 3)

Schweizerische Pendant dazu wurden von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Swisscom als Kooperationspartnerin durchgeführt. Dazu zählen die MIKE- (Mediennutzungsverhalten von 6- bis 13-Jährigen) und die JAMES-Studie (Mediennutzungsverhalten von 12- bis 19-Jährigen). Seit 2018 zählt auch die nicht repräsentative ADELE-Studie (Mediennutzungsverhalten von 4 - bis 7-Jährigen), welche mittels qualitativen Interviews von Eltern und Kindern entstanden ist, dazu.

Mit der MUSE-Studie von Achim Hättich (2019) wird erstmals auch das Medienverhalten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 12 bis 19 Jahren in Sonderschulen analysiert. Da der Fragebogen der James-Studie fast identisch verwendet werden durfte, konnten somit auch eher Vergleiche zwischen Regelschulkindern und Kindern in einer Sonderschule hergestellt werden (Hättich, 2019, S. 3-6).

Die europaweit seit 2014 in drei Wellen durchgeführte qualitative Studie «Young Children (0-8) And Digital Technology» gibt Einblicke in die Erfahrungen mit neuen Technologien von Kindern im Alter zwischen 0 und 8 Jahren und deren Erziehungsberechtigten (Schoch, Waller, Domdey & Süss, 2018, S. 4). Weitere Studien zum Thema liefern beispielsweise EU-Kids online, die BLIKK-Studie oder die DIVSI-Studie. Zudem gibt es ausserhalb von Europa Studien, welche beispielsweise die Auswirkungen von digitalem Medienkonsum auf die Entwicklung oder die Schlafqualität von Kleinkindern untersuchten. Diese werden im Kapitel 3.3.5. näher erläutert.

Nebst den unterschiedlichen Studien taucht das Thema digitale Medien auch in diversen Gesundheitsberichten oder dem Suchtmonitoring auf.

3.2. Übersicht diverser Studien im Bereich Mediennutzung und Medienkonsum

In der folgenden Tabelle werden ausgewählte, möglichst aktuelle Studien aufgelistet, um einen kurzen Überblick über bereits durchgeführte Untersuchungen zu erhalten. Dabei werden bewusst nicht nur Studien zum Vorschulalter aufgeführt, sondern auch solche, welche sich mit dem Medienkonsum von jüngeren und älteren Kindern, Jugendlichen oder Personen mit einer Behinderung befassen.

Tabelle 2: Übersicht diverser Studien im Bereich Mediennutzung und Medienkonsum

Name/ Titel der Studie	Durchführungsjahr(e)/ Erscheinungsjahr	Wer wurde befragt? Zielgruppe	Von wem wurde die Studie durchgeführt?
LIFE Child Studie	Studienbeginn 2011 (Längsschnittstudie)	Seit 2011 wurden über 4500 Kinder und 1000 Schwangere untersucht	Deutschland, Leipzig, Prof. Dr. Wieland Kiess und Prof. Dr. Antje
BLIKK-Studie	2017	Ergebnisse von 5573 Kindern und Jugendlichen welche in sogenannten Früherkennungsuntersuchungen gesammelt wurden (BLIKK-Medien, 2017). Die Frühuntersuchungen fanden im Alter von 4 Wochen bis 1 Jahr, sowie zwischen 2 und 10 Jahren und im Alter zwischen 12-14 statt (BLIKK-Medien, 2017).	Deutschland BLIKK Projektleitung Dr. Büschig und Dr. Riedel
Studie: Kleinkinder und digitale Medien	2020	400 Eltern von Kindern im Alter zwischen 0-6 Jahren	Institut für empirische Sozialforschung (IFES) im Auftrag des Österreichischen Instituts für angewandte Telekommunikation (ÖIAT) Und ISPA – Internet Service Providers Austria im Rahmen der Initiative Saferinternet.at Katharina Kaiser-Müller
Young Children (0-8) and digital Technology	Seit 2014 Der neueste Bericht stammt aus dem Jahr 2019	234 Familienbefragungen von Kindern im Alter von 0-8 Jahren in 21 verschiedenen europäischen Ländern	Europaweit Stephane Chaudron Rosanna Di Gioia Monica Gemo (In der Schweiz von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) durchgeführt, Bianca Könitzer und Gregor Waller)
Daily touchscreen use in infants and toddler is associated with reduced sleep and delayed sleep onset	2017	Eltern von 715 britischen Säuglingen und Kleinkindern im Alter von 6-36 Monaten	Celeste H. M. Cheung, Rachael Bedford, Irati R. Saez De Urabain, Annette Karmiloff-Smith und Tim J. Smith

Impact of television on the quality of sleep in preschool children	2015	Eltern von 100 Kindern im Alter von 1-6 Jahren	Chile Pablo E. Brockmann, Blanca Diaz, Felipe Damiani, Luis Villarroel, Felipe Núñez, Oliviero Bruni
Reciprocal Associations between Electronic Media Use and Behavioral Difficulties in Preschoolers	2018	Eltern von 527 2- bis 6- Jährigen zu zwei verschiedenen Zeitpunkten	Deutschland, Leipzig Tanja Poulain, Mandy Vogel, Madlen Neef, Franziska Abicht, Anja Hilbert, Jon Genuneit, Antje Körner, Wieland Kiess
Smart device usage in early childhood is differentially associated with fine motor and language development	2018 (Querschnittsanalyse)	117 südkoreanische Kinder im Alter zwischen 3 und 5 Jahren	Südkorea Jin-Hwa Moon, Sang Yeion Cho, Sung Min Lim, Joo Hyung Roh, Min Sook Koh, Yong Joo Kim, Eunwoo Nam
miniKIM Kleinkinder und Medien	2014 , 2012	623 Erziehungsberechtigte von 2- bis 5-Jährigen	Deutschland Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) Sabine Feierabend (SWR Medienforschung) Theresa Plankenhorn (LFK) Thomas Rathgeb (LFK)
DIVSI U9	2015	Eltern von 3- bis 8-Jährigen	Deutschland SINUS-Instituts Heidelberg, Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI)
FIM-Studie	2016 , 2011	284 Familien, davon 523 Eltern und 443 Kinder im Alter zwischen 3 und 19	Deutschland Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) Sabine Feierabend (SWR Medienforschung) Theresa Plankenhorn (LFK) Thomas Rathgeb (LFK)
Der Einfluss der Computernutzung auf die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindergartenkindern	2019	6 Kindertagesstätten	Deutschland Stefan Aufenanger
ADELE-Studie	2018	4- bis 7-Jährige und Eltern 48 Interviews, davon 24 Kinderinterviews	Schweiz Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Swisscom Prof. Dr. Daniel Süss MSc Gregor Waller. Pia Schoch, Gregor Waller, Paulina Domdey, Daniel Süss
KIM-Studie Kindheit, Internet, Medien	2018 , 2016, 2014, 2012, 2010, 2008, 2006, 2005, 2003, 2002, 2000, 1999	Medienumgang 6- bis 13-Jähriger (jeweils ca. 1200 Kinder pro Studie)	Deutschland Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) Sabine Feierabend (SWR Medienforschung)

			Thomas Rathgeb (LFK) Theresa Reutter (LFK)
MIKE-Studie	2019, 2017, 2015	1103 6- bis 13-Jährige und 562 Elternteile	Schweiz Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen- schaften (ZHAW) Waller Gregor, Suter Li- lian, Bernath Jael, Külling Céline, Willemse Isabel, Martel Nicolas, Süss Da- niel
EU-Kids online Schweiz	2019, 2013	1026 9- bis 16-Jährige in 67 Schulklassen und 67 Lehr- personen	Schweiz (europaweit) Martin Hermida
JAMES-Studie	2018, 2016, 2014, 2012, 2010	1174 12- bis 19-Jährige in drei Landesteilen der Schweiz	Schweiz Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen- schaften (ZHAW) Swisscom Lilian Suter MSc Gregor Waller MSc Jael Bernath MSc Céline Külling MA lic. phil. Isabel Willemse Prof. Dr. Daniel Süss
JAMESfocus Mediennutzung & Gesundheit	2020	Besondere Aspekte der Me- diennutzung im Fokus. Zusätzliche Befragungen von Lehrpersonen von Jugendli- chen in der Romandie und der Deutschschweiz	Schweiz Zürcher Hochschule für Angewandte Wissen- schaften (ZHAW) Swisscom Jael Bernath, MSc, Lilian Suter, MSc, Gregor Wal- ler, MSc, Isabel Willemse, MSc, Céline Külling, MA, Prof. Dr. Daniel Süss
JIM-Studie	1998 – 2019 (jährlich)	1200 12- bis 19-Jährige in Deutschland	Deutschland Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs) Sabine Feierabend (SWR Medienforschung) Thomas Rathgeb (LFK) Theresa Reutter (LFK)
JIMPlus 2020 Co- rona- Zusatzunter- suchung	2020	1002 12- bis 19-Jährige	Deutschland Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (mpfs)
MUSE- Mediennut- zung bei Kindern und Jugendlichen in Sonderschulen Eine landesteilspezi- fische Analyse	2018 - 2019	351 Kinder in 48 Schulen in der Schweiz (Sonderschulen und Regelschulen) 12- bis 19-Jährige	Schweiz Dr. Achim Hättich, Prof. Dr. Catherine Blaya, Prof. Dr. Michele Mainardi HfH, SUPSI, hep, ZHAW Swisscom
MEKiS-Studie	2017	Quantitative Onlinebefragung von Fachpersonen in statio- nären Einrichtungen der Ju- gendhilfe Schweiz 361 Fachpersonen aus 125 Einrichtungen	Schweiz (Hochschule für Soziale Arbeit FHNW, CURAVIVA Schweiz) Olivier Steiner, Rahel Heeg, Magdalene Schmid, Monika Luginbühl

Mediennutzung von Menschen mit Behinderung	2016	Menschen mit Seh-, oder Hörbeeinträchtigungen, mit körperlichen und motorischen und kognitiven Beeinträchtigungen	die medienanstalten Aktion Mensch Prof. Dr. Ingo Bosse Prof. Dr. Uwe Hasebrink Technische Universität Dortmund, Hans-Bredow-Institut an der Universität Hamburg
--	------	---	---

Im folgenden Kapitel werden nun Erkenntnisse aus diversen Studien erläutert, welche einerseits für das Hintergrundwissen als Heilpädagogin von Bedeutung sind und andererseits für die Erarbeitung oder Weiterentwicklung des Screenings für die Kindergartenstufe interessant sein könnten.

3.3. Erkenntnisse und Ergebnisse diverser Studien

Einig scheinen sich die Forschenden in Bezug auf die Wichtigkeit der Rolle der Eltern, wie dies Aufenanger (2019) in Medienimpulse folgenderweise resümiert:

Insgesamt wird bei der Durchsicht der relevanten Studien zum Einfluss digitaler Medien auf Kinder deutlich, dass es vor allem auf die Eltern darauf ankommt, wie sie den Zugang und die Nutzung regeln und die gesetzten Regeln auch umsetzen sowie genügend Spielraum für andere, die kindliche Entwicklung positiv beeinflussende Aktivitäten wie Spielen, Kommunikation oder auch Bewegung fördern. (Aufenanger, 2019, S. 9)

Auch auf der Internetseite «jugendundmedien.ch» wird die Wichtigkeit von erwachsenen Begleitpersonen während des Medienkonsums in jungen Jahren ebenfalls verdeutlicht:

«Kinder in der Vorschule sind noch nicht in der Lage, Medieninhalte kritisch zu hinterfragen, die eigene Mediennutzung selbst zu regulieren oder Konsequenzen von nicht kindgerechter Nutzung abzuschätzen. Eine enge Begleitung durch Erwachsene ist daher unerlässlich» (Jugend und Medien, 2020)⁵.

3.3.1. LIFE Child-Studie (Längsschnittstudie)

In der LIFE-Child Längsschnittstudie (Leipzig) wird die Entwicklung des Kindes von der Schwangerschaft bis ins Erwachsenenalter durch ein jährlich stattfindendes Untersuchungsprogramm erforscht (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020). Die Studie umfasst bereits über 4000 Teilnehmende, wobei die meisten Probanden an mehreren Untersuchungsterminen teilnehmen (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020). Innerhalb dieser Studie wird momentan auch das Mediennutzungsverhalten von Kindern und Jugendlichen mittels Fragebögen durch die Kinder oder die Eltern erfasst (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020). Anhand der erhobenen Daten der LIFE-Child Studie ist ein rasanter Anstieg der Handynutzung bei Jugendlichen aber auch bei Vorschulkindern ersichtlich, sowie auch Unterschiede bezüglich der Medienkonsumzeit je nach Sozialschicht (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020). «Kinder aus niedrigeren Sozialschichten weisen höhere Medienkonsumzeiten auf als Kinder aus höheren Sozialschichten» (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020). Die LIFE Child-Studie bringt einen hohen täglichen Medienkonsum mit Verhaltensauffälligkeiten, schlechteren

Schulnoten und mehr Schlafproblemen in Zusammenhang, wobei dabei der Sozialstatus der Kinder unwesentlich sei (Drogenbeauftragte der Bundesregierung, 2020).

Bezüglich des Medienverhaltens wurden im Rahmen der LIFE Child-Studie 527 Kinder aus Leipzig und Umgebung untersucht (Universitätsklinikum Leipzig, 2018). «Wissenschaftler der Universität Leipzig haben herausgefunden, dass der Konsum von elektronischen Medien bei 2- bis 6-jährigen Kindern zu emotionalen und psychischen Verhaltensauffälligkeiten führen kann» (Universitätsklinikum Leipzig, 2018).

Laut Studienleiterin Dr. Tanja Poulain zeigten die Untersuchungen, «dass Vorschulkinder, die täglich Smartphone oder Computer nutzen, ein Jahr später mehr Verhaltensauffälligkeiten wie Hyperaktivität und Unaufmerksamkeit aufweisen als Kinder, die diese Medien nicht nutzen» (Universitätsklinikum Leipzig, 2018). Zudem wird sie zitiert, dass Kinder ohne Medienkonsum vergleichsweise weniger emotionale Probleme zu haben scheinen (Universitätsklinikum Leipzig, 2018). «Die Studie ergab aber auch, dass Kinder, die zum ersten Erhebungszeitpunkt mehr Probleme mit Gleichaltrigen haben, ein Jahr später häufiger elektronische Medien nutzen» (Universitätsklinikum Leipzig, 2018). Daraus schliesst die Studienleiterin Poulain Folgendes: «Die Ergebnisse geben Hinweise darauf, dass verstärkter Medienkonsum ein Risiko darstellt, Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Wiederum können Verhaltensauffälligkeiten auch zu einem vermehrten Konsum dieser Medien führen» (Universitätsklinikum Leipzig, 2018).

Die Erkenntnisse aus der Studie scheinen demnach ein ständiges Wechselspiel zwischen dem digitalen Medienkonsum und Verhaltensauffälligkeiten aufzuzeigen, wie dies wie folgt beschrieben wird: «It can be concluded that preschoolers' electronic media use and psychological health are mutually related over time» (Poulain, Vogel, Neef, Abicht, Hilber, Genuneit, Körner & Kiess, 2018, S. 10).

3.3.2. BLIKK-Studie 2017 (Langzeitstudie)

BLIKK steht für **B**ewältigung, **L**ernverhalten, **I**ntelligenz, **K**ompetenz, **K**ommunikation und befasst sich mit Kindern und Jugendlichen im Umgang mit elektronischen Medien (BLIKK-Medien, 2017). Die Studie versuchte mit ihren Untersuchungen, welche im Jahr 2016 und 2017 in Deutschland unter der wissenschaftlichen Projektleitung von Dr. Büschig und Dr. Riedel durchgeführt wurde, herauszufinden, ob es mögliche Zusammenhänge zwischen der Nutzung elektronischer Medien und Entwicklungsauffälligkeiten, bzw. mögliche Auswirkungen auf Entwicklungsbereiche gibt und wie es um die Medienkompetenz der Erziehungsberechtigten selbst steht (BLIKK- Medien, 2017). Die Ergebnisse dieser Studie sind das Resultat aus Untersuchungen von 5573 Kindern und Jugendlichen, welche in sogenannten Früherkennungsuntersuchungen gesammelt wurden (BLIKK- Medien, 2017).

Die Frühuntersuchungen fanden im Alter von 4 Wochen bis 1 Jahr, sowie zwischen 2 und 10 Jahren und im Alter zwischen 12 bis 14 statt (BLIKK- Medien, 2017).

Resultierend aus dieser Studie sind folgende Ergebnisse entstanden:

- Laut den Befragungen sei die Medienkompetenz der Eltern nicht genügend ausgebildet und dementsprechend sei eine Sensibilisierung der Eltern für eine kompetente Mediennutzung ihrer Kinder und Jugendlichen sinnvoll (BLIKK-Medien, 2017).
- Ein Grossteil der Kinder und Jugendlichen, welche an der Studie teilnahmen, nutzen die digitalen Medien länger als dies für ihr Alter empfohlen wird (BLIKK-Medien, 2017). Resultierend aus

den Daten der Studie seien teils erhebliche statistische Zusammenhänge zwischen erhöhtem elektronischen Medienkonsum und Entwicklungsauffälligkeiten, wie bspw. einer Sprachentwicklungsstörung, Hyperaktivität oder Konzentrationsstörungen zu erkennen (BLIKK-Medien, 2017).

- Zusätzlich sei in der Altersgruppe der 10- bis 14-Jährigen auch eine Verbindung zwischen einer erhöhten Nutzungszeit digitaler Medien und dem Body-Mass-Index festzustellen (BLIKK-Medien, 2017).
- Die Zusammenhänge sind jedoch kritisch zu betrachten, da bisher nicht eindeutig geklärt ist, «inwieweit die beobachteten Entwicklungsauffälligkeiten durch eine erhöhte Nutzung digitaler Medien bedingt sind oder bei bestehenden Entwicklungsstörungen elektronische Medien verstärkt in Anspruch genommen werden» (BLIKK-Medien, 2017).
- Entsprechend der Datenauswertung ist festzustellen, dass eine tägliche digitale Mediennutzung von mehr als 30 Minuten im Alter von 2 bis 9 Jahren eine Entwicklungsstörung, wie bspw. bezüglich der Konzentration, der Sprache oder Hyperaktivität zur Folge haben kann und im Alter von 12 bis 14 Jahren häufig in Verbindung mit Konzentrationsstörungen auftreten (BLIKK-Medien, 2017).

3.3.3. Kleinkinder und digitale Medien - 72 Prozent der 0- bis 6-Jährigen im Internet

Laut einer aktuellen Untersuchung, wie sie in Medienimpulse von Kaiser-Müller (2020) beschrieben wird, kommen Kinder durchschnittlich im Alter von 12 Monaten das erste Mal mit digitalen Medien in Berührung (Kaiser-Müller, 2020, S.1). Bei einem Grossteil (72 %) der Kinder der befragten Eltern fand der Erstkontakt mit internetfähigen Geräten bereits früher statt (Kaiser-Müller, 2020, S. 2).

«Oft wissen bereits Kleinkinder, wie man am Smartphone „wischen“ muss, um zur Lieblings-App zu gelangen oder zum nächsten Video zu springen. Kommen die Kinder in den Kindergarten sind digitale Geräte häufig bereits fixer Bestandteil ihres Alltags ...» (Kaiser-Müller, 2020, S. 1).

Für diese Studie wurden 400 Eltern von Kindern im Alter zwischen 0 und 6 Jahren befragt (Kaiser-Müller, 2020, S. 2).

Gemäss dieser Studie befinden sich heute durchschnittlich 4-5 internetfähige Geräte in Familienhaushalten mit Kindern unter 6 Jahren (Kaiser-Müller, 2020, S.2). «Bereits 72 Prozent der Kinder zwischen 0 und 6 Jahren bzw. 81 Prozent der 3- bis 6-Jährigen nutzen diese zumindest gelegentlich selbst. Im Vergleich zu 2013 (41%) ist damit in der Altersgruppe der 3- bis 6-Jährigen eine Verdoppelung festzustellen» (Kaiser-Müller, 2020, S. 2). Zu den meist verwendeten digitalen Geräten bei Kindern in dieser Altersgruppe gehören mit 32 % das Tablet, das Smartphone mit 30 % und der internetfähige Fernseher mit 21 % (Kaiser-Müller, 2020, S. 2).

«Computer und Laptop spielen mit 4 Prozent mittlerweile nur mehr eine geringe Rolle» (Kaiser-Müller, 2020, S. 2). Zu den digitalen Hauptbeschäftigungen der Kinder zwischen 0 und 6 Jahren zählen mit 73 % Videos anschauen, mit jeweils 61 % Fotos anschauen und Musik hören und mit 51 % Spiele spielen (Kaiser-Müller, 2020, S. 3). «Die Hälfte der Kinder nutzt dazu das Gerät ihrer Eltern, 28 Prozent ein Familien-Gerät. 22 Prozent der Kinder unter 6 Jahren haben bereits ein eigenes Gerät zur Verfügung» (Kaiser-Müller, 2020, S. 3). Gemäss Kaiser-Müller gaben 18 der befragten Eltern bekannt, dass es zu Konflikten mit ihren Kindern kommt, weil diese die Geräte nicht ausschalten wollen (Kaiser-Müller,

2020, S. 4). «Auffällig ist, dass sich ebenso viele Kinder (17 %) beschwerten, dass ihre Eltern oder andere Erwachsene in ihrem Umfeld zu viel Zeit mit digitalen Geräten verbringen» (Kaiser-Müller, 2020, S. 4).

Zudem meinen 11 % der Eltern, «dass es ihrem Kind schwerfällt, sich ohne digitale Geräte selbst zu beschäftigen» (Kaiser-Müller, 2020, S. 4).

3.3.4. Young Children (0-8) and Digital Technology

Die europäische Studie «Young Children (0-8) and Digital Technology» befasst sich mit der Frage, wie Vorschulkinder und Kinder im frühen Primarschulalter mit digitalen Medien umgehen. Die Ergebnisse der Studie resultieren aus insgesamt 234 Familienbefragungen in 21 verschiedenen europäischen Ländern im Zeitraum von September 2014 bis März 2017 (Chaudron, Di Gioia, Gemo, 2018, S. 26). Die Studie besteht aus drei verschiedenen Phasen, einer Pilotstudie, einer Erweiterungsstudie und einer erweiterten Studie (Chaudron et al., 2018, S. 26). Das Projekt wurde von der gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission koordiniert (Chaudron et al., 2018, S. 90).

Als Bilanz dieser Studie wurde festgehalten, dass die Kinder schon in sehr jungen Jahren digitale Kompetenzen entwickeln und dies hauptsächlich im familiären Umfeld, indem das digitale Verhalten der Eltern und älteren Geschwister abgeschaut und nachgemacht wird, was nicht ganz risikofrei ist (Chaudron et al., 2018, S. 13). Gemäss diesem Bericht haben bereits Kinder unter 2 Jahren Kontakt zu digitalen Geräten und Bildschirmen, beispielsweise über die Geräte ihrer Eltern (Chaudron et al., 2018, S. 15). Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Studie aus der Schweiz näher betrachtet.

3.3.4.1 Young Children (0-8) and Digital Technology Switzerland

In der Schweiz wurden im Jahr 2016 acht Familien, welche in der Deutschschweiz leben, befragt, um die europäische Studie zu ergänzen. «Neben Chancen und Risiken für die Kinder und deren Entwicklung wurde ein Fokus auf familiäre Dynamiken rund um die Mediennutzung gelegt. Fünf der acht Familien wurden 2018 erneut befragt» (ZHAW, 2020)¹. Im Folgenden werden Erkenntnisse dieser Folgestudie erläutert.

Bei der Bildschirmzeit der Stichprobe in der Schweiz zeigte sich ein leichter Anstieg im Vergleich zwischen dem Jahr 2016 und 2018 (Könitzer & Waller, 2019, S. 52).

Unverändert zeigt sich die Verfügbarkeit an digitalen Medien in den verschiedenen Haushalten der Schweiz (Könitzer & Waller, 2019, S. 52). Das Smartphone gilt dabei als das meistverbreitete digitale Gerät, gefolgt von einem Tablet-PC, einem Laptop oder PC und einem Fernseher.

Wie bereits in diversen Studien festgestellt, resultieren auch aus dieser Befragung ähnliche Erkenntnisse über die Lieblingsaktivitäten von Kindern. So gehören zu den drei beliebtesten Aktivitäten der befragten Altersgruppe, wie bereits im Jahr 2016, nach wie vor das traditionelle Spielen, wie bspw. mit anderen Kindern im Freien zu sein, Bücher zu lesen oder sportlichen Aktivitäten nachzugehen (Könitzer & Waller, 2019, S. 21).

Interessanterweise stimmen die Wahrnehmungen von Eltern und Kindern, wie viel Zeit die Kinder mit den digitalen Geräten verbringen und was ihre Lieblingsaktivitäten und -geräte sind, nicht unbedingt überein (Könitzer & Waller, 2019, S. 63). Im Bericht wird beschrieben, dass die Bildschirmzeit von den Eltern für ihre Kinder und der Zugang zu den Inhalten eher unterschätzt wird (Könitzer & Waller, 2019, S. 63). So zeigen beispielsweise drei Kinder der Stichprobe ein erhöhtes Verlangen nach dem Nutzen digitaler Medien und die Eltern scheinen dies nicht zu bemerken oder nicht als besonders beunruhigend einzustufen, um dem entgegenzuwirken (Könitzer & Waller, 2019, S. 63). Da die befragte Gruppe sehr klein ist, stellt sich die Frage, inwiefern diese Aussage einzuordnen ist.

Wie bereits in der Studie aus dem Jahr 2016 wurde auch in der aktuellen Studie aus dem Jahr 2018 festgestellt, dass getrennte oder alleinerziehende Eltern eher Schwierigkeiten damit zu haben scheinen, eine ausgewogene Medienerziehung für ihre Kinder zu finden (Könitzer & Waller, 2019, S. 60). Wobei auch hier beachtet werden muss, dass bei dieser Untersuchung nur sehr wenige Familien befragt wurden und dementsprechend keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden können.

3.3.5. Tägliche Touchscreen-Nutzung bei Säuglingen und Kleinkindern wird mit reduziertem Schlaf und verzögertem Schlafbeginn assoziiert

Cheung, Bedford, Saez De Urabain, Karmiloff-Smith und Smith gingen der Frage nach, ob die Häufigkeit der täglichen Touchscreennutzung von Babys und Kleinkindern mit Schlafproblemen zusammenhängt (Cheung et al., 2017, S. 2). Die Autoren sind der Auffassung, dass dies die erste Studie ist, die den Zusammenhang zwischen der Verwendung von Touchscreens und dem Schlaf von Säuglingen und Kleinkindern untersucht (Cheung et al., 2017, S. 4). Es konnte durch die Befragung der Eltern von 715 britischen Kindern im Alter von 6 bis 36 Monaten, einen signifikanten Zusammenhang zwischen der Touchscreennutzung und der Gesamtdauer des Schlafs festgestellt werden (Cheung et al., 2017, S. 3). Neben kürzerem nächtlichem Schlaf wurde die vermehrte Verwendung von Touchscreens auch mit einem erhöhten Schlaf am Tag in Verbindung gebracht (Cheung et al., 2017, S. 4). Obwohl die Kleinkinder den Schlaf am Tag nachholen können, verbringen Kinder mit höherem Medienkonsum insgesamt trotzdem weniger Zeit mit Schlafen (Cheung et al., 2017, S. 4). So wird weiter beschrieben, dass jede zusätzliche Stunde Touchscreennutzung die Gesamtschlafdauer um 15.6 Minuten verkürzt (Cheung et al., 2017, S.4). Einen direkten Zusammenhang zwischen dem nächtlichen Aufwachen und der Touchscreennutzung konnte hingegen nicht signifikant erkannt werden (Cheung et al., 2017, S. 3).

Die Autoren resümieren aus früheren Studien bei älteren Kindern und Jugendlichen 4 potenzielle Faktoren, welche den Schlaf durch Mediennutzung beeinflussen können (Cheung et al., 2017, S. 4). Dazu zählen die Verdrängung der Schlafenszeit durch Mediennutzung, was wiederum zu einer späteren Schlafenszeit und einer verkürzten Nachtruhe führen kann (Cheung et al., 2017, S. 4). Der Inhalt der Mediennutzung kann zudem die psychologische und physiologische Erregung erhöhen, wodurch das Einschlafen wiederum schwieriger werden kann und dementsprechend die Schlafqualität vermindert (Cheung et al., 2017, S. 4). Als dritter Faktor wird das helle blaue Licht der Bildschirme genannt, welches die circadiane Rhythmik verändern und dadurch die Melatoninunterdrückung beeinflussen kann, was wiederum indirekt auch das Erregungsniveau beeinflussen kann (Cheung et al., 2017, S. 4). Als letzter Faktor werden vererbte Eigenschaften eines Kindes genannt, wie beispielsweise Hyperaktivität oder

«sensation seeking» (Cheung et al., 2017, S. 4). Diese können wiederum zu unregelmässigem Schlaf oder auch zu erhöhtem Medienkonsum führen (Cheung et al., 2017, S. 4).

Die Autoren erwähnen, dass es für zukünftige Studien interessant sein wird, ob der verminderte Schlaf indirekt die kognitiven Funktionen beeinflusst (Cheung et al., 2017, S.5), insbesondere auch deshalb da Schlaf eine dominierende Aktivität eines Babys ist und eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Nervensystems und der synaptischen Plastizität spielt (Cheung et al., 2017, S. 1). Sowohl das Gehirn als auch die Schlafmuster durchlaufen in den ersten Lebensjahren parallele und substanzielle Entwicklungsänderungen (Cheung et al., 2017, S.1). Angesichts der Tatsache, dass die neurale Plastizität im Säuglings- und Kleinkindalter am grössten ist, hat Schlaf wahrscheinlich den grössten Einfluss auf das Gehirn und die Kognition in dieser kritischen Periode der frühen Entwicklung (Cheung et al., 2017, S.1). Wobei an dieser Stelle auch angemerkt wird, dass die Verwendung von Touchscreens auch positive Auswirkungen auf einige Aspekte der Entwicklung haben kann (Cheung et al., 2017, S.5). So seien in kürzlich durchgeführten Studien, welche mit derselben Stichgruppe durchgeführt wurden, ein früheres Erreichen von feinmotorischen Fähigkeiten mit einer vermehrten aktiven Touchscreennutzung in Verbindung gebracht worden (Cheung et al., 2017, S. 5). Im Kapitel 3.3.7. werden Ergebnisse zu dieser Thematik vorgestellt.

3.3.6. Einfluss des Fernsehers auf die Schlafqualität von Vorschulkindern

Zu ähnlichen Erkenntnissen wie Cheung et al. kamen auch Wissenschaftler aus Chile. Laut einer Untersuchung von Eltern von 100 Kindern, welche 2015 erschienen ist, hat das Fernsehen einen Einfluss auf die Schlafqualität von Vorschulkindern (Brockmann, Diaz, Damiani, Villarroel, Núñez & Bruni, 2015, S.1). So zeigen beispielsweise Kinder, welche einen Fernseher in ihrem Schlafzimmer haben, signifikant höhere Werte bei den Antworten «Schlafstörungen», «Alpträume», «im Schlaf reden» oder «müde Aufwachen» (Brockmann et al., 2015, S. 1). Diejenigen, die am Abend fern schauten, hatten zudem auch signifikant höhere Werte als diejenigen Kinder, welche früher am Tag fern schauten (Brockmann et al., 2015, S. 1). Dies liegt beispielsweise daran, dass das helle Licht des Bildschirms zu einer Veränderung der normalen Melatonin Sekretion führen und damit die Verzögerung des Schlafbeginns erhöhen könnte (Brockmann et al., 2015, S. 4).

Laut den Wissenschaftlern haben Schlafstörungen nennenswerte Auswirkungen auf die neurokognitive Entwicklung, dementsprechend ist der Einfluss des Fernsehers auf die Qualität des Schlafes besonders besorgniserregend (Brockmann et al., 2015, S.1). Die abendliche TV-Exposition war mit einer signifikant schlechteren Schlafqualität assoziiert (Brockmann et al., 2015, S. 1).

Von den Befragten Probanden, gaben 51 % an, dass sich ein Fernseher direkt im Kinderzimmer befindet und 60 % nutzten den Fernseher vor dem zu Bett gehen (Brockmann et al., 2015, S. 1). 7 % der Kinder spielten Videospiele und 11 % der Kinder spielten auf dem Smartphone der Eltern (Brockmann et al., 2015, S. 1). Demzufolge wurde festgestellt, dass vor allem ein eigener Fernseher im Kinderschlafzimmer mehrere Bereiche der Schlafqualität negativ beeinflusst (Brockmann et al., 2015). Bei 65 % der Kinder gaben die Eltern an, dass sie das Fernsehprogramm auswählen und dementsprechend auch einschränken (Brockmann et al., 2015, S. 3). Laut Aussagen der Eltern, dürfen 7 % der Kinder das Fernsehprogramm selbst bestimmen (Brockmann et al., 2015, S. 3). 60 % Eltern waren zudem der Meinung,

dass die jeweiligen Fernsehprogramme erzieherisch sind (Brockmann et al., 2015, S. 3). 11 % gaben jedoch auch bekannt, dass sie denken, dass der Inhalt des Fernsehprogramms nicht geeignet, bzw. nicht altersentsprechend ist (Brockmann et al., 2015, S. 3).

Die Stichprobe bestand aus gesunden Kindern im Alter zwischen 1 bis 6 Jahren, Kinder mit Medikamenten wurden ausgeschlossen. Die Studie wurde vom Ethikrat der Pontificia Universidad Católica de Chile genehmigt (Brockmann et al., 2015, S. 2). Die Fragebögen wurden zudem mehrheitlich von Müttern (76 %) ausgefüllt. 73 % der Mütter gaben an, ein hohes Bildungsniveau zu haben (Brockmann et al., 2015, S. 2). Das hohe Bildungsniveau der Mütter scheint demnach kein Schutzfaktor zu sein, wie dies laut Brockmann eher anzunehmen wäre (Brockmann et al., 2015, S. 4). Insbesondere deshalb, da praktisch die Hälfte der Kinder bereits in jungen Jahren einen Fernseher im eigenen Zimmer haben und dieser Trend scheint zuzunehmen, wenn man die Ergebnisse mit denjenigen aus früheren Jahren vergleicht (Brockmann et al., 2015, S. 4).

Bei 321 finnischen Kindern im Alter von 5 bis 6 Jahren wurden dieselben Fragen gestellt und ähnliche Ergebnisse erzielt. So wurde beispielsweise herausgefunden, dass das Fernsehen mit unterschiedlichen Schlafproblemen zusammenhängt. So waren beispielsweise Kinder, welche Fernsehprogrammen ausgesetzt waren, welche nicht für sie bestimmt waren, eher von Schlafproblemen betroffen (Brockmann et al., 2015, S. 4).

3.3.7. Auswirkungen auf die feinmotorische und sprachliche Entwicklung

In einer Querschnittsanalyse mit 117 südkoreanischen Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren wurde untersucht, ob es Zusammenhänge zwischen der Nutzung intelligenter Geräte, wie Smartphones und Tablet-Computers und dem Entwicklungsstand und den sprachlichen Fähigkeiten der Kinder gibt (Moon et al., 2018, S. 903). Resultierend aus dieser Untersuchung halten die Autoren fest, dass dreijährige Kinder, welche mehr Zeit mit digitalen Geräten verbrachten, weniger entwickelte Sprachfähigkeiten zeigten, jedoch weiter entwickelte feinmotorische Fähigkeiten aufwiesen (Moon et al., 2018, S. 903). Fortgeschrittene soziale Fähigkeiten standen auch im Zusammenhang mit der angemessenen Nutzung intelligenter Geräte.

Bei den vier bis fünf- Jährigen konnten aber keine solche Zusammenhänge festgestellt werden (Moon et al., 2018, S. 903). Laut Moon et al. nutzen in Korea 84.5 – 95 % Smart Devices in der frühen Kindheit (Moon et al., 2018, S. 903). In den USA benutzen mit 96.6 % im Alter von sechs Monaten bis vier Jahren mobile Geräte (Moon et al., 2018, S. 903). Die National Information Society Agency in Korea berichtete, dass 2.5 % der Kinder im Alter von drei bis fünf Jahren ein hohes Risiko für eine Abhängigkeit von intelligenten Geräten hatten und 11.4 % ein potenzielles Risiko darstellten. Bereits vor der Ära der intelligenten Geräte wurde der Zusammenhang zwischen der Nutzung herkömmlicher Bildschirmmedien wie Fernsehen und Computerspiele und der Entwicklung von Kindern eingehend untersucht. Solche Studien berichteten, dass eine übermässige oder unangemessene Medienexposition die Gesundheits- und Entwicklungsrisiken, einschliesslich Schlaf, Fettleibigkeit, Kindesmissbrauch und Kinderentwicklung, erhöhte (Moon et al., 2018, S. 903).

Sowohl in Querschnitt- als auch in Längsschnittdaten hatten Kinder, die mehr als zwei Stunden pro Tag fernsahen, ein erhöhtes Risiko für niedrige Kommunikationswerte. Bei Kindern, die jünger als zwei

Jahre alt waren, hatte das Fernsehen meist eine negative Assoziation mit sprachlichen Kompetenzen und den exekutiven Funktionen (Moon et al., 2018, S. 903).

3.3.8. Einfluss der Computernutzung auf die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindergartenkindern (vgl. Artikel Aufenanger 2019)

Im Artikel von Aufenanger, welcher in «Medienimpulse» im Jahr 2019 erschienen ist, wird der Einfluss der (begleiteten) Computernutzung bei Kindergartenkindern genauer betrachtet. Dabei werden diverse Ergebnisse von unterschiedlichen Studien erwähnt. Diese wurden teilweise auch in Kapitel 3.1. bereits erläutert, weshalb an dieser Stelle auf die Erläuterung dieser verzichtet wird. Im Zentrum des Artikels von Aufenanger steht eine Begleitstudie, in welcher sechs Kindertagesstätten mit Computern ausgestattet und mit dem standardisierten Test K-ABC («Kaufmann-Assessment Battery for Children») die kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Kinder beobachtet wurden (Aufenanger, 2019, S. 2, S. 9, S. 10). Zu den Tests innerhalb der K-ABC werden drei Skalen gezählt; Skala einzelheitliches Denken, Skala ganzheitliches Denken und die Fertigkeitsskala, wobei die ersten beiden Skalen als eine Skala deklariert werden, die die intellektuellen Fähigkeiten darstellt (Aufenanger, 2019, S. 13-14). Zur ersten Skala zählen beispielsweise Aufgaben, wie Handbewegungen nachzumachen, in der Reihenfolge, in welcher sie vorgezeigt wurden oder Zahlen und Wortreihen nachzusprechen (Aufenanger, 2019, S. 13). Zur Skala des ganzheitlichen Denkens wird beispielsweise das Wiedererkennen von Gesichtern, das räumliche Gedächtnis oder bildhaftes Ergänzen gezählt (Aufenanger, 2019, S. 13). Der Wortschatz, Rechnen oder Rätsel zu lösen, werden unter anderen als Kategorien der Fertigkeitsskala aufgelistet (Aufenanger, 2019, S. 13-14). «Die Kindertagesstätten wurden so ausgewählt, dass zwei Einrichtungen bisher keine Erfahrungen in der pädagogischen Arbeit mit Computer hatten, zwei wenige und zwei schon etwas länger mit Computer arbeiteten» (Aufenanger, 2019, S. 9). Dabei wurde festgestellt, dass die Computernutzung in den sechs Einrichtungen in den geprüften Fähigkeitsbereichen positive Effekte zeigte, beziehungsweise, «dass der pädagogische geleitete Einsatz von Computern keinen negativen Einfluss auf die Kinder hat» (Aufenanger, 2019, S. 2).

Es wird zudem beschrieben, dass das Projekt nicht nur keine negativen Folgen auf die kognitive und sprachliche Entwicklung der beteiligten Kinder hatte, sondern im Gegenteil sogar positive Entwicklungsfortschritte aufgezeigt werden konnten (Aufenanger, 2019, S. 19). Jedoch muss beachtet werden, dass diejenigen Kinder, die schon zu Beginn des Projektes gute Werte in den gemessenen Bereichen hatten, keine zusätzlichen Fortschritte erzielten (Aufenanger, 2019, S. 19). Diejenige Kindertagesstätte, welche zu Beginn von einem sehr niedrigen Ausgangsniveau ausgingen, haben sich auf den höchsten Wert verbessert (Aufenanger, 2019, S.21).

«Die Computernutzung hat anscheinend das einzelheitliche Denken bei einem Grossteil der Kinder während der Projektphase gefördert, insbesondere bei jenen, die schon einen niedrigen Ausgangswert hatten» (Aufenanger, 2019, S. 21). Bei der Studie muss aber auch beachtet werden, dass die Untersuchung mit Computern und nicht mit digitalen Medien, wie beispielsweise Tablets durchgeführt wurde (Aufenanger, 2019, S. 23). «Welche Effekte diesen Medien mit ihren vielfältigen und häufig sehr interaktiven Potenzialen bei Kindern hervorrufen, muss durch weitere empirische Studien untersucht werden» (Aufenanger, 2019, S. 23). Laut Aufenanger sind die Ängste der begleiteten Computernutzung in Kindertageseinrichtungen demnach unbegründet (Aufenanger, 2019, S. 23).

3.3.9. DIVSI U9-Studie Kinder in der digitalen Welt (3- bis 8-Jährige)

Die U9-Studie 2015 des SINUS-Instituts Heidelberg, welche im Auftrag des Deutschen Instituts für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) durchgeführt wurde, befasst sich mit dem Medienverhalten von Kindern zwischen 3 und 8 Jahren und ergänzt damit die U25-Studie, die das Verhalten der 9- bis 24-Jährigen in der digitalen Welt und ihre Einstellungen dazu erforschte (DIVSI, 2015, S. 6). Durch die Studie konnte festgestellt werden, dass rund 1.2 Millionen der 3- bis 8-jährigen Kinder regelmässig online sind, auch Kinder, welche noch nicht lesen oder schreiben können, nutzen die Onlinedienste, indem sie entsprechende Symbole erkennen (DIVSI, 2015, S. 6). Im Folgenden werden einige der zentralen Befunde der Studie erläutert:

Gemäss DIVSI sind 55 % der 8-Jährigen bereits online, fast ein Drittel der 6-Jährigen und bei den 3-jährigen Kindern ist jedes zehnte Kind online (DIVSI, 2015, S. 16). So wurde, wie bereits beschrieben, festgestellt, dass Internetseiten teilweise auch schon von Kindern ohne Lese- und Schreibkompetenzen geöffnet werden können.

Das Interesse an digitalen Medien und dem Internet ist sowohl bei den 6- bis 8-jährigen Mädchen als auch bei den gleichaltrigen Jungen gleich gross (DIVSI, 2015, S.16). Unterschiede zeigen sich nur bei der Spielkonsole, welche bei den männlichen Befragten deutlich beliebter ist als bei den gleichaltrigen Mädchen und bei den Interessen bezüglich der Inhalte im Netz (DIVSI, 2015, S. 16). So orientieren sich Jungen deutlich mehr an spielerischen Inhalten und die Mädchen nutzen das Internet häufiger als Recherche von Informationen (DIVSI, 2015, S. 16).

Der Computer oder der Laptop nimmt mit dem Schuleintritt einen essentielleren Stellenwert ein und verdrängt die Spielkonsole vom meistgenutzten Gerät im Medienalltag der Kinder im Jahr 2015 (DIVSI, 2015, S. 16).

«Die digitale Ausstattung von Kindern und ihre technischen Zugangsmöglichkeiten zu digitalen Medien und dem Internet sind – trotz enormer Einkommensunterschiede der Eltern – keine Frage des Geldbeutels» (DIVSI, 2015, S. 16). Entscheidender für die Nutzung sei laut DIVSI (2015) wie selbstverständlich Eltern sich im Internet bewegen und digitale Medien in ihrem Alltag integriert haben (DIVSI, 2015, S. 16). So nutzen beispielsweise 53 % der 6- bis 8-Jährigen aus einem internetaffinen Milieu das Internet. Bei den Internetfernen seien es hingegen nur 20 % der Kinder, welche das Internet manchmal nutzen (DIVSI, 2015, S. 16). Der Digitalisierungsgrad der Eltern, sowie die Einstellung zu digitalen Medien und dem Internet hat demnach einen entscheidenden Einfluss auf das Internetnutzungsverhalten der Kinder (DIVSI, 2015, S. 16). «Wie Kinder mit digitalen Medien konkret umgehen und was sie im Internet machen, unterscheidet sich vor allem entlang der formalen Bildungsgrade der Eltern» (DIVSI, 2015, S. 17). So nutzen Kinder von Eltern mit geringer formaler Bildung das Internet häufiger für den Unterhaltungsfokus im Zusammenhang mit Spielen und weniger häufig für Informationssuchen oder Lernzwecke, wie Kinder von Eltern mit formal höherer Bildung (DIVSI, 2015, S. 17). Zudem wurde festgestellt, dass Eltern mit geringerer formaler Bildung häufiger der Ansicht sind, dass man die Kinder beim Umgang mit digitalen Medien nicht unterstützen oder anleiten müsse, beziehungsweise, die Kinder dies selbständig erlernen (DIVSI, 2015, S. 17).

Die befragten Eltern der 3- bis 8-jährigen Kinder sehen sowohl Chancen als auch Risiken bei der Nutzung digitaler Medien durch ihre Kinder (DIVSI, 2015, S. 17). Als Chance betrachten 65 Prozent der

befragten Eltern die Nutzung digitaler Medien und des Internets, insbesondere in der Möglichkeit zur sozialen Teilhabe, aber auch die Möglichkeit, welche das Internet bietet, Wissen allen zugänglich zu machen und die Motivationsleistung von Lernspielen und Lernprogrammen wird ebenfalls als positiv erachtet (DIVSI, 2015, S. 17). 58 Prozent der befragten Erziehungsberechtigten sind ausserdem der Auffassung, dass sich die motorischen Kompetenzen und die Konzentrationsfähigkeit ihrer Kinder durch Computerspiele steigern lässt (DIVSI, 2015, S. 17). Die grössten Bedenken seitens der Eltern haben sie bezüglich der Internetnutzung, welche gewisse Risiken, wie bspw. nicht kindgerechte Inhalte, mögliche Kontakte zu fremden Personen oder auch Mobbing mit sich bringen können (DIVSI, 2015, S. 17). Eltern machen sich zudem Sorgen, dass ihre Kinder im Internet zu viel von sich preisgeben könnten (DIVSI, 2015, S. 17). Je älter die Kinder, desto mehr spielen die Sicherheitsthemen im Zusammenhang mit der Internetnutzung bei den Eltern eine zentrale Rolle, wobei dies nicht auch zugleich mit höheren Sicherheitsmassnahmen einhergeht (DIVSI, 2015, S. 17). Es wird zudem festgehalten, dass: «Je ausgeprägter die subjektive Internetkompetenz der Eltern, desto mehr Sicherheitsmassnahmen werden ergriffen» (DIVSI, 2015, S. 17). Abschliessend zu den zentralen Befunden der Studie, wird erläutert, dass die Eltern sich in der Medienerziehung, beziehungsweise dem Vermitteln, eines kompetenten Umgangs mit dem Internet als die Hauptverantwortlichen bezeichnen (DIVSI, 2015, S. 18). Dennoch scheint der Umgang damit für viele Eltern nicht einfach und birgt Unsicherheiten, welche dann häufig ein Online-Verbot als Konsequenz nach sich ziehen, wie dies im Bericht wie folgt erläutert wird: «Je ausgeprägter die Risikowahrnehmung der Eltern, desto häufiger findet ein Online-Verbot statt. Die Unsicherheiten der Eltern führen vielfach nicht zu verstärkter Informationssuche nach geeigneten Sicherheitsmassnahmen, sondern zu einer restriktiven Haltung gegenüber der Internetnutzung» (DIVSI, 2015, S. 18).

3.3.10. KIM-Studie 2018 (Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger)

In der Studienreihe KIM (Kindheit, Internet, Medien) wird in Deutschland seit 1999 alle zwei Jahre der Medienumgang von 6- bis 13-Jährigen dargestellt. Die Studie wird durch den Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest (mpfs) in Zusammenarbeit mit den Landesmedienanstalten von Baden-Württemberg (LFK), Rheinland-Pfalz (LMK) und dem Südwestrundfunk (SWR) realisiert (Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb, 2017, S. 79).

Dazu werden jeweils ca. 1200 Kinder mündlich und deren Erziehungsberechtigte schriftlich zu ihrem Mediennutzungsverhalten befragt (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020). Die aktuellste Publikation des Langzeitprojekts ist im Jahr 2018 erschienen. Für die Studie wurden auch Kinder und Eltern mit Migrationshintergrund miteinbezogen, sofern diese deutsch sprachen (Feierabend, Rathgeb & Reutter, 2019, S. 3).

«Die Ergebnisse der KIM-Studie 2018 zeigen, dass der mediale Alltag von Grundschulern trotz hoher Dynamik der Medienwelt insgesamt im Großen und Ganzen von hoher Stabilität gekennzeichnet ist» (Feierabend et al., 2019, S. 84).

Die Studie zeigt, dass die Kinder im Alter zwischen 6 und 13 Jahren mit einem sehr breiten Medienrepertoire aufwachsen (Feierabend et al., 2019, S. 81). So seien in allen Familien Fernseher, Internetzugang und ein Handy oder ein Smartphone Standard (Feierabend et al., 2019, S. 81). Wobei ein Drittel

der Befragten im Besitz eines Fernsehers mit Internetzugang ist (Feierabend et al, 2019, S. 81). Die Verfügbarkeit eines Tablets lag 2018 bei 38 %, Radiogeräte kommen noch in 84 % der Haushalte vor, ein Computer oder Laptop war 2018 in 4 von 5 deutschen Haushalten vorhanden (Feierabend et al., 2019, S. 81).

Wenn man die Daten aus der KIM-Studie 2016 mit denjenigen aus der aktuellen Studie 2018 vergleicht, ist zu beobachten, dass die Haushaltsausstattung mit Computer/Laptop und CD-Player rückläufig ist, dagegen aber eine Erhöhung der Streaming-Dienste, Tablets oder Smart-TV's festgestellt werden konnte (Feierabend et al., 2019, S. 81).

Bei den Geräten, welche die 6- bis 13-Jährigen ihr Eigen nennen dürfen, liegt das Smartphone oder ein konventionelles Handy mit 51 % an erster Stelle, gefolgt von den stationären oder tragbaren Spielkonsolen mit 42 % (Feierabend et al., 2019, S. 81). Einen eigenen Fernseher besitzt ein Drittel der Befragten und jeder Fünfte besitzt ein eigenes Radio (Feierabend et al., 2019, S. 81). «Ein knappes Fünftel der Kinder hat einen Computer bzw. Laptop oder einen eigenen Kassettenrekorder, ebenso können 17 Prozent im eigenen Zimmer das Internet nutzen» (Feierabend et al., 2019, S. 81). 9 % besitzen ein eigenes Tablet und 4 % haben einen eigenen Zugang zu einem Streamingdienst (Feierabend et al., 2019, S. 81). Das Fernsehen zählt zu den Aktivitäten, welche regelmässig am meisten von den 6- bis 13-jährigen Kindern ausgeübt wird (Feierabend et al., 2019, S. 82). «Von den Kindern, die das Internet nutzen, sehen 21 Prozent (fast) täglich Videos auf YouTube an, 35 Prozent nutzen YouTube ein- oder mehrmals die Woche, weitere 19 Prozent seltener» (Feierabend et al., 2019, S. 82). Die Computernutzung steht in dieser Alterskategorie nicht im Vordergrund, so gaben 78 % an, den Computer oder Laptop selten zu nutzen (Feierabend et al., 2019, S. 82). Gemäss der Kim-Studie 2018 nutzen 68 % der 6- bis 13-Jährigen das Internet, 35 % der 6- bis 7-Jährigen, einen signifikanten Unterschied zwischen den Geschlechtern sei dabei jedoch nicht festzustellen (Feierabend et al., 2019, S. 82).

3.3.11. miniKIM 2014 (Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis 5-Jähriger)

Seit 2012 werden vom Medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest parallel zur KIM-Studie auch Basisdaten zum Medienumgang von 2- bis 5-jährigen Kindern in Deutschland erhoben. Die neuste und damit zweite miniKIM- Studie stammt aus dem Jahr 2014 (Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest, 2020). Dazu wurden 623 Erziehungsberechtigte von 2- bis 5-Jährigen befragt (Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb, 2015, S. 4).

Durch die bereits vorhandene miniKIM-Studie 2012 konnte vergleichend festgestellt werden, dass die Ausstattung von Smartphones (+ 17 Prozentpunkte), Tablet-Pcs (+ 8 Prozentpunkt), Computer/ Laptops (+ 6 Prozentpunkte) und der Internetzugang (+ 5 Prozentpunkte) innerhalb von zwei Jahren zugenommen hat (Feierabend et al., 2015, S. 5). Ein leichter Rückgang wurde beispielsweise bei den Verfügbarkeiten von Kassettenrekordern und CD-Playern von jeweils - 5 und - 4 Prozentpunkten festgestellt (Feierabend et al., 2015, S. 5).

Bezüglich der Interessensgebiete der Eltern liegt das Thema «Kinder und Medien» sowohl im Jahr 2012 als auch 2014 auf dem 9. Rang und damit auf einem mittleren Platz der vorgegeben Interessensgebiete (Feierabend et al., 2015, S.32).

Wie dies in der miniKIM-Studie 2014 zusammenfassend beschrieben wird, wachsen Kinder zwischen 2 bis 5 Jahren keineswegs medienfern auf, wobei in diesem Alter vor allem das Fernsehen und das Befassen mit Büchern im Zentrum der Mediennutzung stehe (Feierabend et al., 2015, S.32). 44 % der Kinder sehe jeden Tag fern und 43 % kommen (fast) täglich mit Büchern in Kontakt (Pressemitteilung, mpfs, 2015, S. 1). Hier zeigen sich Unterschiede zwischen den 2- bis 3-Jährigen, bei welchen das Buch das wichtigste Medium ist und bei den 4- bis 5-Jährigen der Fernseher einen wichtigeren Stellenwert einnimmt (Pressemitteilung, mpfs, 2015, S. 1). Auch die Nutzungszeit variiert je nach Alter, so stehe die Nutzungszeit bei den 2- bis 3-Jährigen bei durchschnittlich 34 Minuten Fernsehzeit pro Tag und bei den 4- bis 5-Jährigen sind es durchschnittlich 52 Minuten täglich (Pressemitteilung, mpfs, 2015, S. 1). Das Internet, Handy- oder Tabletpiele werden durchschnittlich pro Tag jeweils zwei Minuten von den 2- bis 5-Jährigen genutzt (Pressemitteilung, mpfs, 2015, S. 1).

«Computer und Internet spielen im Alltag der Zwei- bis Fünfjährigen eine sehr untergeordnete Rolle. Mit 85 Prozent hat die deutliche Mehrheit noch überhaupt keine Erfahrungen mit dem Computer gesammelt. Nur jedes zehnte Kind nutzt den Computer – alleine oder gemeinsam mit den Eltern – mindestens einmal pro Woche» (Feierabend et al., 2015, S. 21). Laut Auswertungen der miniKIM-Studie 2014 waren die Kinder durchschnittlich 3.8 Jahre alt als sie das Internet zum ersten Mal nutzten (Feierabend et al., 2015, S. 21). Der Anteil an Kindern, welche aber überhaupt schon Kontakt mit dem Internet hatte, betrug jedoch nur 7 % (Feierabend et al., 2015, S. 21). Gemäss Auswertungen der Studie sind sich die befragten Eltern bezüglich der Einstellung und Meinung zum Thema Kinder und Computer-/ Internetnutzung einig (Feierabend et al., 2015, S. 21): «So sind knapp neun von zehn Haupterziehern der Meinung («stimme voll und ganz/überwiegend zu»), das Internet sei für Kinder gefährlich» (Feierabend et al., 2015, S. 21).

Wie in folgender Abbildung aus der miniKIM-Studie 2014 zu erkennen ist, sind der CD-Player oder der Kassettenrekorder mit jeweils 34 und 25 % die Medien, welche die Kinder am häufigsten ihr Eigenes nennen können, wobei der Anteil im Vergleich zur Studie im Jahr 2012 leicht zurückgegangen ist (Feierabend et al., 2015, S. 6). Auswertungen der miniKIM-Studie 2014 zeigen, dass das Fernsehen nebst Büchern im Kindergarten- und Vorschulalter eine grosse Rolle spielt (Feierabend et al., 2015, S. 13).

Abbildung 6: Gerätebesitz der Kinder 2014 (Feierabend et al., 2015, S.6)

3.3.12 FIM-Studie (Familie, Interaktion, Medien)

Ergänzend zur miniKIM-, KIM-, und JIM-Studie vom medienpädagogischen Forschungsverbund Südwest wurde die FIM-Studie (Familie, Interaktion, Medien) durchgeführt. «Angesichts der weitreichenden Veränderungen im Medienalltag durch die Verbreitung von Smartphones und mobilem Internet informiert die FIM-Studie 2016 über den aktuellen Stand der Mediennutzung in Familien – fünf Jahre nach der ersten FIM-Studie 2011» (Feierabend, Plankenhorn & Rathgeb, 2017, S. 3). Dazu wurden 284 Familien ausgewählt und dabei 523 Eltern und 443 Kinder im Alter zwischen 3 und 19 Jahren in Deutschland befragt (Feierabend et al., 2017, S. 4). Unter den Befragten waren 105 Kinder im Vorschulalter (Feierabend et al., 2017, S. 55). Gemäss der Studie steht in dieser Altersgruppe das Fernsehen im Fokus, wie dies auch in der folgenden Abbildung ersichtlich ist:

Abbildung 7: Medientätigkeiten der Vorschulkinder 2016 (Feierabend et al., 2017, S. 56)

«Drei von vier Kindern zwischen drei und fünf Jahren sehen regelmäßig fern» (Feierabend et al., 2017, S. 55). Ebenfalls als eine mehrfach ausgeübte Tätigkeit während der Woche und somit an zweiter Stelle, steht bei den Kindern zwischen 3 und 5 Jahren das Musikhören mit 63 %. Ebenso viele beschäftigen sich aber auch mit Büchern oder Comics und bekommen diese auch vorgelesen (Feierabend et al., 2017, S. 55). 24 % der 3- bis 5-Jährigen schauen mehrmals pro Woche Fotos oder Video auf einem Smartphone an und 11 % spielen Spiele auf einem Smartphone, jeweils 10 % schauen sich DVDs/ Blurays oder auch aufgezeichnete Filme an. Youtube wird von 4 % der 3- bis 5-Jährigen täglich oder mehrmals pro Woche genutzt (Feierabend et al., 2017, S. 55). In der folgenden Abbildung sind zudem die Medientätigkeiten von Vorschulkindern dargestellt, welche zumindest selten ausgeübt werden.

Medientätigkeiten der Vorschulkinder

- Kinder (3-5 Jahre): zumindest selten -

Abbildung 8: Medientätigkeiten der Vorschulkinder (zumindest selten) 2016 (Feierabend, 2017, S. 56)

Die Mediennutzung sorgt bei 21 % der befragten Eltern für Konfliktstoff in den Familien (Feierabend et al., 2017, S. 83). «Zehn Prozent geben konkret die Nutzungsdauer der Medien als Grund an, weitere Konfliktthemen sind generell Medieninhalte und insbesondere die Altersbeschränkung von Medien» (Feierabend et al., 2017, S. 83).

3.3.13. ADELE-Studie 2018 (Activités – Digitales – Education – Loisirs – Enfants) (4- bis 7-Jährige)

Die ADELE-Studie wurde 2018 publiziert. Sie befasst sich mit dem Thema digitale Medien im Kontext von Familien mit Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren in der Schweiz. Durchgeführt wurde das Projekt von der Züricher Hochschule für angewandte Wissenschaften (ZHAW) und der Swisscom als Kooperationspartnerin unter der Projektleitung durch Prof. Dr. Daniel Süss und MSc Gregor Waller.

Wie in der Studie selbst berichtet wird, gibt es in diesem Altersbereich bisher nur wenige Untersuchungen (Schoch, Waller, Domdey & Süss, 2018, S. 3). In einem qualitativen Vorgehen wurden durch Befragungen der Erziehungsberechtigten und deren Kinder in der Deutschschweiz und der Romandie beantwortet, wie sich Kinder unter 8 Jahren mit digitalen Medien beschäftigen, welche Rolle die digitalen Medien im Familienkontext spielen und wie die Eltern die Nutzung von digitalen Medien durch ihre Kinder zu Hause regeln (Schoch et al., 2018, S. 3). Es wurden dabei gesamthaft 48 Interviews, davon 24 Kinderinterviews, innerhalb von jeweils 1.5 bis 2 Stunden durchgeführt (Schoch et al., 2018, S. 8). Die Umfrage ergibt jedoch kein repräsentatives Abbild der Schweizer Familien.

Junge Kinder im Jahr 2018 interessieren sich sehr für digitale Medien, sind fasziniert und nutzen diese auch rege (Schoch et al., 2018, S. 37). Dennoch haben nach wie vor andere Aktivitäten, wie beispielsweise Spielen und Sport immer noch einen höheren Stellenwert als digitale Aktivitäten, wie beispielsweise TV oder Games (Schoch et al., 2018, S. 37). Kinder unter 8 Jahren ziehen Spielen mit Freunden drinnen oder draussen meistens den digitalen Medien vor (Schoch et al., 2018, S. 37). Wobei die Kinder auf die konkrete Frage nach ihrer Lieblingsaktivität oft digitale Medien nennen (Schoch et al., 2018, S. 18). Die Eltern berichteten auch davon, dass Kinder häufig nach den digitalen Medien fragen (Schoch

et al., 2018, S. 18). In folgender Abbildung sind die meistgenannten Freizeitaktivitäten grösser dargestellt als weniger häufig genannte Hobbies.

Abbildung 6: Beliebteste Freizeittätigkeiten der Kinder

Abbildung 9: Meistgenannte Freizeitaktivitäten ADELE-Studie (Schoch et al., 2018, S. 17)

Es wird zudem erläutert, dass die Nutzungszeit digitaler Medien für Kinder unter 8 Jahren stark von der Medienerziehung der Eltern abhängt (Schoch et al., 2018, S. 37).

«Nur wenige der 4- bis 7-Jährigen helfen im Haushalt. Es scheint, dass Kinder in der heutigen Zeit häufiger von solchen Prozessen ausgeschlossen werden, da es einfacher und schneller geht, sie mit Medien abzulenken» (Schoch et al., 2018, S. 37). So wird laut der Adele-Studie 2018 von den Eltern angegeben, dass sie es als positiv empfinden, die digitalen Medien zwischendurch als Beschäftigung der Kinder einzusetzen, während sie Haushaltsarbeiten erledigen oder kurze Ruhepausen brauchen (Schoch et al., 2018, S. 37).

Laut Aussagen von Eltern wurden während oder direkt nach der Nutzung von einigen Medien bei ihren Kindern, Unruhe, Anspannung oder Aggressivität beobachtet (Schoch et al., 2018, S. 22).

Bei einigen der 6- bis 7-jährigen Kindern zeigen sich Schlafprobleme, vor allem, wenn Medien bis in den Abend hinein genutzt werden. Bei den 4- bis 5-Jährigen scheint dies bisher so gut wie kein Thema zu sein. Dagegen wird die Sorge vor Bewegungsmangel, der ebenfalls mit Schlafproblemen in Verbindung gebracht wird, bezüglich beider Altersgruppen thematisiert. Einige Eltern beobachten, dass ihre Kinder bei zu hohem Medienkonsum körperlich nicht ausgelastet sind. (Schoch et al., 2018, S. 22)

Uneinig waren sich die Eltern bezüglich der Entwicklung der Fantasie in Zusammenhang mit der Mediennutzung (Schoch et al., 2018, S. 22). Die Angst vor einer Sucht und Abhängigkeit und der positive Nutzungsaspekt digitaler Medien wurde von den befragten Eltern gleich oft genannt (Schoch et al., 2018, S. 23). Zudem wird erwähnt, dass Medienverbote in praktisch allen befragten Familien

vorkommen und die Kinder jeweils um Erlaubnis fragen müssen, um die digitalen Medien zu nutzen (Schoch et al., 2018, S. 27).

3.3.14. MIKE-Studie 2019 (Mediennutzungsverhalten von 6- bis 13-Jährigen)

In der repräsentativen schweizerischen MIKE-Studie, von der Züricher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), wird das Mediennutzungsverhalten von 6- bis 13-jährigen Primarschülern und Schülerinnen dargestellt (ZHAW, 2020)². «MIKE steht für **M**edien, **I**nteraktion, **K**inder, **E**ltern. Für die Studie wurden über 1000 Kinder im Alter zwischen sechs und dreizehn Jahren und über 500 Elternteile in den drei grossen Sprachregionen der Schweiz befragt» (ZHAW, 2020)³.

Laut Ergebnissen aus der Mike-Studie 2019 gehören auch in der Schweiz nonmediale Tätigkeiten wie Spielen oder Sport zu den Lieblingsbeschäftigungen von Schweizer Primarschulkindern im Alter zwischen 6 und 13 Jahren, wobei Fernsehen und Gamen ebenfalls beliebte Tätigkeiten unter den Kindern und Jugendlichen sind (ZHAW, 2020)⁴. 43 % der Kinder verfügen über einen eigenen CD-Player und mehr als jedes vierte Kind hat nach eigenen Aussagen ein eigenes Tablet oder eine tragbare Spielkonsole (Bernath, Külling, Martel, Suter, Süss, Waller & Willemse, 2019, S. 27). «Eine *Digitalkamera* oder ein *Musik-Player* gehört etwa jedem fünften Kind. Seltener sind *Laptop*, *Fitnessband/Schrittzähler*, *Kassettenrekorder*, *iPod Touch* oder eine *Smartwatch* im Besitz der Kinder. Über eine eigene *Virtual-Reality-Brille* verfügen nur einzelne» (Bernath et al., 2019, S. 27). Nach Angaben der Eltern, besitzen 31 % der Primarschulkinder ein eigenes Handy, davon 29 % ein Smartphone (Bernath et al., 2019, S. 28). Interessanterweise gaben aber 40 % der Kinder, dessen Eltern ebenfalls an der Befragung teilgenommen haben an, ein eigenes Handy zu besitzen (Bernath et al., 2019, S. 28).

Es besteht also ein markanter Unterschied zwischen den Antworten der Kinder und denen ihrer Eltern. Auf Seiten der Eltern könnten hier Aspekte der sozialen Erwünschtheit eine Rolle spielen, so dass aus normativen Gründen der Handybesitz des Kindes verschwiegen wird. Zum anderen könnten Kinder ein Handy als das eigene betrachten, obwohl sie lediglich ein Familienhandy mitnutzen. (Bernath et al., 2019, S. 28)

Diese Feststellung sollte auch bei der Auswertung des Screenings im Hinterkopf behalten werden. Insbesondere auch deshalb, weil das Screening nur mit Kindern durchgeführt wird.

Je älter die Kinder sind, desto häufiger, besitzen sie bereits ein eigenes Handy/Smartphone (Bernath et al., 2019, S. 28). «Auch beim *Musik-Player* und beim *Laptop* verfügen mit zunehmendem Alter mehr Kinder über ein eigenes Gerät. Über einen eigenen *iPod Touch* verfügen 10-/11-Jährige häufiger als Kinder der anderen Altersgruppen» (Bernath et al., 2019, S. 28).

Resultierend aus den Antworten der Eltern bekommen die Kinder durchschnittlich im Alter von 9 Jahren und 11 Monaten ihr erstes eigenes Smartphone (Bernath et al., 2019, S. 29). Wobei dabei andere Faktoren wie beispielsweise das Geschlecht, Stadt/Land-Unterschiede, der Landesteil, im welchen die Kinder wohnten oder ein möglicher Migrationshintergrund keine Rolle spielten (Bernath et al., 2019, S. 29).

Es konnte hingegen festgestellt werden, dass Kinder mit einem Migrationshintergrund andere digitale Geräte haben als Kinder von Schweizer Eltern (Bernath et al., 2019, S. 29).

Ein eigenes *Handy oder Smartphone* haben Kinder mit ausländischer Herkunft (56 %) häufiger als Kinder mit Schweizer Herkunft (44 %, kleiner Effekt). Ein mittlerer Effekt zeigt sich beim *CD-Player*, wobei Schweizer Kinder (50 %) häufiger einen solchen besitzen als Kinder mit ausländischer Herkunft (26 %). Auch einen *Kassettenrekorder* nennen mehr Kinder mit Schweizer Herkunft (15 %) ihr Eigen als Kinder mit Migrationshintergrund (5 %, kleiner Effekt). Einen eigenen *Laptop* hingegen besitzen Kinder mit Migrationshintergrund (19 %) häufiger als Kinder mit Schweizer Herkunft (12 %, marginaler Effekt). (Bernath et al., 2019, S. 28-29)

Je älter die Kinder sind, desto ausgestatteteter ist ihr Kinderzimmer mit digitalen Medien (Bernath et al., 2019, S. 26):

Während nur 9 % der 6-/7-Jährigen angeben, über einen *Internetzugang* im Kinderzimmer zu verfügen, ist es in den anderen Altersgruppen jeweils rund ein Viertel (8-/9-Jährige: 29 %, 10-/11-Jährige: 24 %, 12-/13-Jährige: 29 %, mittlerer Effekt). Der *Computer* kommt in den älteren Altersgruppen ebenfalls häufiger im Kinderzimmer vor als bei den jüngeren Altersgruppen (6-/7-Jährige: 4 %, 8-/9-Jährige: 7%, 10-/11-Jährige: 16 %, 12-/13-Jährige: 17 %, mittlerer Effekt). Die 12-/13-Jährigen verfügen ausserdem häufiger über eine *feste Spielkonsole* im Kinderzimmer (19 %) als die beiden jüngsten Altersgruppen (6-/7-Jährige: 5 %, 8-/9-Jährige: 4 %, 10-/11-Jährige: 13 %, kleiner Effekt). (Bernath et al., 2019, S. 26)

Kleine Unterschiede bezüglich der Geschlechter konnten beim Besitz einer Spielkonsole und einem Fernseher im eigenen Zimmer festgestellt werden (Bernath., 2019, S. 26). So besitzen 13 % der Jungen und nur 4 % der Mädchen einen Fernseher im Kinderzimmer (Bernath et al., 2019, S. 26). Bei der Spielkonsole sind es 16 % der Jungen und 4 % der Mädchen (Bernath et al., 2019, S. 26).

Auf die Frage, ob die Kinder das Handy/Smartphone auch nutzen, wenn sie eigentlich schlafen sollten, bejahten dies 13 % der Handybesitzer mit täglich oder fast täglich, 18 % gaben an, dies einmal oder mehrmals wöchentlich zu tun und 21 % gaben an, dies nur selten zu machen (Bernath et al., 2019, S. 40). Mit einer deutlichen Mehrheit von 48 % nutzen die Kinder mit einem eigenen Handy dieses nie zu Schlafenszeiten (Bernath et al., 2019, S. 40). Wie zu erwarten, zeigte sich ein grosser Effekt darin, dass die älteren Altersgruppen das Smartphone deutlich häufiger während den Schlafenszeiten nutzen als jüngere Kinder (Bernath et al., 2019, S. 40). So sind es bei den 6- bis 7-Jährigen, welche dem Alter der Vorschulkinder am nächsten kommen, 11 %, welche das Handy regelmässig während den Schlafenszeiten nutzen (Bernath et al., 2019, S. 40).

Zusammenfassend wurde in der MIKE-Studie festgestellt, dass sich das Mediennutzungsverhalten von Primarschülern und Schülerinnen in der Schweiz seit 2017 kaum verändert hat (Bernath et al., 2019, S. 45).

So zeigte sich auch in dieser Studie, dass der Fernseher in dieser Altersgruppe immer noch das wichtigste Medium in Bezug auf die Bildschirmtätigkeit ist. Die durchschnittliche Fernsehzeit liegt nach Aussagen der Eltern bei 38 Minuten pro Tag (Bernath et al., 2019, S. 45). Je älter die Kinder werden, desto häufiger nutzen sie digitale Medien, da auch das Medienrepertoire grösser wird (Bernath et al., 2019, S. 45). Bezüglich der Geschlechter lässt sich vor allem beim Gamen ein deutlicher Unterschied erkennen (Bernath et al., 2019, S. 45). So verbringen die Knaben nach Angaben der Eltern im Durchschnitt pro Tag 20 und Mädchen 7 Minuten mit Gamen (Bernath et al., 2019, S. 45). «Jungen geben zudem an, häufiger Youtube zu nutzen und sie beschäftigen sich intensiver mit Zeitschriften und Comics. Mädchen machen gemäss eigenen Angaben häufiger Fotos oder Videos und lesen öfter Bücher» (Bernath et al., 2019, S. 45).

Unterschiede bezüglich des sozioökonomischen Status zeigen sich beispielsweise in der Fernsehnutzungszeit (Bernath et al., 2019, S. 45). So verbringen Kinder von Eltern mit niedrigem sozioökonomischem Status mehr Zeit vor dem Fernseher als Kinder von Eltern mit hohem sozioökonomischem Status (Bernath et al., 2019, S. 45). Auch Kinder von Eltern mit einer formal tieferen Bildung oder von Eltern mit Migrationshintergrund zeigen einen längeren Fernsehkonsum als Kinder von Eltern mit formal höherer Bildung oder ohne Migrationshintergrund (Bernath et al., 2019, S. 45).

3.4. Chancen und Risiken digitaler Medien

Die digitalen Medien werden ständig weiterentwickelt - noch besser, noch schneller- der technische Fortschritt ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Was macht diese digitale Entwicklung mit unserer Gesellschaft und welche Auswirkungen hat dies auch auf den Schulalltag?

Diese Frage stellen sich nicht nur Wissenschaftler, denn dass die digitalen Medien die Welt verändert haben, ist kaum zu bestreiten. Wie in einigen der beschriebenen Studien ersichtlich, bestehen bereits etliche Untersuchungen, welche mögliche Zusammenhänge mit der Nutzung von digitalen Medien und unserem Verhalten oder unserer Gesundheit erkennen.

Dass zudem ehemalige Entwickler und Entwicklerinnen/ Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Firmen, wie beispielsweise Google, Facebook usw. in einer aktuellen Dokumentation «The social Dilemma» (Rhodes & Orłowski, 2020) von den Folgen warnen, von den Produkten, die sie selbst mitentwickelten und zugleich behaupten, ihre eigenen Kinder von den Bildschirmen möglichst fernhalten zu wollen, regt zum Nachdenken an (Rhodes & Orłowski, 2020).

Im Folgenden werden Chancen der Digitalisierung, aber auch mögliche Risiken und Folgen des Medienkonsums unter Einbezug verschiedener Quellen beschrieben, um abschliessend sogenannte Risikofaktoren für das Screening in der Kindergartenstufe zu erkennen.

3.4.1. Chancen digitaler Medien für Kinder und Jugendliche

Digitale Medien verbinden uns mit dem Rest der Welt, wie dies Hipeli (2014) in ihrem Werk «Medien-Kids» formuliert (Hipeli, 2014, S. 24), um nur eine von vielen positiven Chancen zu nennen, welche uns die digitalen Medien ermöglichen. Wie dies Auersperg und Eichenberg (2018) berichten, wäre es im Hinblick darauf, dass eine grosse Mehrheit der heutigen Kinder und Jugendlichen digitale Medien täglich

mehrfach nutzen, schade, wenn man dieses grosse Potenzial nicht auch im Schulumfeld nutzen würde und nicht zuletzt auch als Lernchance betrachtet (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 44).

So wie Erwachsene profitieren auch Kinder und Jugendliche von der grossen Informationsdichte zu beinahe jedem nur erdenklichen Thema im Internet. Ob als Hilfe bei den Hausaufgaben, als Möglichkeit, Dinge zu erfahren, die nicht gerne mit den Eltern besprochen werden oder Interessen zu vertiefen, eine der grössten Stärken des Internets ist es, Wissen zugänglich zu machen. An dieser Stelle ist es unbedingt nötig, dass Erziehungspersonen diesen Nutzen erkennen und in den Alltag ihrer Kinder verantwortungsvoll integrieren.

(Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 45)

Digitale Medien bieten beispielsweise die Möglichkeit örtlich und zeitlich unabhängig zu lernen, dadurch ist auch die Lernumgebung freier wähl- und individualisierbar (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 46). Wie bereits in Kapitel 2.4.4. beschrieben, bieten digitale Medien gerade auch für Kinder mit besonderen Bedürfnissen eine Chance. So kann sich beispielsweise ein autistisches Kindergartenkind in einem heilpädagogischen Kindergarten mittels eines Programms auf einem Tablet mitteilen, was es gerne zum Znüni essen möchte.

«Das Lerntempo kann an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden, wodurch Langweile und Überforderung vorgebeugt werden kann. Zudem bietet das Internet die Möglichkeit, gerade Erlerntes sofort mit bereits Bekanntem zu verknüpfen und nach dazu passenden Inhalten zu suchen» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 47).

Auersperg und Eichenberg beschreiben die Ablösung von den Eltern und die verstärkte Orientierung an Gleichaltrigen als ein wichtiger Entwicklungsschritt von Jugendlichen (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 31). «Jugendliche können sich über soziale Medien also zum ersten Mal unbeobachtet ausprobieren und sehen, wie die von ihnen entworfene und präsentierte Identität bei anderen ankommt» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 31). Auersperg und Eichenberg sind der Meinung, dass dieser Prozess zur Formung der Identität beiträgt (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 31). Dieser Prozess birgt aber auch wieder Risiken, auf welche im nächsten Kapitel näher eingegangen wird.

Das Internet ermöglicht es, Kontakte auch über weitere Distanzen zu pflegen, diese regelmässig und unkompliziert zu erreichen (Auersperg & Eichenberg, 2018, S.31, S. 42). Dabei können sie sich austauschen, Interessengemeinschaften bilden, Fotos, Videos oder Musik teilen, wodurch ein Zugehörigkeitsgefühl entstehen kann, welches laut Eichenberg und Auersperg gerade Jugendlichen in der Pubertät einen Rückhalt bieten kann (Auersperg & Eichenberg, 2018, S.31, S. 42).

Wie in vorherigen Kapiteln (3.3.7. und 3.3.8.) beschrieben, konnten in diversen Studien auch positive Effekte digitaler Mediennutzung festgestellt werden. Beispielsweise die begleitete Computernutzung bei Kindern in Kindertagesstätten oder die positiven Auswirkungen auf die Feinmotorik von Kleinkindern.

Insgesamt wird es in Zukunft wichtig sein, dass wir bei der Medienerziehung einerseits unseren Kindern als Vorbild zur Verfügung stehen, regulierend eingreifen und andererseits aber auch Ver- und Zutrauen haben, dass unsere Kinder als «digital natives» die Medien in ihre Entwicklung integrieren. Um Ihnen dabei helfen zu können, müssen wir mit den weiteren Trends digitaler Medien Schritt halten, denn nur, wenn wir über neue Entwicklungen informiert sind, wissen wir, was Kinder und Jugendliche beispielsweise im Internet tun (können) und sind in der Lage, mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen und zu bleiben.

(Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 153)

3.4.2. Risiken digitaler Mediennutzung

Um im Screening mögliches Verhalten, welches auf einen übermässigen oder ungesunden Medienkonsum hindeuten könnte, erkennen zu können, ist es wichtig zu wissen, welches mögliche Folgen oder Risiken von übermässigem Medienkonsum sein können. Beziehungsweise welche Verhaltensweisen negative Auswirkungen auf die Kinder haben können.

Die unzähligen Chancen, welche uns die digitale Technik ermöglicht, ist riesig und wie dies Markowetz (2015) ausdrückt: «der Fortschritt nicht wegzudiskutieren und unwiderruflich» (Markowetz, 2015, S. 15).

Doch welche Auswirkungen hat die Digitalisierung und der damit verbundene Medienkonsum?

«Die Langzeitfolgen der technischen Entwicklung und unserer vehementen Nutzung kann man derzeit nur erahnen» (Markowetz, 2015, S. 15). Es gibt diverse Forschungen, Untersuchungen oder Studien, welche mögliche Folgen des Medienkonsums zu erkennen scheinen und denkbare Tendenzen aufzeigen. Unkontrollierter und übermässiger Medienkonsum kann, wie dies beispielweise «Jugend und Medien Schweiz» zusammenfassen, Folgen wie «Hyperaktivität, Schlaf-, Konzentrations- oder Sprachentwicklungsstörungen, Haltungsschäden im Nacken- und Schulterbereich, Übergewicht oder schädigende Einflüsse der Handystrahlen» (Jugend und Medien, 2020)⁶ nach sich ziehen. Laut Jugend und Medien Schweiz (2020) gebe es aber noch keine eindeutigen wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu. Umso wichtiger sei es deshalb, Kinder und Jugendliche beim Medienkonsum zu begleiten, ihr Verhalten zu beobachten, um Veränderungen wahrnehmen zu können sowie klare Regeln zu vereinbaren (Jugend und Medien, 2020)⁷.

Auch die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) warnt vor schwerwiegenden Folgen, wie beispielsweise einem Leistungsabfall und folgendem Versagen in der Schule oder auch im beruflichen Alltag, sowie der Zunahme von Problemen im sozialen Umfeld, falls der Medienkonsum ausser Kontrolle gerät (ZHAW, 2020)⁵.

Wie bereits angedeutet, warnen mittlerweile auch diverse ehemalige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Google, Facebook und Co. von den Folgen der Nutzung von Social-Media im Film «The social dilemma» (Rhodes & Orlowski, 2020), gerade weil sie daran mitgearbeitet haben, dass die Social-Media-Kanäle so oft wie möglich abgerufen werden, bzw. ihr Ziel indirekt war, die Nutzer und Nutzerinnen «süchtig» zu machen (Rhodes & Orlowski, 2020). Sie setzten alles daran, um die Nutzer und

Nutzerinnen an ihre App/ihre Plattform zu binden, um erfolgreich zu werden. Das Smartphone wird sowohl im Film «The social dilemma» (2020) als auch im Buch «Digitaler Burnout» von Markowitz (2015) mit einem Spielautomaten verglichen, mit dem Unterschied, dass das Smartphone nicht nur ein Spielautomat ist, sondern gleich mehrere zugleich darstellt (Markowitz, 2015, S. 40): «soziale Kontakte, Unterhaltungen, Nachrichten, soziale Interaktion, Anerkennung in Form von Likes, Spiele, Filme und vieles mehr. Das steigert unsere Erwartungshaltung um ein Vielfaches und gibt dem Gehirn genügend Zerstreuung, damit der Effekt der Langeweile ausbleibt - da sehr viele unterschiedliche Belohnungen auf uns warten» (Markowitz, 2015, S. 40). Im Film «The social Dilemma» (2020) wird dabei auch von intermittierender Verstärkung gesprochen.

Dass nicht jedes Mal, wenn wir den News-Feed aktualisieren eine Belohnung wartet, steigert das Verlangen danach (Markowitz, 2015, S.38). Zusätzlich beschreibt Markowitz (2015) dies mit dem Vergleich der Pilzsuche: «Das Ganze funktioniert dann besonders gut, wenn da manchmal etwas ist. Wäre unter jeder Fichte ein Steinpilz, wäre der Reiz schnell verfliegen» (2015, S. 38). Wie bereits erwähnt, vergleicht Markowitz (2015) das Prinzip mit einem Spielautomaten, bei welchem das Ziel ist, dass drei Mal dasselbe Bild erscheint: «Die Hoffnung, dass es passieren könnte, lässt uns bereits einen Dopaminschub verspüren. Deshalb spielen wir und können oft gar nicht mehr damit aufhören» (Markowitz, 2015, S. 38). Er vergleicht dieses Phänomen, welches somit auch mit der Spielsucht in Verbindung gebracht werden kann mit unserer Smartphonennutzung: «Der gleiche Prozess lässt uns 53 Mal am Tag unser Smartphone aktivieren. Das Smartphone, so könnte man sagen, ist ein Spielautomat. ... statt mit Geld füttern wir ihn mit unserer Aufmerksamkeit» (Markowitz, 2015, S. 38). Markowitz fügt weiter an, dass wir unsere Mails oder den Newsfeed nicht aktualisieren, «weil es dort immer eine brisante Meldung gibt, sondern eben nur manchmal» (2015, S. 39).

Markowitz vergleicht dieses Phänomen mit dem Effekt, welcher auch bei «richtigen» Drogen auftritt (Markowitz, 2015, S. 39):

Greift man regelmässig zum Suchtmittel, verändert die Substanz das Gehirn. Und auch hier spielt das Dopamin wieder eine grosse Rolle. Durch regelmässigen Drogenkonsum wird das Gehirn mit Dopamin regelrecht überflutet. Das führt zu zwei gegenläufigen Effekten: Zum einen wird die körpereigene Dopaminproduktion gedrosselt. Normale Reize (Essen, Sex, Begegnungen) kitzeln das Hirn immer weniger, dafür verlangt es stärker nach dem Drogenkick von aussen. Zum anderen werden jene neuronalen Transportbahnen, die auf den Drogenreiz ansprechen, bei häufiger Benutzung erweitert. So erhöht sich die Zahl jener Schaltstellen, die Dopamin-Signale empfangen können. Das bedeutet: Das Gehirn gewöhnt sich an die Droge – und wird gleichzeitig sensitiver dafür. Auf das Smartphone und seine Inhalte bezogen bedeutet das, dass wir es häufiger nutzen müssen, um etwas dabei zu empfinden. (Markowitz, 2015, S. 39)

Das Tückische daran ist, wie dies Markowitz (2015) erläutert, dass sich dies alles unbewusst abspielt (Markowitz, 2015, S. 39).

«Auf Social Media (Instagram, Twitter, YouTube etc.) kommt es zudem immer häufiger zu Belästigungen oder Mobbing. Das sogenannte Cybermobbing kann bei Betroffenen grossen Leidensdruck, starke Ängste oder gar Depressionen auslösen» (ZHAW, 2020)⁶.

In der BLIKK-Studie von 2017 wurden Fütter- und Einschlafstörungen eines Säuglings beobachtet, wenn die Mutter während der Betreuung ihres Babys gleichzeitig dazu digitale Medien nutzte (BLIKK-Studie, 2017). Es konnten zudem Verbindungen zwischen der erhöhten Nutzung von mehr als 60 Minuten von digitalen Bildschirmmedien durch Kinder und motorischer Hyperaktivität oder Konzentrationsstörungen gemacht werden (BLIKK-Studie, 2017). Ebenfalls wurden Sprachentwicklungs-Störungen, erhöhter Genuss von Süssgetränken sowie Süssigkeiten und ein erhöhter BMI im Zusammenhang mit täglicher digitaler Bildschirmnutzung der Kinder festgestellt (BLIKK-Studie, 2017).

Auf der Website von Jugend und Medien Schweiz wird zudem Folgendes beschrieben: «Sicher ist, dass gerade bei Kleinkindern für die Entwicklung das direkte Erleben der eigenen (realen) Umwelt von grosser Bedeutung ist und digitale Medien aufgrund ihrer Reize überfordern können. Zudem können Kinder erst mit zunehmendem Alter zwischen Realität und Fiktion unterscheiden» (Jugend und Medien, 2020)⁸. Wichtig zu beachten, beziehungsweise ausschlaggebend sind jedoch immer verschiedene Faktoren, wie die Nutzungsdauer, altersgerechte Inhalte, Umstände der Mediennutzung und auch der individuelle Entwicklungsstand eines Kindes, dessen Erfahrungen, Interessen und die Tagesform (Jugend und Medien, 2020)⁹, welche dann zu entsprechendem Verhalten führen können.

Auersperg und Eichenberg erachten es für jüngere Kinder als wichtig, dass die Nutzung moderner Medien trotz all ihrer Vorteile beschränkt werden sollte (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 51).

Die Verantwortung für diese Beschränkung kann weder im Kindergarten- noch im Vorschul- oder Grundschulalter den Kindern selbst zugemutet werden. Eine Einschätzung der gesehene Inhalte durch die Eltern ist unbedingt nötig, um zu vermeiden, dass Kinder mit Material konfrontiert werden, das sie nicht verarbeiten können. (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 51)

Eichenberg und Auersperg (2018) deklarieren 5 Risikobereiche bezüglich Nutzung der digitalen Medien:

- Exzessive Nutzungsweisen (z.B. Internetsucht),
- Dysfunktionale Nutzungsweisen (z.B. Informationsüberflutung, Cyberchondrie),
- Selbstschädigende Nutzungsweisen (z.B. Suizid-Foren, Ritzer-Seiten, Pro-Ana-Bewegung),
- Deviante Nutzungsweisen (z.B. Cybermobbing und -stalking, sexuelle Gewalt),
- Jugendgefährdende Inhalte (z.B. politischer Extremismus)

(Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 77).

Auswirkungen von exzessivem Fernsehkonsum

Wie dies Auersperg und Eichenberg (2018) erläutern, konnten laut einer Studie aus Kanada, welche 2010 erschien, die negativen Folgen eines übermässigen Fernsehkonsums von kleinen Kindern festgestellt werden. In der Studie wurde der Fernsehkonsum von über 1000 Kinder im Alter zwischen 29 und 53 Monaten dokumentiert und als die Kinder dann zehn Jahre alt waren, erstellten die Lehrpersonen dieser Kinder einen detaillierten Bericht. Dadurch konnte festgestellt werden, dass ein Fernsehkonsum von mehr als zwei Stunden pro Tag im Alter von zwei bis vier Jahren in Zusammenhang mit schlechteren schulischen Leistungen steht (Auersperg & Eichenberg, 2018, S.24). Zudem konnte beobachtet werden, dass jene Kinder weniger aktiv waren und etwas mehr wogen (Pagani et al., 2019: zitiert nach Auersperg & Eichenberg, 2018, S.24). Als Folgen des übermässigen Fernsehkonsums werden dazu Schäden der Netzhaut, Rückenschmerzen oder auch Haltungsschäden in Verbindung gebracht (Gopinath et al., 2011, Noll, Candotti, Rossa & Loss, 2016, Drzahl-Grabiec et al., 2015; zitiert nach Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 24).

3.4.4.1. Ist der Konsum von gewalthaltigen Games schädlich?

Ein viel diskutiertes Thema in den Medien ist das Spielen von gewalthaltigen Games und den möglichen negativen Auswirkungen. «Orientiert man sich an klassischen Experimenten der Psychologie, so lassen sich zumindest Tendenzen zur Bestätigung der Hypothese, dass Computerspiele Gewalt fördern können, entdecken» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 64). Laut Auersperg und Eichenberg (2018) beschrieb Bandura bereits 1978, dass Kinder durch Beobachtung, beziehungsweise Lernen am Modell gewaltbereite Verhaltensweisen übernehmen könnten (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 64).

Häufig werde jedoch die Individualität der potenziellen Gamer und Gamerinnen in den besagten Studien zu wenig beachtet, beziehungsweise vernachlässigt, wie dies unter anderen Auersperg und Eichenberg (2018) beschreiben. «Es ist zu vermuten, dass Personen, die ohnehin ein hohes Risiko für gewalttätiges Verhalten in sich tragen sich eher zu Gewaltspielen hingezogen fühlen» (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 66). Auch die Erziehung der Eltern könnte den Einfluss von gewalthaltigen Inhalten beeinflussen, beziehungsweise ein Übernehmen des gewalttätigen Verhaltens begünstigen oder eher hemmen (Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 66).

Es scheint ein Zusammenhang vom Spielen gewalthaltiger Videospiele und kurzfristigen aggressiven Gedanken und Emotionen, sowie eine physiologische Erregung und langfristig veränderte Normen und Desensibilisierung nachgewiesen (Pieschl & Porsch, 2014, S. 16).

Desweiteren können negative Effekte des Denkens und Fühlens bereits nach wenigen Spielminuten beobachtet werden (Pieschl & Porsch, 2014, S. 209). Je länger und intensiver gespielt wird, desto stärker sind diese Effekte zu erkennen (ebd.). «Gewalthaltige Videospiele können demnach als ein bedeutender Risikofaktor für die Entstehung aggressiven Verhaltens angesehen werden» (ebd.).

Dennoch deutet die Grössenordnung der Effekte darauf hin, dass gewalthaltige Videospiele weder ein notwendiger noch ein hinreichender Faktor zur Erklärung von aggressivem Verhalten

sein können. Daher geht man heute davon aus, dass gewalthaltige Videospiele nur einen Risikofaktor unter vielen darstellen, der die Wahrscheinlichkeit aggressiven Verhaltens erhöht. (Pieschl & Porsch, 2014, S. 16)

«Ein Zusammenhang zwischen schweren Gewalttaten und dem Konsum gewalthaltiger Bildschirmspiele läge nur dann vor, wenn andere junge Männer (die keine Gewalttaten verüben) weniger oder seltener gewalthaltige Bildschirmspiele nutzen als die Täter» (Porsch & Pieschl, 2014, S. 83).

Laut einer deutschen Studie, wie dies Auersperg und Eichenberg (2018) erwähnen, geht nicht der generelle Konsum von gewalthaltigen Spielen automatisch mit einer Steigerung der Aggressionsneigung einher, sondern vor allem die unkontrollierten Nutzungsgewohnheiten (Stade-Müller, 2011; zitiert nach Auersperg & Eichenberg, 2018, S. 66).

Auch auf der Website von Jugend und Medien Schweiz (2020) wird die Gewalt in Unterhaltungsmedien und deren möglichen Folgen aufgezeigt:

Gewalt in Unterhaltungsmedien kann schädigende Auswirkungen auf das Wohlbefinden und Verhalten von Kindern und Jugendlichen haben. Verschiedene Studien kommen zum Schluss, dass Gewaltspiele das Aggressionspotenzial steigern und die Fähigkeit zur Empathie mindern können (z. B. Greitemeyer & Mügge, 2014; Appel & Schreiner, 2014). Ob und wie stark hängt letztlich aber auch von persönlichen und sozialen Faktoren ab. Zu den personalen Risikofaktoren gehören zum Beispiel der frühe Beginn des Konsums von Mediengewalt, ein bereits vorhandenes Aggressionspotenzial, Introversion sowie männliches Geschlecht. Eltern können andererseits ein sozialer Risikofaktor sein, wenn sie den Medienkonsum ihrer Kinder nicht begleiten, über mangelhafte Kompetenzen im Umgang mit digitalen Medien verfügen oder selbst exzessiv Medien konsumieren. Auch Konflikte und Gewalt in der Familie sind Risikofaktoren. (Greitemeyer & Mügge, 2014, Appel & Schreiner, 2014; zitiert nach Jugend und Medien, 2020)¹⁰

Nebst den bereits genannten Risiken von Videogames zeigen laut Jugend und Medien Schweiz diverse Studien, dass Computerspiele die Schlafqualität beeinträchtigen können, welche einerseits durch das mögliche spätere zu Bett gehen zu erklären ist, aber auch durch die damit verbundene Erregung und des blauen Bildschirmlichts (z.B. Creighton et al, 2014; King et al, 2012; Dewalt et al. 2010; zitiert nach Jugend und Medien, 2020)¹¹.

Von «Gaming Sickness» spricht man, wenn durch das Spielen Symptome wie Schwindel, Unruhe, Übelkeit, Kopfschmerz oder Herzrasen auftreten. Zudem können 3D-Spiele bei kleinen Kindern für die Entwicklung der räumlichen Wahrnehmung schädlich sein. Solche Spiele sollten deshalb erst ab 6 Jahren und mit Zurückhaltung gespielt werden, da ihre visuelle Verarbeitung anstrengender ist als bei herkömmlichen 2D-Darstellungen. Als Richtlinie empfiehlt sich, nach 30 Minuten Spielen eine Pause von rund 15 Minuten einzulegen. Auch Virtual Reality-Games sind für jüngere Kinder ungeeignet. Experten und Hersteller empfehlen ein Mindestalter von 12-13 Jahren. (Jugend und Medien, 2020)¹²

3.4.4.4. Problematisches Medienverhalten laut BAG

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) nennt folgende Anzeichen, Symptome oder Verhaltensweisen als Risikofaktoren für ein ungesundes, beziehungsweise problematisches Medienverhalten:

- Konsum von Inhalten, die nicht ihrer Altersgruppe entsprechen oder sie gefährden (z.B. Gewalt, Pornographie, Spiele/ Filme, welche eine höhere Altersbeschränkung haben)
 - Übermässiger Medienkonsum/ Onlinekonsum, überdurchschnittliche Bildschirmnutzung
 - Ungesunde Ernährungsgewohnheiten
 - Schwierigkeiten, offline zu gehen
 - Vernachlässigung von Schlaf, Schulaufgaben, Familienleben
 - Körperlich wenig aktiv, Übergewicht
 - Digitale Medien sollen nicht als Belohnung oder Bestrafung eingesetzt werden, da dies sonst die Bedeutung der digitalen Medien zusätzlich verstärkt
 - Unvorteilhaftes Medienverhalten von Eltern (Vorbildfunktion)
- (Bundesamt für Gesundheit, 2020)

Zudem verweist das BAG auf die Orientierungshilfe des französischen Psychologen Tisseron, welcher die 3-6-9-12 Faustregel empfiehlt: «Kein Fernsehen unter 3 Jahren, keine eigene Spielkonsole vor 6, Internet nach 9 und soziale Netzwerke nach 12» (Tisseron; zitiert nach Bundesamt für Gesundheit, 2020).

Fritz (2019) führt die Empfehlung von Tisseron noch etwas genauer aus, wie dies in der folgenden Tabelle erläutert wird:

Tabelle 3: Erweiterung 3-6-9-12 Faustregel von Tisseron; zitiert nach Fritz (2019)

Kleinkinder bis drei Jahre:
Smartphones oder Tablets nur in Begleitung nutzen, Dauer und Inhalte eingrenzen. Der Fernseher sollte ausgeschaltet bleiben.
Kinder von drei bis sechs Jahren:
Die Bildschirmzeit sollte begrenzt sein, geeignete Inhalte auswählen und eine gemeinsame Nutzung ist wichtig. Während der Essenszeiten ist die Nutzung eines digitalen Mediums nicht geeignet.
Kinder von sechs bis zwölf Jahren:
Die Kinder nutzen die Medien vermehrt auch zum Lernen und kreativ sein. Inhalte und Dauer sollten weiterhin begrenzt sein.
Kinder von neun bis zwölf Jahren:
Abmachungen bezüglich Mediengebrauch werden allmählich gemeinsam ausgehandelt. Umsetzbare Regelungen werden gemeinsam getroffen, die Entscheidungskraft liegt in der Verantwortung der Eltern.
Kinder ab zwölf Jahren:
Das Kind ist mehrheitlich selbständig am digitalen Medium. Die Elternrolle ist weiterhin begleitend und es braucht weiterhin festgelegte Nutzungszeiten.

4. Forschungsmethodik/ Forschungsmethodisches Vorgehen

4.1. Instrument zur Erhebung der Daten

Screening:

Für den Erhalt von Informationen bezüglich der Mediennutzung von Kindern zwischen vier und sechs Jahren wurde eine einfache Form eines Screenings erarbeitet. Ein Screening ist eine geeignete Methode, um erste Auffälligkeiten in einem gewissen Bereich zu erkennen. Es kann flächendeckend eingesetzt werden und ist zeitlich begrenzt. Zudem stellt das Screening eine gewisse Selektion zwischen *auffällig* und *unauffällig* dar. Für spezifischere Informationen benötigt es nach der Durchführung weitere Massnahmen (Holtz & Eberle, 1995; Lamby, 1981; Lindsay, 1984; Woike, 2003; zitiert nach Flender, 2005).

Das Screening wurde für diese Masterarbeit von den Autorinnen konzipiert und im Rahmen dieser Forschung erstmalig durchgeführt. Aufgrund dieser ersten Durchführung sind keine Standardisierungen oder Vergleiche mit bereits erhobenen Daten möglich. Die befragte Anzahl Kinder in drei verschiedenen Gemeinden kann zudem nicht als repräsentativ erachtet werden, ermöglicht aber einen ersten Einblick. Das Screening fand als qualitative Befragung statt. Beruhend auf zahlenbasierten Messungen wurden Trends und Eigenschaften der kindlichen Lebensumstände und -situationen sowie deren Lebenswelt miteinbezogen.

Qualitative Befragungen mit Kindern sind aufgrund folgender Aspekte meistens aufwendiger als mit Erwachsenen: kommunikative, psychologische wie auch formelle Einschränkungen, Auswertung und Interpretation von Gehörtem. Zusätzlich dazu kann der Zugang zu den Kindern im Hinblick auf die Organisation und der rechtlichen Grenzen erschwert werden (Tillmann et al., 2014).

Planung des Screenings:

Das Screening für Mediennutzung bei vier bis sechs-jährigen Kindergartenkinder wurde konzipiert, um einen Einblick zu erhalten, wie der Umgang der Kinder mit digitalen Medien aussieht. Mittels verschiedener Fragemethoden sollten möglichst genaue Antworten erhoben werden. Die im vorherigen Abschnitt genannten Aspekte, die eine qualitative Befragung erschweren könnten, benötigten eine intensive Planung: Die Eltern der ausgewählten Klassen erhielten vorgängig einen Elternbrief mit einer Einverständniserklärung (siehe Anhang). Die kommunikativen, psychologischen, wie auch formellen Einschränkungen wurden bei der Gestaltung des Screenings erfahrungsbasiert erprobt. Die vorbereiteten Fragen sind spezifisch und einfach gestaltet, sodass die Auswertung der Daten auf bestimmte Faktoren verglichen werden konnten. Der Interpretationsspielraum von kindlichen Aussagen bleibt jedoch erheblich.

Deskription des Screenings:

Auf den nächsten Seiten wird das Screening im Hinblick auf folgende Kategorien bewertet: Allgemeine Bedeutung, Erwartungen, Gelingensfaktoren und Stolpersteine.

4.2. Allgemeine Informationen

Allgemeine Informationen/ Wer bist du?

Datum: _____ Name: _____

Bist du ein Mädchen oder Junge ?

Wie alt bist du? _____ Jahre _____ Monate

Was sprichst du Zuhause für eine Sprache/Sprachen?

Welche Nationalität hast du? _____

Wo wohnst du? _____

Hast du ein eigenes Zimmer: Ja Nein

Abbildung 10: Allgemeine Informationen

Allgemeine Überlegungen:

Diese allgemeinen Fragen zu Beginn dienen vor allem der Einteilung der Kinder in verschiedene Kategorien. Daraus lassen sich Unterschiede in den Jahrgängen erkennen, der soziokulturelle Hintergrund, die Wohnsituation wie auch das Geschlecht der Kinder. Die Namen sind lediglich aus organisatorischen Gründen vermerkt worden, da die persönlichen Daten der Kinder geschützt werden.

Erwartungen:

Die gewonnenen Informationen helfen zur Übersicht über die Ausgewogenheit der verschiedenen Kategorisierungen. Anhand der Standorte der drei getesteten Schulgemeinden wurde eine mittlere Dichte von fremdsprachigen Kindern erwartet. Dazu gilt es anzumerken, dass Kinder, die sehr geringe Deutschkenntnisse hatten, nicht befragt wurden. Vermehrte Fehlantworten aufgrund von Sprachverständnisschwierigkeiten hätten das Endresultat erheblich verzerrt. Bei der Altersdurchmischung wurde ein Modalwert von fünf Jahren erwartet.

Gelingensfaktoren:

Fragen zum Gelingen entsprechen allgemeinen Informationen über das Kind selbst und seinem direkten Umfeld. Die Fragen zum Geschlecht, der Muttersprache und der Zimmereinteilung waren für die Kinder einfach zu beantworten. Bei der Altersangabe konnten die Kinder das Alter in Jahren mitteilen, für eine genaue Angabe der Monate musste die Lehrperson aushelfen.

Stolpersteine:

Einige Kinder verstanden unter der Frage zum eigenen Zimmer, einen Raum, der lediglich den Kindern gehört und nicht das Elternschlafzimmer darstellt. Beim Bekleben des dargestellten Hauses auf Papier mit digitalen Medien wurde klar, dass eine weitere Unterscheidung nötig war, nämlich ob Kinder das Zimmer alleine bewohnten oder dieses mit Geschwistern teilten. Für eine weitere Durchführung müsste diese Frage sprachlich präziser formuliert oder das Wort «eigenes Zimmer» expliziter deklariert werden. Das Benennen der Nationalität fiel einigen Kindern sehr schwer, konnte aber manchmal anhand der Muttersprache abgeleitet oder durch Nachforschungen bei der Kindergartenlehrperson erlangt werden.

4.3. Schulische Massnahmen

Besucht das Kind eine der folgenden Therapien/Abklärungen?

PMT	Logopädie	Ergotherapie	DaZ	IF
SPD-Abklärung	ISR/ISS	Psychotherapie	andere	

Weitere Bemerkungen:

Abbildung 11: Schulische Massnahmen

Allgemeine Überlegungen:

Mit den gesammelten Informationen zu schulischen Massnahmen sollen die verschiedenen Massnahmen im Kindergartenalltag miteinbezogen werden. Die Vielfältigkeit und verschiedenen Kombinationen von Antworten lassen Rückschlüsse auf die Mediennutzung der Kinder zu.

Erwartungen:

Mit dem Eintritt in den Kindergarten beginnen Kinder ihren Weg im Schulsystem und werden nach dem Lehrplan 21 beschult. Oftmals ist der Kindergarten die erste Institution, die das Augenmerk auf die einzelnen Kompetenzen legt und Vergleiche mit Gleichaltrigen ziehen lassen. Aus diesem Grund werden schulpyschologische Abklärungen meist erst gegen Ende der Kindergartenzeit angemeldet, um dem betroffenen Kind Zeit für die Eingewöhnung in den Kindergartenalltag zu geben. Mit den anderen sonderpädagogischen Massnahmen wird eine optimale Vorbereitung auf die weiterführende Schule angestrebt. Für solche Massnahmen ist die finanzielle Grundlage der Gemeinde, die Anzahl der bereits angemeldeten Kinder, sowie auch die Mitarbeit der Erziehungsberechtigten ausschlaggebend. Zudem machen Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren grosse Fortschritte und die Therapieformen werden laufend angepasst.

Gelingensfaktoren:

Die Beschaffung der Informationen über die erfragten sonderpädagogischen Massnahmen wurden über die jeweilige Lehrperson erlangt. Die Massnahmen konnten somit korrekt in Erfahrung gebracht werden. Aufgrund der Anonymität in der Auswertung sind keine Rückschlüsse auf einzelne Kinder möglich. Ebenfalls wurden keinerlei Beobachtungen oder Förderpläne aus den allfälligen Massnahmen einbezogen.

Stolpersteine:

Für die Auswertung des Screenings können Informationen sehr wertvoll sein in Bezug auf fremdsprachige Kinder und digitale Medien als auch zum Erlernen der Sprache oder für Kinder mit IF-Status (integrative Förderung). Es kann jedoch passieren, dass aufgrund der Hintergrundinformationen ein Medienverhalten erwartet und eine Aussage in diese Richtung herbeigeführt wird. Eine objektive Befragung ist deshalb notwendig.

Kinder mit auffälligem Verhalten haben im Kindergarten oftmals noch keine sonderpädagogischen Massnahmen und fallen dementsprechend unter den Radar des Screenings.

4.4. Freizeitbeschäftigungen

Freizeitbeschäftigungen

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit/ oder wenn du keinen Kindergarten hast?

Abbildung 12: Freizeitbeschäftigungen

Allgemeine Überlegungen:

Bei der Fragestellung zur Freizeitbeschäftigung sollen die Kinder frei erzählen, welchen Aktivitäten sie am liebsten nachgehen. Die Bilder auf der unteren Seitenhälfte sind vorerst abgedeckt, damit keine vorgegebenen Antworten generiert werden. Die Grafiken dienen lediglich als Ideen, falls das Formulieren oder Verbalisieren schwerfällt.

Erwartungen:

Die Kinder wurden für das Screening während des alltäglichen Kindergartenunterrichts befragt und waren in ihrem eigenen Spiel vertieft. Ohne die vorgezeichneten Bilder und hinsichtlich der Befragung am Kindergartenort sind Nennungen im Bereich der digitalen Medien kaum erwartet worden. Zudem ist in den befragten Kindergärten die digitale Infrastruktur wenig bis gar nicht vorhanden. Möglicherweise hat das Titelbild mit dem iPad den befragten Kindern einen Anhaltspunkt für den Inhalt des Screenings gegeben und auf allfällige Antworten in der digitalen Nutzung hingeführt.

Gelingensfaktoren:

Für eine aussagekräftige Antwort ist ein genügend grosser Wortschatz im Bereich der Freizeitbeschäftigung des Kindes notwendig. Durch die offene Fragestellung wird das Kind nicht gelenkt und es kann die Anzahl der Lieblingsbeschäftigungen selbst definieren. Kindergartenklassen mit welchen bereits im Vorfeld gearbeitet wurde, hatten den Vorteil, dass die Präferenzen der einzelnen Kinder bereits etwas deutlicher waren.

Stolpersteine:

Bei einer offenen Fragestellung kann es zu einer möglichen Überforderung einzelner Kindergartenkinder kommen. Die Kinder müssen ihr Wissen über verschiedene Freizeitmöglichkeiten abrufen und dabei für sich selektieren. Bei fremdsprachigen Kindern sind der betreffende Wortschatz und das Verständnis der Frage teils eingeschränkt. Bei einigen Umfragen wurden deshalb die vorgezeichneten Bilder bewusst eingesetzt, um verschiedene Vorschläge darzulegen und als Anregung für eigene Ideen zu dienen.

4.5. Wo befinden sich die digitalen Medien zuhause?

Wo sind die Medien in deinem Zuhause?/

Wo nutzt du die Medien bei dir zuhause?

Abbildung 13: Wo sind die Medien in deinem Zuhause?

Allgemeine Überlegungen:

Für Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren ist es noch ziemlich schwierig abzuschätzen, ob ein Gerät ihnen selbst gehört oder ob sie es von den Eltern oder Geschwistern mitbenutzen dürfen. Um diese Problematik etwas zu vereinfachen, müssen die Kinder den Standort der digitalen Medien mit Stickern in ihrem eigenen Zuhause zeigen. Dabei soll vor allem der Zugang der Kinder zu den digitalen Medien dargestellt werden. Das Aufkleben der digitalen Medien verhilft den Kindern zur Visualisierung und dient als Hilfestellung, um die korrekte Anzahl der Geräte zu wählen und den entsprechenden Ort zu definieren.

Erwartungen:

Die Antwort zu Medien im eigenen Haushalt ist nicht sprachlich ausgelegt und schliesst somit ein allfälliges Hindernis aus. Zudem ist die Frage einfach gestellt und ist mit kleinen Ergänzungen gut verständlich. Das Aufkleben bereitet im Allgemeinen den meisten Kindern Freude und benötigt altersadäquate feinmotorische Kompetenzen. Anhand der Kenntnisse aus der miniKIM-Studie konnte die Anzahl der digitalen Medien abgeschätzt und dementsprechend vorbereitet werden.

Gelingensfaktoren:

Die Kinder sollen durch die Kleber eine visuelle Unterstützung erhalten und sie auch als Denkstütze verwenden. Durch die Raumaufteilung im Haus konnten sich die Kinder orientieren und je nach Bedarf ihre Überlegungen sprachlich klarer definieren. Bei Wortschatzdefiziten halfen die Zeichnungen als visuelle Hilfe.

Stolpersteine:

Die offene Fragestellung und das farbige Inventar des dargestellten Hauses führten zu Abschweifungen und vielen Erzählungen der Kinder, die mit der eigentlichen Frage wenig zu tun hatten. So erklärten viele Kinder, dass ihr Haus oder ihre Wohnung ganz anders aussähe und die Adaption auf das Musterhaus von der Befragenden stark begleitet werden musste. Bei Haushalten mit vielen digitalen Medien war der Platz im Haus teilweise knapp.

Das Definieren eines Standortes von tragbaren Medien wie Handys oder Laptops geschah in Absprache mit der befragenden Person. Für die Geräte der Eltern wie auch von Geschwistern brauchte es zusätzliche Beschreibungen.

Das Auswerten der Daten ist schwierig bei tragbaren Geräten ohne festen Standort.

4.6. Wem gehören die Geräte? / Von wem kannst du die Geräte nutzen?

Von wem kannst du die Geräte nutzen?

Mir	Mir
Meinen Eltern	Meiner Kindergartenlehrperson
Meinem älteren Geschwister	Meinem jüngeren Geschwister

Abbildung 14: Wem gehören die Geräte?

Allgemeine Überlegungen:

Auf der vorherigen Seite des Screenings wurde visualisiert, an welchen Standorten sich die digitalen Geräte im Haushalt befinden. Diese Frage soll deshalb den Zugang des befragten Kindes noch genauer ermitteln. Zusätzlich zeigen die Antworten auf, wie einfach das Kind an die digitalen Medien heran kommt. Ist das Gerät im eigenen Besitz, beziehungsweise Zimmer, besteht die Möglichkeit, dass es weniger Nachfrage für deren Gebrauch benötigt. Des Weiteren wird doppelt abgeklärt, ob das Kind tatsächlich über ein eigenes Gerät verfügt.

Die Bilder der einzelnen Personen dienen den Kindern als Gedankenstütze und regen zu einer verbalen Antwort an. Spezifizierungen können auf Nachfrage angefordert werden oder kommen vom Kind aus.

Erwartungen:

Erwartungsgemäss war der Medienbesitz der Kinder im Kindergartenalter gering. Auch wenn einige digitale Medien auf der vorherigen Seite aufgeklebt wurden, so war ersichtlich, dass die meisten Geräte in den allgemeinen Räumen oder im Elternschlafzimmer stationiert sind. Die Antworten mit der höchsten Erwartungsquote war die Nutzung der Geräte über die Eltern oder über die älteren Geschwister. Die Nutzung durch die Kindergärtnerin kann je nach Gemeinde und deren digitalen Infrastruktur stark variieren.

Gelingensfaktoren:

Für die Beantwortung der Frage zur Mediennutzung im Elternhaus ist ein reflektiertes oder sprachliches Kind bei der korrekten Beantwortung deutlich im Vorteil. Die Bilder helfen zudem den Kindern die verschiedenen Möglichkeiten aufzuzeigen. Bei einer Diskrepanz zur vorherigen Frage mit dem Aufkleben der Medien besteht hier die Möglichkeit, die Kinder in einen Dialog zu bringen. Wenn ein Kind das Gerät sein Eigenes nennt, dies aber auf der vorhergehenden Screeningseite im Elternzimmer stationiert hat, führt dies zwangsläufig zu einer Rückfrage. Somit sind zusätzlich auch erste Regeln in der Mediennutzung sichtbar.

Stolpersteine:

Im Kindergartenalter leben die Kinder noch stark im Moment und in ihrer Fantasiewelt. Es besteht deshalb die Möglichkeit, dass einige Kinder noch gar nicht über das Bewusstsein verfügen, was ihrem eigenen Besitz angehört, der Familie oder anderen Angehörigen. Ohne einen kurzen Dialog kann diese Frage deshalb schnell zu einer falschen Antwort oder zu Fehlinterpretationen führen.

4.7. Zugang zu den Geräten

Zugang zu den Geräten

Mit wem nutzt du die digitalen Medien?

Alleine	
Mit Freunden	
	Bekannte Regeln: _____ _____ _____ _____ _____
Mit meiner Kindergartenlehrperson	

Abbildung 15: Zugang zu den Geräten

Allgemeine Überlegungen:

Mit dieser Frage wird geklärt, mit wem Kinder die einzelnen Medien nutzen. Dabei wird deutlich, ob die Nutzung selbst- oder fremdgesteuert wird. Für genaue Angaben ist auch an dieser Stelle der Dialog mit dem Kind wertvoll. Die Bilder sollen hier ebenfalls als Gedankenstütze dienen und sind zusätzlich mit den Personenemoticons ergänzt. Dies soll auch den Kindern verdeutlichen, ob die Nutzung allein, mit Freunden, mit den Eltern oder im Kindergarten stattfindet.

Zusätzlich wird an diesem Punkt das Regelverständnis im Umgang mit digitalen Medien aufgegriffen. Für die Regeln wurden keine Bilder angefertigt, um den Kindern keine vorgefertigten Beispiele darzulegen. Dabei sollen sie frei erzählen können und nur bei Schwierigkeiten werden Rückfragen gestellt.

Erwartungen:

Die gemeinsame Nutzung von digitalen Medien wurde gemäss dem Alter der Kinder sehr hoch und der alleinige Gebrauch eher gering eingeschätzt. Die Kinder konnten sich zusätzlich zu den Bildern noch expliziter ausdrücken. Das Wissen über Regeln im Umgang mit digitalen Medien soll aufzeigen, wie die Kinder die Nutzung wahrnehmen. Wichtige Faktoren sind das Bewusstsein über den selbst- und fremd-gewählten Inhalt, die Nutzungsdauer wie auch der freie oder begrenzte Zugang.

Gelingensfaktoren:

Die Kinder denken über ihre eigene Mediennutzung nach und geben darüber Auskunft. Sie lernen ihr Medienverhalten zu reflektieren, überdenken die eigenen Kompetenzen in der selbständigen und der gemeinsamen Nutzung. Durch das Nachdenken über Regeln mit den digitalen Medien gelangen die Kinder auf eine metakognitive Ebene und können sich ihre eigene Meinung darüber bilden.

Stolpersteine:

Einigen Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren fällt das Reflektieren über das eigene Verhalten noch sehr schwer und die Erinnerungen sind nicht immer präsent. Es kann deshalb vorkommen, dass die Antwort lediglich auf die letzte Mediennutzung zutrifft. Zusätzlich dazu werden verschiedene Medien unterschiedlich oft und in unterschiedlicher sozialer Zusammenstellung genutzt. Im Dialog mit dem Kind ist eine explizitere Antwort zu erwarten.

4.8. Wann darfst du die digitalen Medien unter der Woche nutzen?

Wann darfst du die digitalen Medien unter der Woche (wenn du Kindergarten hast) nutzen?

Frühstückst du?

Ja Nein Manchmal

Wieso nicht? _____

Sind bei euch zuhause während des Essens auch elektronische Geräte am Tisch? (z.B. der Fernseher läuft, Smartphone oder Tablet liegen auf dem Tisch)

Ja Nein Manchmal

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Frühstück?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Mittagessen?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Abendessen?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Abbildung 16: Wann darfst du die digitalen Medien unter der Woche nutzen?

Allgemeine Überlegungen:

Mit dieser Frage soll der Medienkonsum der Kinder unter der Woche geklärt werden. Dafür ist ein Tagesablauf als Zeitstrahl visualisiert, dessen Zeitabstände in Mahlzeiten, Bettzeiten, Spiel- oder Kindergartenzeiten unterteilt ist. Die ungefähre Uhrzeit dient der Unterstützung, entspricht jedoch nicht zwingend der Realität.

Der Fokus wird hierbei auf das Nutzen der digitalen Medien während des Essens gelegt. Es wird unter den drei Hauptmahlzeiten unterschieden: Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Diese Unterteilung soll aufzeigen, ob zwischen den einzelnen Verpflegungen eine Diskrepanz nachweisbar ist. Zusätzlich dazu wird zwischen dem direkten und indirekten Gebrauch differenziert, was sich möglicherweise auf die Essgewohnheiten auswirken kann.

Erwartungen:

Eine tägliche Nutzung wurde bei der Mehrheit der Kinder erwartet. Der Gebrauch fand erwartungsgemäss am Nachmittag oder am frühen Abend zeitlich um das Abendessen statt. Aufgrund der klaren Tagesgliederung sollten die Kinder, mit Unterstützung der befragenden Person in der Lage sein, Aussagen zu ihrem Alltag zu verbalisieren.

Gelingensfaktoren:

Bei einem geregelten digitalen Konsum fällt es den Kindern einfacher, einen ungefähren Zeitraum für dessen Nutzung zu nennen. Fixe Medienangebote, wie die «Gute-Nacht-Geschichte», konnten somit klar deklariert werden und gaben eine Struktur vor.

Stolpersteine:

Kinder, die einen scheinbar unregelmässigen Medienkonsum haben, wirkten auf den Tagesablauf irritiert. Die einzelnen medialen Zeitgefässe konnten kaum identifiziert werden oder das Kind sprang mit seinen Aussagen von einer Tageszeit zur anderen und wieder zurück. Zudem verläuft nicht jeder Wochentag nach derselben Struktur. Dies erschwerte eine spezifische Auswertung.

4.9. Wann darfst du die digitalen Medien am Wochenende nutzen?

Wann darfst du die digitalen Medien am Wochenende (wenn du keinen Kindergarten hast) nutzen?

Frühstückst du am Wochenende?

Ja Nein Manchmal

Wieso nicht? _____

Sind bei euch zuhause am Wochenende während des Essens auch elektronische Geräte am Tisch? (z.B. der Fernseher läuft, Smartphone oder Tablet liegen auf dem Tisch)

Ja Nein Manchmal

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Frühstück?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Mittagessen?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Abendessen?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Abbildung 17: Wann darfst du die digitalen Medien am Wochenende nutzen?

Allgemeine Überlegungen:

Die Fragestellung zum Medienkonsum am Wochenende ist identisch zur vorherigen Frage zum Medienkonsum an Werktagen. Der skizzierte Tagesablauf wurde entsprechend dem ausbleibenden Kindergartenunterricht dem Wochenende angepasst. Für Kinder im Kindergartenalter kann das Abstrahieren von Werktagen und Wochenende anspruchsvoll sein. Aus diesem Grund ist es wichtig, die Kinder verbal zu unterstützen und mit Erklärungen behilflich zu sein.

Die digitalen Medien werden erneut auf den betreffenden Zeitstrahl geklebt. Dies vereinfacht zum einen das Lösen der komplexen Aufgabe für die Kinder, zum anderen kann die Auswertung nach der Durchführung besser nachvollzogen werden.

Erwartungen:

Durch den Entfall des Kindergartenunterrichts am Wochenende bleibt den Kindern mehr Freizeit. Diese Zeit könnte vermehrt für die Nutzung der digitalen Medien verwendet werden. Zudem müssen die Kinder nicht zwangsläufig früh aufstehen und könnten demnach später zu Bett gehen. Ein Anstieg an Medienzeit ist deshalb denkbar. Andererseits wird das Wochenende gerne für Familienzeit und Ausflüge genutzt, was sich auf eine geringe Medienzeit auswirken würde.

Gelingensfaktoren:

Für Kinder, die den Unterschied zwischen Wochenende und Werktagen verstanden haben, ist die Aufgabe mit dem Bekleben gleichermassen zur vorherigen Frage. Anhand der Zeichnungen erkennen sie, dass auf diesem Tagesablauf mehr Spielzeiten oder Freizeitmöglichkeiten vorhanden sind. Dies dient dem Verständnis der Fragestellung.

Stolpersteine:

Vor allem für fremdsprachige oder für jüngere Kinder kann das Verständnis von Werktagen und Wochenende unverständlich sein. Durch diesen Umstand könnte es zu Falschaussagen kommen. Dies würde eine Verzerrung bei der Auswertung mit sich ziehen.

Wie bereits bei den Wochentagen angesprochen, verläuft auch nicht jedes Wochenende gleich. Die Auswertung unterliegt somit der subjektiven Erinnerung des befragten Kindes.

4.10. Welche Medienangebote werden genutzt?

Welche Medienangebote nutzt du?

<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Abbildung 18: Welche Medienangebote nutzt du?

Allgemeine Überlegungen:

Anhand der vorgezeichneten Kacheln sollen die Kinder angeregt werden, über bekannte Apps oder Tools vom Handy oder iPad zu erzählen. Je nach Gerät oder installierter Software sind die Symbole für das betreffende App unterschiedlich gestaltet. Die Bilder dienen der visuellen Unterstützung und regen zum Gespräch über weitere Apps oder Fernsehsendungen an. Die leeren Kacheln sind für die eigenen Ideen der Kinder vorgesehen. Beim Gebrauch des Streaming-Dienstes Netflix war des Weiteren von Interesse, ob ein Kinderaccount oder die Auswahl der Erwachsenen genutzt wurde. Mit Hilfe des *Bundesgesetzes über den Jugendschutz in den Bereichen Film und Videospiele (JSFVG)* kann abgeschätzt werden, ob die von den Kindern verwendeten Inhalte für ihre Alterskategorie empfohlen sind.

Erwartungen:

Die Nutzung von Plattformen oder Abrufdiensten wie *Youtube* und *Netflix* steht klar im Vordergrund der Erwartungshaltung. Soziale Plattformen stehen aufgrund der notwendigen Lese- und Schreibkompetenzen in der Umfrage mit Kindergartenkinder im Hintergrund. Das Wissen über die Existenz von Social Media und deren Gebrauch wird womöglich bei vielen Kindern vorhanden sein. Das Gespräch über die selbständige Nutzung oder den Mitgebrauch kann diesbezüglich Klarheit bringen.

Gelingensfaktoren:

Kinder, die bereits über einen grossen medienthematischen Wortschatz verfügen und über ihr eigenes Medienangebot reflektieren können, sind in der Lage ausführliche Antworten zu liefern. Beliebte Serien oder Apps, die fortlaufend genutzt werden, bleiben den Kindern in Erinnerung. Durch das Gespräch über die einzelnen Medienangebote ist eine Einschätzung über das Ausmass der eigenständigen Nutzung möglich.

Stolpersteine:

Anhand der wenig vorskizzierten Medienangebote war es für einige Kinder sehr schwierig, selbständig die Medienangebote zu benennen. Bei einigen Serien konnte der genaue Name genannt werden, aber vor allem bei Apps wurde die exakte Bezeichnung schwierig. Zudem verleiteten die vorgegebenen Bilder zur Vertiefung an. So nannten die Kinder meistens, wie sie die einzelnen medialen Angebote nutzen und nicht welche weiteren Plattformen oder Apps sie kennen.

4.11. Gefühle im Zusammenhang mit den digitalen Medien

Gefühle im Zusammenhang mit den Medien

Auf einer Skala von 1-4, wie gerne nutzt du digitale Medien?

1 2 3 4

Wie fühlst du dich bei der Nutzung von digitalen Medien?

1 2 3 4

Wie geht es dir, wenn du ein Gerät ausschalten/ abgeben musst?

1 2 3 4

Vermisst du die Geräte dann?

Ja Nein Manchmal

Denkst du an die Geräte, wenn du sie nicht nutzen kannst?

Ja Nein Manchmal

Abbildung 19: Gefühle im Zusammenhang mit Medien

Allgemeine Überlegungen:

Bei der Frage zu Gefühlen im Zusammenhang mit digitalen Medien sollen sich die Kinder über ihre Gefühle in Bezug auf die digitalen Medien bewusst werden. Anhand einer Einteilung in Smileys können die Kinder auf eine visuelle Unterstützung zurückgreifen. Dabei geht es um die Empfindungen während der Nutzung, der eigenen Kompetenz am Gerät, die Stimmungslage bei der Abgabe des Geräts und welchen Stellenwert die digitalen Medien spielen, wenn sie nicht in Gebrauch sind.

Die Fragen auf dieser Seite sind einfach aufgebaut und die Lösung anhand einer Skala oder einer *Ja-Nein-Manchmal*-Antwort anzugeben. Die Abstufung der Smileys wurde bewusst auf vier definiert, so dass die Kinder zu einer deutlichen Stellungnahme gezwungen sind. Durch das Wort «manchmal» ist jedoch trotzdem ein Zwischenweg gegeben, wobei das Kind sich auf keine klare Rückmeldung festlegen muss. Für eine weitere Durchführung müsste deshalb die Wortwahl angepasst werden.

Erwartungen:

Eine grosse Häufung von positiven Antworten (Skalenspunkte 3 und 4 von möglichen 4) werden bei der Nutzung und der Kompetenz in Zusammenhang mit den digitalen Medien erwartet. Bei der Abgabe der digitalen Geräte tendieren die Erwartungen eher im unteren Skalenbereich von 1 und 2 von möglichen 4. Das Vermissen der digitalen Medien oder der Gedanke daran, ist schwierig einzuschätzen. Mit der direkten Rückfrage kann auch eine gewisse Steuerung auf die Antwort hergeleitet werden.

Gelingensfaktoren:

Die Kinder brauchen hierbei ein gutes Frageverständnis. Durch die visuellen Unterstützungen benötigt es kaum sprachliche Antworten, sondern das Kind kann auf das betreffende Smiley zeigen. Für die Beantwortung der Frage zur Abgabe des digitalen Mediums braucht es eine gewisse Vertrauensbasis zwischen Kind und der befragenden Person. Ansonsten kann aus Scham oder negativer Gefühle eine falsche Antwort folgen.

Stolpersteine:

Bei allen fünf Fragen dieser Seite besteht die Möglichkeit, mehrheitlich neutral zu antworten. Mit dem Skalenspunkt 2 und dem «manchmal» können die Kinder ihre Aussage einer unklaren Meinung zuordnen. Diese Chance wurde bewusst offen gelassen für Kinder, die sich nicht deutlich äussern wollen oder können.

4.12. Erlebnisse mit den Geräten

Erlebnisse mit den Geräten

Was für Erlebnisse hast du mit den Medien erlebt?

Hast du auch schon ein negatives Erlebnis mit den Medien erlebt?

Nein ja Was? _____

Markiere auf dem Strahl die Anzahl positiver Erlebnisse:

Keine Viele

Markiere auf dem Strahl die Anzahl negativer Erlebnisse:

Keine Viele

Hier ist Platz für eine Zeichnung eines Erlebnisses:

Abbildung 20: Erlebnisse mit den Geräten

Allgemeine Überlegungen:

Bei den Fragen zu den Erlebnissen mit den digitalen Geräten gilt es herauszufinden, wie die Kinder ihre Medienerlebnisse einschätzen. Dabei sollen sie als erstes ein oder mehrere allgemeine Erlebnisse schildern. Darauffolgend werden die Kinder gezielt auf ein allfälliges negatives Erlebnis angesprochen. Dabei geht es um unangemessene Inhalte (unheimliche Szenen, Gewaltdarstellung etc.) oder auch um Streitigkeiten ausgelöst aufgrund der Nutzung digitaler Medien (z.B. Zeitregelung). Auf den beiden Bewertungsstrahlen sollen die Kinder einteilen, in welche Richtung ihre positiven wie auch negativen Erlebnisse mit den Geräten ausfallen. Dabei ist interessant herauszufinden, ob die Kinder im Grossen und Ganzen den Umgang mit den digitalen Medien als positiv werten oder ob gewisse Ängste vorhanden sind. Zum Schluss dürfen die Kinder ein eigenes Erlebnis bildlich darstellen.

Erwartungen:

Bei der offenen Frage nach den Erlebnissen wurde eine Fülle von verschiedenen Serien, Filmen und digitalen Spielen erwartet. Erwartungsgemäss ist ein kleiner Rücklauf von Antworten zu negativen Erlebnissen, da die Kinder noch sehr jung sind und von den Eltern mehrheitlich kontrolliert werden. Das Zeichnen eines eigenen Erlebnisses ist von der Kompetenz des Kindes wie auch seinem Erinnerungsvermögen abhängig.

Gelingensfaktoren:

Die Kinder müssen bei dieser Frage in der Lage sein, ihren Erlebnissen mit den digitalen Medien eine Wertung beizumessen. Sie überlegen sich, ob ihnen gewisse Geschehnisse in einer positiven oder negativen Art in Erinnerung geblieben sind. Dabei steht den Kindern das freie Erzählen, die Einteilung auf dem Bewertungsstrahl oder das freie Zeichnen zur Verfügung. Diese drei verschiedenen Zugänge sollen ermöglichen, dass allen Kindern ein Weg der Kommunikation offen steht.

Stolpersteine:

Die Frage ist aufgrund der Wörter *negativ* und *positiv* noch schwierig zu verstehen. Es braucht dabei die Unterstützung der durchführenden Person. Zudem ist die Einteilung auf einem Bewertungsstrahl für einige Kinder unklar und es scheint schwierig, eine präzise Stellung zu beziehen. Die Wertung eines negativen Erlebnisses kann je nach Auffassung des Kindes in die stark negative Richtung verlaufen und bei einem anderen als Nichtigkeit abgetan werden. Daher sind diese Antworten von hoher Subjektivität und individuellem Empfinden geprägt.

4.13. Grundbedürfnisse/ Fragen zum Schlafverhalten

Grundbedürfnisse/ Fragen zum Schlafverhalten

Wie schläfst du?

Schlecht	Es geht so	Gut	Sehr gut

Wie schläfst du ein?

Brauche sehr lange bis ich ein- schlafe	Brauche eher lange, bis ich einschlafe	Liege noch etwas wach, kann dann aber einschlafen	Schlafe sofort ein

Wie häufig wachst du in der Nacht auf?

Nie Manchmal Häufig Immer

Wenn du in der Nacht aufwachst, schaust du dann nach dem Handy?

Nie Manchmal Häufig Immer

Abbildung 21: Grundbedürfnisse/ Fragen zum Schlafverhalten

Allgemeine Überlegungen:

Als erstes wird auf dieser Screeningseite das allgemeine Schlafverhalten erfragt. Dabei kann das Kind mittels vier Smileys einschätzen, wie es seinen eigenen Schlaf wahrnimmt. Daraufhin folgt die Frage nach dem Einschlafen, ob das Kind direkt einschlafen kann oder lange im Bett wachliegt. Diese Seite ist für Vorinformationen für die nachfolgende gedacht und deshalb noch nicht mit digitalen Medien in Verbindung gebracht. Für die Auswertung wird die Frage relevant, falls sich das längere Wachliegen in einer Weise auf die digitalen Medien zurückführen lässt (z.B. durch die Verarbeitung von Inhalten). Falls digitale Geräte im Kinderzimmer vorhanden sind, greift die letzte Frage auf dieser Seite den Gebrauch oder nicht Gebrauch während der Schlafenszeit auf.

Erwartungen:

Das eigene Schlafverhalten zu reflektieren und wiederzugeben ist für Kinder im Kindergarten ein hoher Anspruch. Es ist daher davon auszugehen, dass sie sich vor allem an die letzten paar Nächte erinnern und dementsprechend antworten. Wiederkehrende Ereignisse oder stetige Reize, wie Lärm in der Umgebung oder ein schreiendes Geschwister, können womöglich gut beschrieben werden. Für Kinder, die keine digitalen Medien im eigenen Kinderzimmer besitzen, kann die letzte Frage nach der Nutzung des Mediums während der Nacht verwirrend sein.

Gelingensfaktoren:

Kinder, welche zu Hause über ein wiederkehrendes Ritual für das *Zu-Bett-Gehen* haben, können diesen Vorgang sehr genau erläutern. Daraus lässt sich zudem erkennen, ob digitale Medien dabei eingesetzt werden oder nicht. Anhand der Smileys erkennen die Kinder zudem die Abstufung und sind in der Lage, genauer über ihr Schlafverhalten zu sprechen oder können zu den verschiedenen Gesichtsausdrücken Erklärungen abgeben. So fällt es ihnen einfacher, über einen längeren Zeitraum nachzudenken, weshalb sie manchmal gut schlafen und was ihren Schlaf stören kann.

Stolpersteine:

Wie bereits angedeutet ist es für Kinder im Alter zwischen vier und sechs Jahren schwierig, längerfristige Aussagen über ihr eigenes Schlafverhalten zu machen. Bei vorschnellen Antworten ist es wichtig beim Kind nachzufragen, um spezifischere Antworten zu erhalten. Vor allem bei den Smileys im negativeren Bereich sind Rückfragen wertvoll. Dies braucht wiederum einen zusätzlichen Zeitaufwand und ist mit den sprachlichen Kompetenzen des jeweiligen Kindes verbunden. Da der Zeitbegriff im Kindergartenalter noch wenig ausgeprägt ist, erschwert es die Einschätzung des Einschlafens.

4.14. Nutzt du vor dem Schlafengehen digitale Medien?

Nutzt du vor dem Schlafengehen digitale Medien (z.B. Fernseher, Tablet, Smartphone, Spielkonsole etc.) und welche?

Nein Ja Welche? _____

Wachst du früh am Morgen (z.B. vor deinen Eltern) auf?

Nie Manchmal Häufig Immer

Was machst du dann?

Wie fit/ müde fühlst du dich im Kindergarten?

Sehr müde Müde Gut/fit Sehr fit

Wie fühlst du dich im Kindergarten?

Sehr müde Müde Gut/fit Sehr fit/ausgeschlafen

Bist du oft müde im Kindergarten?

Nein Ja Warum? _____

Abbildung 22: Nutzt du vor dem Schlafengehen digitale Medien?

Allgemeine Überlegungen:

Diese Screeningseite zum Konsum von sozialen Medien stellt nun spezifischere Fragen zum Schlafverhalten in Verbindung mit den digitalen Medien. Insbesondere werden die Randzeiten vor dem Einschlafen und nach dem Aufwachen betrachtet. Daraufhin folgen drei Fragen, die zum Ziel haben die Tagesmüdigkeit zu eruieren. Zwei der gestellten Fragen sind mit einer *Ja-Nein*-Antwort und einer kurzen Erklärung versehen. Das Ziel ist es herauszufinden, mit wem die Kinder kurz vor dem Schlafen gehen noch ein Gerät benutzen und um welches es sich dabei handelt. Bei der Frage zur Tagesmüdigkeit soll herausgefunden werden, ob ein Zusammenhang zwischen dem Konsumieren von digitalen Medien vor dem Einschlafen und der Müdigkeit während des Tages bestehen könnte.

Erwartungen:

Es wird erwartet, dass das *Zu-Bett-Gehen* eher einem klaren Rhythmus folgt als das Aufstehen. Die Eltern bleiben meistens am Abend länger wach als die Kinder und kontrollieren demnach die Einschlafzeit und die damit verbundenen Rituale. Was die Kinder jedoch machen, falls sie vor ihren Eltern aufstehen, soll diese Frage klären. Unter der Woche wird der Arbeitsalltag auch den Morgen stärker strukturieren als am Wochenende. Der Kindergarten beginnt vielerorts zwischen 08:00 und 08:15 Uhr, was für einige Kinder früh sein kann. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Tagesmüdigkeit unabhängig vom digitalen Mediengebrauch möglich ist.

Gelingensfaktoren:

Die Beantwortung der Frage nach dem abendlichen Mediengebrauch ist für die Kinder mehrheitlich einfach zu verstehen und zu benennen. Gleichermassen konnten die meisten Kinder ziemlich klar beschreiben, ob sie vor ihren Eltern wach sind und wenn ja, was sie in dieser Situation unternehmen. Das Aussuchen des passenden Smileys wurde von den Kindern gut gelöst und einige klare Antworten liessen sich auf die Frage nach der Müdigkeit im Kindergarten herauslocken.

Stolpersteine:

Die Abstufung in Frage 2 mit dem Erwachen vor den Eltern ist für die Kinder teils zu schwierig. In der mittleren Ausprägung *häufig* und *manchmal* wäre daher lediglich die Nennung einer Abstufung sinnvoller. Die beiden Erkundigungen über den Müdigkeitsgrad im Kindergarten decken sich in der Aussage und sind daher mässig wirkungsvoll. Zudem wird in der letzten Frage noch einmal auf die Müdigkeit eingegangen, womit das Thema dreifach angesprochen wird.

4.15. Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse

Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse

Was machst du wenn es an der Tür klingelt und ein Freund oder eine Freundin mit dir spielen möchte, du aber am fernsehen oder gamen bist?

Ich möchte mit den Medien weiterspielen.

Ich gehe mit meinem Freund/ meiner Freundin spielen.

Hast du manchmal das Gefühl, dass die Erwachsenen wegen den Medien weniger Zeit für dich haben? Ja Nein

Abbildung 23: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse

Allgemeine Überlegungen:

Die letzten Fragen dieses Screenings sollen die sozialen Bedürfnisse in den Vordergrund rücken. Dabei werden die Kinder vor eine Entscheidung gestellt, wobei sie eine Beschäftigung wählen müssen. Dies soll die Bindung des Kindes zum Medium aufzeigen oder unter welchen Bedingungen das Kind sich für die eine andere Variante entscheidet. Die allerletzte Frage soll klären, wie das Kind den Medienkonsum der Eltern wahrnimmt. Es geht dabei nicht darum, wieviel Zeit die Eltern am Gerät verbringen, da durch Homeoffice viele Arbeiten von zu Hause aus geregelt werden müssen. Die Nachfrage zielt auf die Situationen ab, in welchen das Kind ein Bedürfnis äussert und allenfalls kein Gehör findet aufgrund von Ablenkungen durch digitale Medien.

Erwartungen:

Durch die Fragestellung, dass das Kind bereits mit den digitalen Medien spielt und diese für eine soziale Aktivität aufhören müsste, stellt das Kind vor eine schwierige Entscheidung.

Die Eltern der befragten Kinder wurden als gute Vorbilder eingeschätzt, die auf die Wünsche und Bedürfnisse ihrer Kinder zeitnah eingehen. Es geht hierbei darum ein Gespür zu erhalten, wie die Kinder die Vorbilderrolle ihrer Eltern wahrnehmen und nicht deren Medienzeit zu kontrollieren.

Gelingensfaktoren:

Eine gute und vertrauensvolle Basis ist im Umgang mit diesen persönlichen Fragen notwendig. Die befragten Kinder sollen wissen, dass es weder eine richtige noch falsche Antwort gibt. Die Aussagen entspringen ihren Empfindungen und bleiben wertungsfrei.

Stolpersteine:

Die Beantwortung dieser Fragen kann im Kind ein Dilemma auslösen. Je nach geltenden Regeln zu Hause kann es sein, dass der soziale Kontakt mit den anderen Kindern den digitalen Medien vorgezogen wird. So möchte das Kind vielleicht lieber weiter am Gerät bleiben, weiss jedoch, dass es nicht der sozialen Erwünschtheit entspricht.

5. Darstellung der inhaltlichen Ergebnisse des Screenings

Im Folgenden werden die Ergebnisse dargestellt, welche durch die Datenerhebung mithilfe des im vorherigen Kapitel beschriebenen Screenings erfolgten. Die Antworten wurden in einer Excel-Tabelle festgehalten und werden im nächsten Kapitel erläutert, in Bezug zu einander gesetzt, miteinander verglichen und durch grafische Darstellungen ergänzt.

5.1. Soziodemografische Daten der befragten Kinder

Das Screening wurde zwischen Januar und Februar 2020 in 11 verschiedenen Kindergartenklassen in drei unterschiedlichen Schulgemeinden im Kanton Zürich durchgeführt, wobei jeweils nicht alle Kinder einer Klasse befragt wurden. Die Gemeinden werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. Es handelt sich dabei um durchschnittlich oder gutsituierte grössere Gemeinden in der Nähe der Stadt Zürich mit einem durchmischten Klassenklientel. Wobei in einer der Schulen der Anteil Kinder mit Migrationshintergrund etwas höher ausfällt als in den anderen beiden Gemeinden. Insgesamt wurden 112 Kinder im Alter zwischen 4 und 6 Jahren befragt. Dabei waren die 5-Jährigen mit 54 Probanden (48 %) in einem grossen Anteil vertreten, die 6-Jährigen mit 43 Befragten nahmen 39 % Anteil ein und die 4-Jährigen lagen mit nur 15 Testpersonen (13 %) in einer deutlichen Unterzahl.

Die Umfrage war für viele 4-Jährige zudem sehr anspruchsvoll und nahm viel Zeit in Anspruch, so dass häufig eher Kinder aus dem 2. Kindergartenjahr befragt wurden. Aus Gendersicht war die Verteilung der befragten Kinder mit jeweils 54 Jungen (48 %) und 58 Mädchen (52 %) relativ ausgeglichen. In den folgenden Kreisdiagrammen ist die Verteilung grafisch ersichtlich.

Abbildung 24: Zusammensetzung der Befragten (Alter)

Abbildung 25: Zusammensetzung der Befragten (Geschlecht)

Von den 112 Kindern besuchten zum Zeitpunkt der Befragung 38 Kinder (34 %) den DaZ-Unterricht (Deutsch als Zweitsprache), 12 der Kinder hatten einen IF-Status (integrative Förderung), 3 Befragte besuchten eine Psychomotoriktherapie, 2 der Kinder hatten Logopädie, 1 Kind besuchte zurzeit eine Psychotherapie und 3 der 112 Kindergartenkinder wurden schulpsychologisch abgeklärt. Aufgrund geringer Deutschkenntnissen wurde das Screening mit einigen Kindern begonnen, jedoch im Laufe der Umfrage abgekürzt, da die Fragen aufgrund von Verständnisschwierigkeiten nicht aussagekräftig beantwortet werden konnten.

Wie in folgendem Balkendiagramm (Darstellung in absoluten Zahlen) deutlich ersichtlich ist, hatten zum Zeitpunkt der Befragung die Mehrheit der Kinder keine schulischen Massnahmen. In Zahlen bedeutet dies, dass 69 Kinder (54 %) keine zusätzlichen Massnahmen hatten. Von den 12 befragten Kindern, welche einen IF-Status hatten, besuchten zugleich 7 davon auch den DaZ-Unterricht. Von den 3 Kindern, welche die Psychomotoriktherapie besuchten, hatten alle zusätzlich DaZ-Unterricht, 2 davon zusätzlich noch eine weitere schulische Massnahme mit IF (integrative Förderung). Eines dieser Kinder hatte zudem noch eine schulpsychologische Abklärung. Beide Kinder, welche logopädische Unterstützung erhalten, zählen zudem auch zu den 38 Kindern, welche DaZ- Unterricht haben. Eines dieser Kinder hatte zudem eine schulpsychologische Abklärung.

Abbildung 26: Zusammensetzung der Befragten in Bezug auf die schulischen Massnahmen

In folgender grafischer Übersicht (absolute Zahlen) wird dargestellt, wie viele der befragten Kinder eine, zwei, drei oder vier schulische Massnahmen haben. Die Anzahl wird dabei in totalen Zahlen dargestellt. Es wird ersichtlich, dass die Mehrheit der Kinder mit 74 % jeweils nur eine schulische Massnahme haben, mit 19 % gibt es acht Kinder, welche zwei schulische Massnahmen haben und drei oder vier schulische Massnahmen sind die Ausnahme mit jeweils einem oder zwei Kindern.

Abbildung 27: Übersicht Anzahl schulischer Massnahmen pro Kind

Aufgrund dessen, dass sich die befragten Kinder pro Klasse in der Anzahl unterscheiden, sind allgemeine Vergleiche diesbezüglich schwierig zu machen. Es lässt sich jedoch feststellen, dass die Kinder mit schulischen Massnahmen aus unterschiedlichen Klassen stammen und die Verteilung keine grossen Auffälligkeiten zeigt. Nur in einer Klasse wurden keine Kinder mit schulischen Massnahmen befragt.

Die beiden Kinder mit jeweils vier Massnahmen und das Kind mit drei zusätzlichen schulischen Unterstützungsangeboten sind zudem drei unterschiedlichen Klassen zugehörig.

5.2. Ergebnisse des Screenings bezüglich eines eigenen Kinderzimmers

Um einen möglichen Hinweis auf den sozioökonomischen Status der Familie zu erhalten, wurden die Kinder nach einem eigenen Zimmer gefragt. Möchte man bezüglich des sozioökonomischen Status der Familie aussagekräftige Antworten erhalten, müssten weitere spezifische Fragen, wie beispielsweise zum Bildungsabschluss oder Beruf der Eltern oder bezüglich des Einkommens usw. eruiert werden. Wie bereits in einem vorgängigen Kapitel beschrieben, haben die Kinder die Frage teilweise nicht richtig verstanden, so dass die folgende Auswertung mit Vorsicht zu betrachten ist. So gaben 75 Kinder (67 %) an, ein eigenes Kinderzimmer zu haben und 36 Kinder (32 %) teilen sich das Zimmer mit jemandem.

Abbildung 28: Kinder, welche ein eigenes Zimmer haben

Werden die Kinder mit und ohne schulische Massnahmen bezüglich dieser Frage miteinander verglichen, fällt auf, dass Kinder ohne schulische Massnahmen (72 %) häufiger ein eigenes Zimmer zu haben scheinen als Kinder mit schulischen Massnahmen (58 %), wie dies in folgenden Kreisdiagrammen veranschaulicht wird.

Abbildung 29: Kinder mit schulischen Massnahmen, welche ein eigenes Zimmer haben

Abbildung 30: Kinder ohne schulische Massnahmen, welche ein eigenes Zimmer haben

5.3. Werden digitale Medien als Lieblingsfreizeitbeschäftigungen genannt?

Wie in der ersten untenstehenden Abbildung dargestellt, bezeichneten 37 (33 %) der 112 befragten Kinder digitale Medien als eine ihrer Lieblingsfreizeitbeschäftigungen. 74 Kinder (66 %) nannten hingegen nichtmediale Aktivitäten als ihre Lieblingsbeschäftigungen. Genannt wurden beispielsweise: Malen, Auto spielen, im Freien Verstecken spielen, basteln, Fussball spielen oder einen Schneemann zu bauen. Die Ergebnisse scheinen somit ähnlich, wie diejenigen aus der Adele-Studie 2018, welche ebenfalls besagt, dass Spielen und Sport bei Kindern in diesem Alter immer noch einen höheren Stellenwert haben, obwohl das Interesse für die digitalen Medien hoch ist (Schoch et al., 2018, S.37). Im zweiten Kreisdiagramm ist die Verteilung der Geschlechter bezüglich der Kinder dargestellt, welche digitale Medien als Lieblingsfreizeitbeschäftigung angaben. So zählen zu den 37 Ja-Antworten 24 Jungen (65 %) und 13 Mädchen (35 %). Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Geschlechtern.

Abbildung 31: Digitale Medien als Lieblingsbeschäftigung

Abbildung 32: Vergleich Geschlechter digitale Medien

Von den 43 Kindern mit schulischen Massnahmen nannten 40 % digitale Medien als ihr Hobby. Dies sind somit 11 % mehr als bei den 69 Kindern ohne schulische Massnahmen.

Abbildung 33: Digitale Medien als Freizeitbeschäftigung bei Kindern mit schulischen Massnahmen

Abbildung 34: Digitale Medien als Freizeitbeschäftigung bei Kindern ohne schulische Massnahmen

5.4. Befinden sich digitale Medien im Kinderzimmer?

40 Kinder (36 %) gaben während des Screenings an, dass sich digitale Medien in ihrem eigenen Zimmer befinden. Mehr als die Hälfte der Kinder, genauer 72 Kinder (64 %), klebte während des Screenings die Sticker mit den digitalen Medien nicht direkt in das Kinderzimmer, sondern platzierte diese Geräte an einem anderen Ort im Haus. Bei dieser Auswertung wurde jedoch nicht unterschieden, ob sich beispielsweise ein Fernseher oder ein Nintendo Switch im Kinderzimmer befindet, sondern es wurde nur beachtet, ob sich digitale Medien im Kinderzimmer befinden oder nicht.

Abbildung 35: Digitale Medien im Kinderzimmer

Bei den Kindern, welche angaben, dass sich digitale Medien in ihrem Zimmer befinden, sind sowohl Kinder mit als auch ohne schulische Massnahmen vertreten. So liegt der Anteil der Kinder, welche digitale Medien im Zimmer haben, ohne schulische Massnahmen bei 36 % (25 Kinder) und derjenige der Kinder mit schulischen Massnahmen bei 35 % (15 Kinder).

Auch die Verteilung der Mädchen und Jungen, welche digitale Medien im Zimmer haben, ist mit ebenfalls 36 % und 35 % praktisch identisch.

Werden die drei Altersgruppen in Bezug auf diese Frage miteinander verglichen, zeigt sich, dass, wie erwartet, die 6-Jährigen prozentual gesehen am häufigsten digitale Medien in ihrem Zimmer zu haben scheinen und die 4-Jährigen am wenigsten.

5.5. Wie viele der befragten Kindergartenkinder haben ein eigenes Smartphone und wie viele nutzen ein solches?

15 (13 %) von den befragten 112 Kindergartenkinder gaben an, bereits ein eigenes Handy/Smartphone zu besitzen. Zu diesen 15 Smartphonebesitzer und Besitzerinnen zählen sowohl 4-, als auch 5- und 6-Jährige. Die deutliche Mehrheit mit 97 Kindern (87 %) gaben während des Screenings hingegen an, noch kein eigenes Handy/Smartphone zu haben. Im Vergleich zu den 15 Kindern (13 %), welche angaben, ein eigenes Handy zu besitzen, gaben mehr als die Hälfte (52 %), respektive 58 der befragten Kinder an, ein Handy/Smartphone zu nutzen, beispielsweise dasjenige ihrer Eltern oder von Geschwistern. Dementsprechend verwenden nach Angaben der Kinder etwas weniger als die Hälfte mit 46 % (52 Kinder) noch keine Smartphones. Alle selbsternannten Handy-/Smartphonebesitzer und Besitzerinnen gehören auch zu den Smartphone-Nutzern und Nutzerinnen. Die Frage nach der Nutzung ist zwar kein Garant dafür, dass die 15 Kinder tatsächlich im Besitz eines eigenen Smartphones sind, aber es

unterstützt die Aussage mehr, als wenn diese Kinder angegeben hätten, kein Smartphone zu nutzen. In den folgenden Kreisdiagrammen werden die Ergebnisse zur Veranschaulichung dargestellt.

Abbildung 36: Handy-/Smartphonebesitz von Vorschulkindern

Abbildung 37: Handynutzung von Vorschulkindern

5.5.1. Unterschiede bezüglich Jungen und Mädchen

In der folgenden grafischen Übersicht (in absoluten Zahlen) werden die Ergebnisse des Handybesitzes und der Handynutzung bezüglich des Geschlechts der befragten Kinder miteinander verglichen. Bei der Handynutzung ist die Verteilung mit 29 Jungen (54 % aller befragten Jungen) und 29 Mädchen (50 % aller befragten Mädchen) zwischen den Geschlechtern ausgeglichen. Mit 9 Jungen und 6 Mädchen, welche angaben, bereits ein eigenes Handy oder Smartphone zu haben, sind die Jungen leicht in der Überzahl. Da von einer sehr kleinen Anzahl Befragten gesprochen wird, ist das Ergebnis jedoch wenig aussagekräftig, beziehungsweise, dies kann auch ein Zufallsergebnis sein. Es lassen sich somit bei diesem Ergebnis keine signifikanten Unterschiede bezüglich der Geschlechter feststellen.

Abbildung 38: Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Vorschulalter bezüglich Handybesitz und Smartphone-nutzung

5.5.2. Unterschiede bezüglich der Kinder mit und ohne schulische Massnahmen

In der Auswertung wurden die Daten der Kinder mit und ohne schulische Massnahmen miteinander verglichen. Dabei zeigten sich keine signifikanten Unterschiede zwischen diesen beiden Gruppen.

14 % der Kinder mit schulischen Massnahmen (n= 43) sind nach eigenen Angaben im Besitz eines eigenen Smartphones/Handys. Bei den Kindern ohne schulische Massnahmen (n= 69) sind es 13 %. Bei der Handynutzung sind es jeweils 51 % respektive 52 %. Vergleicht man die Gruppe der DaZ-Kinder, welche aus 38 Kindern besteht mit den Kindern ohne schulische Massnahmen, sind ebenfalls kaum Unterschiede zu erkennen. 16 % der DaZ-Kinder gehören zu den Handybesitzern und Besitzerinnen. Somit unterscheiden sie sich nur um 3 Prozentpunkte von den Kindern ohne schulische Massnahmen. Bei der Handynutzung sind es bei den DaZ-Kindern 55 % und unterscheiden sich demnach ebenfalls mit nur 3 Prozentpunkten. Aufgrund der geringen Datenmenge wäre es vermessen, anhand dieser Ergebnisse eine Tendenz zu nennen. Basierend auf diesen Zahlen könnte eher davon ausgegangen werden, dass die schulischen Massnahmen keinen signifikanten Einfluss auf den Medienkonsum oder die Mediennutzung haben. Wobei hier auch beachtet werden muss, dass gerade auch Kinder mit Migrationshintergrund und dementsprechend DaZ-Unterricht oder Kinder mit besonderen Bedürfnissen häufig nicht befragt werden durften, beziehungsweise nicht befragt werden konnten. Aufgrund der minimalen Unterschiede (Unterschiede von 1-3 Prozentpunkten) wird in dieser Auswertung auf eine zusätzliche grafische Darstellung verzichtet.

5.6. Wie viele der befragten Kindergartenkinder haben ein eigenes Tablet und wie viele nutzen ein solches?

31 (28 %) von 112 Kinder sind nach deren eigenen Aussagen im Besitz eines Tablets, 81 Kinder (72 %) und somit eine deutliche Mehrheit haben kein eigenes Tablet.

Im Vergleich zur Handy-/Smartphonennutzung, welche von 52 % bejaht wurde, sind die Ergebnisse bezüglich der Tabletnutzung noch etwas höher ausgefallen. Es nutzen auch deutlich mehr Kinder ein Tablet, als dass sie selbst bereits ein eigenes besitzen. 62 % der Befragten, dies entspricht 70 Kindern, nutzen ein Tablet. 42 Kinder (38 %) gaben an, kein Tablet zu nutzen. In den folgenden Kreisdiagrammen werden diese Ergebnisse veranschaulicht.

Abbildung 39: Tabletbesitz bei Kindergartenkindern

Abbildung 40: Tabletnutzung bei Kindergartenkindern

5.6.1. Tabletbesitz und Tabletnutzung im Vergleich von Kindern mit und ohne schulische Massnahmen

Wie in den folgenden beiden Kreisdiagrammen ersichtlich ist, zeigt sich ein kleiner Unterschied bezüglich des Tabletbesitzes von Kindern mit und ohne schulische Massnahmen. Gemäss den Auswertungen gaben somit 15 (35 %) der insgesamt 43 Kinder, welche schulische Massnahmen haben, an, ein eigenes Tablet zu besitzen. Von den 69 Kindern, welche zum Zeitpunkt der Befragung keine schulischen Massnahmen hatten, sind es insgesamt 16 Kinder (23 %), welche im Besitz eines eigenen Tablets sind. Die Tendenz, dass Kinder im Vorschulalter mit schulischen Massnahmen häufiger im Besitz eines Tablets zu sein scheinen, müsste aber durch weitere Befragungen überprüft werden, es könnte sich auch um ein Zufallsergebnis handeln.

Abbildung 41: Tabletbesitz bei Kindern mit schulischen Massnahmen

Abbildung 42: Tabletbesitz bei Kindern ohne schulische Massnahmen

In der Tabletnutzung zeigen sich hingegen keine grossen Unterschiede. Beziehungsweise die Prozentzahlen unterscheiden sich mit jeweils nur 4 Prozentpunkten. 60 % der Kinder mit schulischen Massnahmen nutzen das Tablet und bei den Kindern ohne schulische Massnahmen sind es 64 %.

5.7. Wie viele der befragten Kinder nutzen den Fernseher und wie viele davon besitzen einen eigenen Fernseher?

Von den 112 Kindern gaben 8 Kinder an, dass sie einen eigenen Fernseher hätten. Alle diese 8 Kinder gaben ebenfalls an, dass sich digitale Medien in ihrem Zimmer befinden, beziehungsweise sie klebten alle einen Fernseher in das Kinderzimmer des Screenings. Es könnte daher angenommen werden, dass der eigene Fernseher tatsächlich direkt im Kinderzimmer steht.

Die grosse Mehrheit mit 93 %, dies entspricht in der Umfrage 104 Kindern, besitzt keinen eigenen Fernseher. Wie aufgrund der recherchierten Literatur (z.B. Feierabend et al., 2015 & 2017 oder Bernath et al., 2019) zu erwarten war, konnte bei der Fernsehnutzung der Kindergartenkinder ein sehr deutliches Ergebnis beobachtet werden. Der Fernseher wird von den befragten Kindergartenkindern im Vergleich zu einem Smartphone, einem Computer oder einer Spielkonsole am meisten genutzt. 93 % der Kinder (104 Befragte) gaben an, den Fernseher zu nutzen, eine Minderheit von 7 % (8 Kinder) nutzt den

Fernseher nach eigenen Angaben nicht. In den folgenden Kreisdiagrammen wird die Verteilung der Antworten bildlich veranschaulicht.

Abbildung 43: Fernsehbesitz der Kindergartenkinder

Abbildung 44: Fernsehnutzung der Kindergartenkinder

5.7.1. Vergleich zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen bezüglich des eigenen Fernsehers

Die Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen bezüglich eines eigenen Fernsehers sind minim. So sind es von den 43 Kindern mit schulischen Massnahmen 9 %, welche einen eigenen Fernseher haben und bei den 69 Kindern ohne schulische Massnahmen 6 %. Aufgrund des geringen Unterschieds wird in diesem Vergleich auf eine grafische Darstellung verzichtet.

5.8. Wie viele der befragten Kindergartenkinder geben an, einen eigenen Computer zu haben und wie viele nutzen einen Computer?

Die Antworten bezüglich eines eigenen Computers fallen ebenfalls sehr deutlich aus und zeigen, dass praktisch alle der befragten Kinder im Kindergartenalter keinen eigenen Computer besitzen. Insgesamt gaben dies 107 Kinder zur Antwort. 5 der 112 Kindergartenkinder sagten, dass sie einen eigenen Computer besitzen. 3 dieser 5 Kinder gaben aber explizit bekannt, dass sie einen «Spielcomputer» besitzen. Bei den anderen beiden Kindern könnte es sich dementsprechend auch um einen «Spiel-/Kindercomputer» handeln, dies ist jedoch nicht überprüft. Zudem müsste weiter deklariert werden, was die Kinder unter einem «Kinder-/Spielcomputer» tatsächlich verstehen.

Zwei der Kinder, welche angaben, einen eigenen Computer zu haben und ein Kind, welches angab einen «Kindercomputer» zu haben, zählen auch zu der Gruppe, welche nach eigenen Angaben digitale Medien im eigenen Zimmer haben. Die zwei anderen Kinder, mit den explizit erwähnten «Spielcomputern» haben laut eigenen Angaben, keine digitalen Medien im Kinderzimmer.

Deutlich mehr Kinder mit 37 % (41 Kinder) nutzen hingegen einen Computer. Eine deutliche Mehrheit mit 63 % (71 Kinder) nutzt noch keinen Computer.

Die folgenden Kreisdiagramme dienen der Veranschaulichung der beschriebenen Ergebnisse.

Abbildung 45: Computerbesitz

Abbildung 46: Computernutzung

Unter den Kindern, welche einen eigenen Computer haben, befinden sich sowohl Kinder mit als auch ohne schulische Massnahmen. Bei der Computernutzung sind die Kinder ohne schulische Massnahmen mit 28 Kindern (41 %) minim (+ 9 Prozentpunkte) mehr vertreten als Kinder mit schulischen Massnahmen (13 Kinder, 30 %).

5.9. Wie viele der befragten Kinder geben an, eine eigene Spielkonsole zu besitzen und wie viele nutzen eine Spielkonsole?

19 Kinder (17 %) der befragten 112 Vorschulkinder gaben an, dass sie eine eigene Spielkonsole besitzen. Mit 83 % (93 Kinder) hat die grosse Mehrheit der befragten Kindergartenkinder noch keine eigene Spielkonsole. 18 dieser 19 Kinder, welche angaben, eine eigene Spielkonsole zu haben, antworteten ebenfalls eine Spielkonsole zu nutzen. Bei einem Kind sind die Angaben dazu hingegen unklar, ob es die Spielkonsole auch tatsächlich nutzt. Dementsprechend ist auch in Frage zu stellen, ob dieses Kind wirklich eine eigene Spielkonsole besitzt. 16 dieser 19 Kindern treten ebenfalls in der Gruppe derjenigen auf, welche angaben, digitale Medien im eigenen Zimmer zu haben. 4 Kinder welche eine eigene Spielkonsole zu besitzen angaben, sind auch in der kleinen Gruppe wiederzufinden, welche angaben, einen eigenen Fernseher zu haben. 30 % der befragten Kinder, dies entspricht 34 Probanden, nutzen nach eigenen Aussagen eine Spielkonsole. Die restlichen 69 % (77 Kinder), scheinen demnach nicht mit einer Spielkonsole zu spielen.

Abbildung 47: Spielkonsolenbesitz

Abbildung 48: Spielkonsolennutzung

Es zeigen sich praktisch keine Unterschiede bezüglich der Kinder mit und ohne schulischen Massnahmen in Bezug auf die eigene Konsole und die Konsolennutzung. Wie in der Theorie (z.B. Bernath et al., 2019) beschrieben, zeigen sich leichte Unterschiede zwischen den beiden Geschlechtern bei der Konsolennutzung. Beispielsweise sind es 39 % der im Screening befragten Jungen, welche eine Spielkonsole nutzen. Bei den Mädchen sind es hingegen nur 22 %.

5.10. Übersicht in Bezug auf die eigenen digitalen Geräte der befragten Kindergartenkinder

Zusammenfassend aus den bisher dargestellten Ergebnissen lassen sich aus den Antworten der 112 Kindern feststellen, dass das Tablet das meist genannte digitale Medium/ Gerät ist, welches die Kinder als ihr Eigen bezeichnen, gefolgt von einer eigenen Spielkonsole, einem eigenen Smartphone, einem eigenen Fernseher und am wenigsten genannt, einem eigenen Computer. In folgendem Balkendiagramm wurden die absoluten Zahlen (gegebene Antworten) mit Angaben des Alters abgebildet. Um jedoch aussagekräftige Ergebnisse zu erhalten, müssten sich in den drei verschiedenen Altersgruppen ähnlich viele Probanden befinden.

Abbildung 49: Eigene digitale Geräte/ Medien der Kindergartenkinder in der Übersicht

Es zeigen sich kaum Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen. Ausser beim eigenen Tablet und dem Computer sind leichte Unterschiede zu erkennen. So überwiegt der Anteil Kinder, welche ein eigenes Tablet besitzen mit 35 % etwas mehr als bei den Kindern ohne schulische Massnahmen (23 %). Kinder ohne schulische Massnahmen gaben dagegen an, etwas häufiger (41 %) einen Computer zu nutzen als Kinder ohne schulische Massnahmen (30 %). Bei den anderen Geräten besteht die Differenz jeweils aus 1-3 Prozentpunkten.

5.11. Übersicht in Bezug auf die digitale Mediennutzung verschiedener Geräte der befragten Kindergartenkinder

Bei der Nutzung der verschiedenen digitalen Medien wurde die Fernsehnutzung mit einer sehr deutlichen Mehrheit als meistgenutztes digitales Medium genannt und dies in allen Altersgruppen. Als 2 meist genutztes Medium wurde das Tablet genannt. Auch dieses wird von 4-, 5- und 6-Jährigen verwendet.

Die Computernutzung und die Konsolennutzung wurden von allen Kindern am wenigsten genannt. Jedoch nutzen von den Befragten, laut den Angaben der Kinder, auch bereits wenige 4-Jährige einen Computer oder eine Spielkonsole. In folgendem Balkendiagramm ist die Verteilung von den verschiedenen alten Kindern in absoluten Zahlen bildlich dargestellt. Das meistgenutzte digitale Medium steht an oberster, das am wenigsten genutzte Medium an unterster Stelle.

Abbildung 50: Digitale Mediennutzung im Altersvergleich

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich kaum Unterschiede bezüglich der Mediennutzung von Kindern mit und ohne schulische Massnahmen zeigen. Bei der Fernsehnutzung überwiegt der prozentuale Anteil der Kinder mit schulischen Massnahmen gegenüber den Kindern ohne schulische Massnahmen. So nutzen alle 43 Kinder mit schulischen Massnahmen (100 %) den Fernseher. Bei den Kindern ohne schulische Massnahmen sind es 88 %. Bei der Tabletnutzung ist die Verteilung mit 60 % (Kinder mit schulischen Massnahmen) und 64 % (Kinder ohne schulische Massnahmen) relativ ausgeglichen. Auch bei der Handynutzung zeigt sich ein sehr ausgeglichenes Bild. Jeweils 51 % der Kinder mit schulischen Massnahmen nutzen das Handy. Von den Kindern ohne schulische Massnahmen sind es 52 %. Bei der Konsolennutzung ist die Verteilung mit jeweils 30 % ausgeglichen.

Abbildung 51: Digitale Mediennutzung im Vergleich von Kindern mit und ohne schulische Massnahmen

5.12. Zugang zu den digitalen Geräten – Mit wem werden die Geräte genutzt?

99 (88 %) der befragten 4- bis 6-Jährigen gaben an, digitale Medien alleine zu nutzen. Eine Minderheit von 13 Kindern (12 %) gaben an, digitale Medien nicht alleine, bzw. diese mit anderen Personen zu nutzen.

Eine Nutzung alleine schliesst die Nutzung mit anderen jedoch nicht automatisch aus, da mehrere Antworten gewählt werden konnten.

Viele der befragten Kinder, genauer 68 Kinder (61 %), erzählten beispielsweise, dass sie die digitalen Medien mit ihren Geschwistern oder Freunden nutzen. 44 Probanden (39 %) wählten diese Option nicht aus. Praktisch gleich fiel auch die Auswertung bezüglich der Nutzung gemeinsam mit den Eltern aus.

Mit 63 % (71 Kinder), nutzen eine Mehrheit der Befragten die digitalen Medien auch gemeinsam mit den Eltern. Im folgenden Balkendiagramm sind die Ergebnisse der jeweiligen Antworten ersichtlich.

Aufgrund der eher unpräzisen Fragestellung während des Screenings sind die Antworten der Kinder nicht konsistent.

Abbildung 52: Mit wem werden die digitalen Medien genutzt?

5.12.1. Vergleiche zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen

91 % aller Kinder ohne schulische Massnahmen gaben an, digitale Geräte alleine zu nutzen. Bei den Kindern mit schulischen Massnahmen sind es 84 %. Bei der Nutzung mit Freunden oder Geschwistern sind ebenfalls die Kinder ohne schulische Massnahmen mit 65 % prozentual etwas häufiger vertreten als die Kinder mit schulischen Massnahmen (53 %). Bei der Nutzung mit Eltern sind die Kinder ohne schulische Massnahmen prozentual mit 70 % zudem häufiger vertreten als Kinder mit schulischen Massnahmen (53 %).

5.13. Bestehen Regeln im Umgang mit digitalen Medien in den Haushalten der befragten Kinder?

Bei der Frage nach Regeln im Umgang mit digitalen Medien zeigten sich vor allem zwei Regeln als sehr präsent in den Haushalten der befragten Kinder. So müssen viele Kinder um Erlaubnis fragen, bevor sie digitale Medien nutzen dürfen und die meisten Befragten kannten auch Regeln bezüglich der Dauer

des Medienkonsums. Nur wenige Kinder (ca. 12 %) konnten keine Regeln im Umgang mit digitalen Medien nennen.

5.13.1. Regel; Um Erlaubnis fragen, um die digitalen Medien zu nutzen

Ein eindeutiges Bild ergibt sich bezüglich Regeln bei der Nutzung von digitalen Medien. Denn mit einer sehr deutlichen Mehrheit von 87 %, gaben 98 Kinder bekannt, dass sie jeweils zuerst fragen müssen, ob sie die digitalen Medien nutzen dürfen. 13 Kinder (12 %) erwähnten diese Regeln nicht oder verneinten diese.

Abbildung 53: Müssen die Kinder fragen, bevor sie digitale Medien nutzen dürfen?

5.13.2. Wie viele Kinder haben einen zeitlich begrenzten Medienkonsum?

Als weitere Regel, welche von einer sehr grossen Mehrheit genannt wurde, ist der zeitlich begrenzte Medienkonsum. 82 % (92 Kinder) haben nach Aussagen der befragten Kinder einen begrenzten Medienkonsum, beziehungsweise sie scheinen Regeln zu kennen, wie lange sie ein entsprechendes Medium nutzen dürfen. 13 Kinder (ca. 12 %) erwähnten die Zeitlimite nicht als Regel.

Abbildung 54: Kennen die Kinder eine Zeitlimite in Bezug auf ihren Medienkonsum?

5.13.3. Vergleiche bezüglich Regeln bei der Mediennutzung von Kindern mit und ohne schulischen Massnahmen

Von den befragten Kindern mit schulischen Massnahmen haben 84 % Regeln im Umgang mit Medien, 16 % erwähnen keine Regeln. Im Vergleich zu den Kindern ohne schulische Massnahmen, zeigt sich eine leichte Tendenz, dass die Kinder mit schulischen Massnahmen eher keine Regeln zu haben scheinen, als Kinder ohne schulische Massnahmen. Bei den Kindern ohne schulische Massnahmen sind es nur ca. 6 % (4 Kinder), welche angaben, keine Regeln im Umgang mit digitalen Medien zu haben. Bei dieser Auswertung wurden bei den Nein-Antworten nur diejenigen berücksichtigt, welche weder eine zeitliche Limite beim Medienkonsum erwähnten noch um Erlaubnis für deren Nutzung fragen müssen.

Abbildung 55: Regeln beim Medienkonsum bei Kindern mit schulischen Massnahmen

Abbildung 56: Regeln beim Medienkonsum bei Kindern ohne schulische Massnahmen

Vergleicht man zudem nur die Kinder, welche Deutsch als Zweitsprache haben (DaZ) mit den Kindern ohne schulische Massnahmen, so kann noch ein etwas grösserer Unterschied festgestellt werden. Laut den Auswertungen sind es 18 % der DaZ-Kinder, welche keine Regeln bezüglich des Medienkonsums haben. Berücksichtigt wurden dabei ebenfalls nur Kinder, welche angaben, gar keine Regeln zu haben. Kinder, welche entweder eine zeitliche Limite kennen oder fragen müssen, bevor sie ein Gerät nutzen dürfen, sind nicht darin enthalten. Da die erkennbare Tendenz aus den Auswertungen auch der Theorie entsprechen würde, könnte man hier mit einer dreimal so hohen Prozentzahl im Vergleich zu Kindern ohne schulische Massnahmen einen nennenswerten Unterschied feststellen. So könnte die Hypothese gestellt werden, dass Kinder mit Migrationshintergrund möglicherweise eher einen unkontrollierteren Medienkonsum vorweisen als andere Kinder. Dies müsste aber weiter überprüft werden. Da die Frage nach den Regeln jedoch als offene Frage gestellt wurde, könnte die Auswertung auch aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse zu Stande gekommen sein. Denn eine Antwort mit Smileys oder mit ja oder nein zu beantworten, ist für Kinder mit Deutsch als Zweitsprache einfacher als wenn sie einen eigenen Satz bilden müssen, um die Frage zu beantworten. Bei einer zweiten Durchführung des Screenings, sollten zum Thema Regeln beim Medienkonsum weitere Kontrollfragen eingebaut werden.

Abbildung 57: Regeln beim Medienkonsum bei DaZ-Kindern

5.14. Vergleiche bezüglich der digitalen Mediennutzung an Werktagen und während des Wochenendes

Die Mediennutzung unter der Woche fällt im Vergleich zum Wochenende, laut Aussagen der Kindergartenkinder, sehr ähnlich aus. Mit ca. 94 % (106 Kinder) Mediennutzung unter der Woche und 87 % (98 Kinder) während des Wochenendes scheint der Wochentag keine grosse Rolle in Bezug auf die digitale Mediennutzung zu spielen. Die unklaren Ja-Antworten, wie beispielsweise «ja, manchmal oder ja, nicht jeden Tag» wurden jeweils zu den Ja-Antworten hinzugezählt. Die Tendenz zeigt einen deutlichen Medienkonsum sowohl unter der Woche als auch am Wochenende. Bei der Betrachtung der Ergebnisse stellt sich die Frage, ob die Kinder zwischen «unter der Woche» und «dem Wochenende» tatsächlich unterscheiden können. Beziehungsweise Medien werden jeden Tag genutzt, jedoch unterschiedlich lange. Aufgrund dessen, dass die Dauer des Medienkonsums für Kinder in diesem Alter schwer einzuordnen oder genau zu benennen sind, erscheinen die Ergebnisse wenig aussagekräftig. Die Ergebnisse sind demnach auch auf die unpräzise Fragestellung zurückzuführen.

Abbildung 58: Mediennutzung unter der Woche

Abbildung 59: Mediennutzung am Wochenende

5.14.1. Vergleich Frühstück und Medienkonsum währenddessen an Werktagen und am Wochenende

Sowohl unter der Woche als vor allem auch am Wochenende gibt die grosse Mehrheit der Kinder an, zu frühstücken, wie dies in den folgenden beiden Kreisdiagrammen bildlich dargestellt wird.

So gaben 98 Kinder (88 %) an, unter der Woche zu frühstücken und noch etwas mehr mit 105 Kinder (94 %) sind es am Wochenende. Nur 7 Kinder (ca. 6 %) gaben an, unter der Woche nicht zu frühstücken, am Wochenende gaben dies 3 Kinder zur Antwort.

Abbildung 60: Frühstück unter der Woche

Abbildung 61: Frühstück am Wochenende

Dass Medien während des Frühstücks genutzt werden, trifft auf 22 der befragten Kinder (20 %) unter der Woche und auf 27 Kinder (24 %) am Wochenende zu. Es zeigen sich während dem Frühstück keine grossen Unterschiede bezüglich der Mediennutzung. Die Mehrheit der Kinder scheint keine Medien während des Frühstücks zu nutzen, wie dies in den folgenden Kreisdiagrammen dargestellt wird.

Abbildung 62: Medien während dem Frühstück werktags

Abbildung 63: Medien während dem Frühstück am Wochenende

Kinder mit schulischen Massnahmen sind bezüglich dieser Frage häufiger in den Ja- Antworten vertreten als Kinder ohne schulische Massnahmen. So sind es 10 % unter der Woche und 14 % am Wochenende bei den Kindern ohne schulische Massnahmen und 35 % und 40 % der Kinder mit schulischen Massnahmen.

5.14.2. Mediennutzung während dem Mittagessen

Die folgenden Kreisdiagramme zeigen die Mediennutzung während dem Mittagessen im Vergleich zwischen unter der Woche und dem Wochenende. Es zeigen sich kaum Unterschiede bezüglich des Wochentags. Die Mehrheit der Kinder mit jeweils 89 Probanden (79 %) unter der Woche und 87 Probanden (78 %) am Wochenende nutzen keine Medien während des Mittagessens.

Abbildung 64: Medien während dem Mittagessen werktags

Abbildung 65: Medien während dem Mittagessen am Wochenende

Die Kinder mit schulischen Massnahmen gaben häufiger die Antwort, dass sie digitale Medien während dem Mittagessen konsumieren als Kinder ohne schulische Massnahmen. So sind es nur 4 % der Kinder ohne schulische Massnahmen unter der Woche und 3 % am Wochenende, welche digitale Medien während des Mittagessens nutzen. Bei den Kindern mit schulischen Massnahmen sind es jeweils 23 % und 28 %. Noch etwas höher liegt der Prozentanteil bei den DaZ-Kindern mit 26 % und 32 %.

5.14.3. Mediennutzung während dem Abendessen

Wie in den folgenden Kreisdiagrammen zu sehen ist, sind die Ergebnisse auch während des Abendessens relativ ähnlich. 81 Kinder (72 %) nutzen unter der Woche keine Medien während des Abendessens, 20 Kinder (18 %) bejahen die Frage. Am Wochenende nutzen 87 Kinder (78 %) keine Medien während des Abendessens, 14 Kinder (13 %) gaben an, Medien währenddessen zu nutzen. Jeweils 8 Kinder (ca. 7 %) gaben zur Antwort, dass sie manchmal digitale Medien während des Abendessens nutzen.

Abbildung 66: Medien während dem Abendessen werktags

Abbildung 67: Medien am Wochenende (Abendessen)

Unter den Kindern, welche angaben, während des Abendessens Medien zu konsumieren zählen unter der Woche 10 % der Kinder ohne schulische Massnahmen und 30 % mit schulischen Massnahmen. Am Wochenende sind es 7 % der Kinder ohne schulische Massnahmen und 21 % Kinder mit schulischen Massnahmen. Es ist bei der Auswertung somit eine leichte Tendenz zu sehen, dass Kinder mit schulischen Massnahmen, insbesondere mit Deutsch als Zweitsprache (32 % und 24 %) häufiger Medien während des Abendessens konsumieren als Kinder ohne schulische Massnahmen.

5.14.4. Befinden sich digitale Geräte auf dem Tisch während dem Essen?

Abbildung 68: Geräte auf dem Tisch unter der Woche

Abbildung 69: Geräte auf dem Tisch am Wochenende

Auch die Frage danach, ob sich Geräte während des Essens am Esstisch befinden, scheint eine Frage, welche unabhängig des Wochentags beantwortet werden kann, da die Ergebnisse praktisch identisch sind. Bei jeweils 68 Kindern (61 %) befinden sich sowohl unter der Woche wie auch am Wochenende keine Geräte auf dem Tisch. Unter der Woche gaben 21 Kinder (19 %) an, dass sich die Geräte manchmal auf dem Tisch befinden, am Wochenende sind es mit 17 Antworten (15 %) etwas weniger. Bei 20 Kindern (18 %) unter der Woche und 24 Kindern (21 %) am Wochenende liegen die Geräte auf dem Tisch während dem Essen.

5.14.4.1. Unterschiede bezüglich Kinder mit und ohne schulische Massnahmen

14 % der Kinder ohne schulische Massnahmen gaben an, dass unter der Woche digitale Geräte während dem Essen auf dem Tisch liegen, am Wochenende sind es 16 %.

Bei den Kindern mit schulischen Massnahmen gaben 23 % der Kinder an, dass sich unter der Woche digitale Geräte auf dem Tisch befinden. Am Wochenende sind es mit 30 % noch etwas mehr, welche dies zur Antwort gaben. Es ist somit eine leichte Tendenz zu erkennen, dass Kinder mit schulischen Massnahmen, insbesondere auch bei den DaZ-Kinder (32 %) häufiger digitale Geräte auf dem Esstisch liegen als bei Kindern, welche keine schulische Unterstützungsmassnahmen haben.

5.15. Welche Medienangebote/ Apps werden von den befragten Kindergartenkindern genutzt?

Die Auswertung zeigt, dass Youtube mit 49 % (55 Kinder) von den erfragten Medienangeboten/Apps die meist genutzte Anwendung ist, welche die Kinder im Kindergartenalter zu nutzen und auch zu kennen scheinen, gefolgt von Netflix mit 31 % (35 Kinder). Wird dieses Ergebnis beispielsweise mit den Erkenntnissen der FIM-Studie (Feierabend et al., 2017) verglichen, zeigt sich hier ein Unterschied. Wie im theoretischen Teil dieser Arbeit beschrieben (vgl. Kapitel 3.3.12.), nutzen nur 4 % der 3- bis 5-Jährigen regelmässig Youtube (Feierabend et al., 2017, S. 55).

Snapchat und Whatsapp scheinen bei den Kindergartenkindern noch weniger populär zu sein, jeweils 15 Kinder (ca. 13 %) gaben an, diese Dienste zu nutzen, wobei auch hier beachtet werden muss, dass es sein kann, dass die Kinder dies zur Antwort gaben, weil sie diese Applikation von ihren Eltern oder älteren Geschwistern kennen und nicht weil sie sie direkt selbst nutzen. In der folgenden Übersicht werden die Daten in Prozentzahlen abgebildet und die Horizontalachse im Absolutwert dargestellt.

Abbildung 70: Übersicht Nutzung von Medienangeboten

In den folgenden einzelnen Grafiken werden die Ergebnisse in Prozentzahlen abgebildet.

Abbildung 71: Youtubenutzung

Abbildung 72: Netflixnutzung

Abbildung 73: Whatsapp

Abbildung 74: Snapchat

Eine deutliche Mehrheit der befragten Kinder, genauer 104, gaben an, die Applikation mit dem Telefonzeichen nicht zu nutzen. Daraus könnte man schliessen, dass die Kinder nicht viel telefonieren, oder dass sie beispielsweise mit einem Festnetz-Telefon telefonieren oder die Eltern die Nummer bereits gewählt haben und die Kinder nur sprechen müssen und daher das entsprechende Zeichen nicht sofort erkannt haben.

Abbildung 75: Telefonnutzung

5.15.1. Unterschiede bezüglich der Kinder ohne und mit schulischen Massnahmen

35 % der Kinder ohne schulische Massnahmen nutzen Youtube. Von den Kindern mit schulischen Massnahmen sind es mit 72 % deutlich mehr. Betrachtet man nur die Kinder, welche Deutsch als Zweitsprache haben, sind es 71 % (29 Kinder), welche Youtube nutzen. Von den Kindern mit integrativer Förderung sind es 58 % (7 Kinder), welche angaben, Youtube zu nutzen.

14 % der Kinder ohne schulische Massnahmen und 12 % aller Kinder mit schulischen Massnahmen nutzen nach eigenen Angaben Whatsapp.

Beim Telefonieren sind es jeweils 6 % der Kinder ohne Massnahmen, welche angaben, dieses Icon zu nutzen und 5 % bei den Kindern mit schulischen Massnahmen. Ein deutlicherer Unterschied ist bei Netflix zu erkennen. So sind es bei den Kindern ohne schulische Massnahmen insgesamt 26 %, welche Netflix nutzen, bei den Kindern mit schulischen Massnahmen hingegen 40 % und wenn dabei nur die DaZ-Kinder betrachtet werden, sind es 42 %. Bei Snapchat zeigt sich wieder ein ausgeglicheneres Bild.

So sind es 13 % der Kinder ohne schulische Massnahmen und 14 % mit schulischen Massnahmen, welche Snapchat nutzen.

5.16. Gefühle im Zusammenhang mit den digitalen Medien

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse in Bezug auf die Gefühle und Empfindungen, welche digitale Medien auslösen können, dargestellt. Die Farben in den Grafiken wurden nach Möglichkeit gleich gewählt, wie die Farben der Smileys im Screening. Um diese präsent zu haben, werden diese im Folgenden nochmals abgebildet.

Abbildung 76: Smileys

5.16.1. Wie gerne/ nicht gerne werden digitale Medien von den Kindergartenkindern genutzt?

85 % der Kinder, dies entspricht 95 Kindern, gaben an, dass sie die digitalen Medien sehr gerne nutzen, ca. 10 % (10 Kinder) tun dies gerne und eine Minderheit von insgesamt 3 von 112 Kindern tun dies «es geht so gerne» oder «gar nicht gerne». Die grosse Mehrheit der befragten Kinder scheint somit sehr begeistert zu sein von den digitalen Medien. In folgender Grafik wird die deutliche Tendenz visuell dargestellt und mit den totalen Antwortzahlen beschriftet. Da eine sehr deutliche Mehrheit sehr gerne digitale Medien nutzt, wird auf eine differenzierte Analyse der Antworten verzichtet.

Abbildung 77: Wie gerne werden digitale Medien genutzt?

5.16.2. Empfinden bei der Nutzung von digitalen Medien

Auch bei der Frage nach dem Empfinden bei der Nutzung von digitalen Medien scheint sich eine grosse Mehrheit mit 79 % (89 Kinder) einig darüber zu, dass es ihnen bei der Nutzung von digitalen Medien sehr gut gehe. 15 Kinder zeigten auf den hellgrünen Smiley «gut», 5 wählten den orangen Smiley «es geht» und einem Kind geht es nach eigenen Aussagen nicht gut, wenn es digitale Medien nutzt. Da es einer deutlichen Mehrheit gut geht, wenn sie digitale Medien nutzen, wird auf eine differenzierte Analyse der Antworten verzichtet.

Abbildung 78: Wie geht es den Befragten während der Mediennutzung?

5.16.3. Wie geht es den Kindern, wenn sie die Geräte, welche sie nutzen, wieder ausschalten oder abgeben müssen?

Ein etwas uneinheitlicheres Bild/ Ergebnis ergibt die Frage danach, wie es den Kindern geht, wenn sie die digitalen Medien abgeben oder ausschalten müssen. 37 % der Kinder (42 Kinder) zeigten auf den sehr traurigen Smiley. Für 24 % (27 Kinder) scheint das Abschalten oder Abgeben der Geräte keine negativen Gefühle auszulösen, da es ihnen bei der Abgabe oder beim Ausschalten der Geräte nach wie vor sehr gut gehe. 19 % (21 Kindern) geht es dabei gut und 16 % (18 Kindern) «es geht so». Die Ergebnisse werden in folgendem Balkendiagramm dargestellt.

Abbildung 79: Wie geht es den Befragten, wenn sie ein Gerät ausschalten/ abgeben müssen?

Da die Mehrheit der befragten Kinder die Option wählte, dass es ihnen nicht gut gehe, wenn sie ein Gerät ausschalten oder abgeben müssen, werden diese Daten im Folgenden etwas genauer betrachtet. Unter diesen 42 Kindern sind 23 Mädchen und 19 Jungen, 27 Kinder, welche keine schulischen Massnahmen haben und 15 mit schulischen Massnahmen. Dies entspricht 39 % aller Kinder ohne Massnahmen und 35 % aller Kinder mit schulischen Massnahmen. Es zeigen sich diesbezüglich somit keine signifikanten Unterschiede.

5.16.4. Werden die Geräte von den Kindern vermisst, wenn sie sie ausschalten oder abgeben müssen?

Die Mehrheit mit 60 % der Befragten (67 Kinder) gaben an, die Geräte nicht zu vermissen, wenn sie diese abgeben müssen. 34 % (38 Kinder) gaben an, dass sie die Geräte vermissen, wenn sie sie weggeben müssen. Ein kleiner Teil von ca. 4 % (5 Kinder) vermisst die Geräte manchmal.

Abbildung 80: Werden die Geräte vermisst, wenn sie nicht mehr genutzt werden können?

Von den 38 Kindern (34 %), welche angaben, die Geräte zu vermissen, wenn sie sie ausschalten oder abgeben müssen haben 23 Kinder keine schulische Massnahmen und 15 schulische Massnahmen, davon 14 Deutsch als Zweitsprache. Dies entspricht jeweils 33 %, 35 % und 37 % der jeweiligen Gruppen. Es können daher keine Tendenzen festgestellt werden, dass Kinder mit oder ohne schulische Massnahmen, eher Geräte vermissen als andere.

5.16.5. Denken die Kinder an digitale Medien, wenn sie sie nicht nutzen können?

Noch etwas deutlicher fiel das Ergebnis bei der Frage aus, ob die Kinder an die Geräte denken müssen, wenn sie sie nicht nutzen können. So gaben 74 Kinder (66 %) an, dass sie nicht an die Geräte denken, wenn sie diese nicht nutzen können. 23 % (26 Kinder) hingegen sagten, dass sie an die Geräte denken würden, wenn sie sie nicht nutzen können. 9 (ca. 8 %) der Kinder meinten, dass sie manchmal an die Geräte denken müssen.

Abbildung 81: Wird an die Geräte gedacht, wenn sie nicht genutzt werden können?

Von den 23 %, welche angaben, an die Geräte zu denken, wenn sie sie nicht nutzen können, haben 16 Kinder keine und 10 Kinder schulische Massnahmen. Dies entspricht jeweils 23 % der entsprechenden Gruppen. Es kann daher nicht festgestellt werden, dass es Tendenzen oder Unterschiede bezüglich der Kinder mit und ohne schulischen Massnahmen in Bezug auf diese Frage gibt.

5.17. Erlebnisse mit digitalen Geräten

Fast alle Kinder (100 von 112) berichteten von vielen oder mehreren positiven Erlebnissen in Zusammenhang mit digitalen Medien. Die Kinder berichteten von unterschiedlichen, sowohl positiven als auch negativen Erfahrungen.

5.17.1. Wie viele Kinder haben schon negative Erfahrungen mit digitalen Medien gemacht?

Rund 51 % der Befragten, dies entspricht in der Umfrage 57 Probanden, bejahen die Frage nach einem negativen Erlebnis mit digitalen Medien. 45 % (51 Kinder) hingegen erzählten von keiner negativen Erfahrung im Zusammenhang mit den digitalen Medien.

Abbildung 82: Negative Erlebnisse mit den digitalen Medien

5.17.1.1. Beispiele negativer Medienerlebnisse

Im Folgenden werden einige Beispiele der genannten negativen Medienerlebnisse dargestellt:

Abbildung 83: Beispiele negativer Medienerlebnisse

5.17.1.2. Beispiele positiver Erlebnisse

Im Folgenden sind einige Aussagen zu positiven Medienerlebnissen der befragten Kinder abgebildet.

Abbildung 84: Beispiele positiver Medienerlebnisse

5.18. Ergebnisse zum Schlafverhalten und der Schlafqualität der befragten Kindergartenkinder

5.18.1. Ergebnisse zur Schlafqualität

46 Kinder (41 %) beschreiben ihre Schlafqualität als «sehr gut», 20 Kinder (18 %) schlafen nach eigenen Angaben «gut», 19 Kinder (17 %) «es geht» und 16 Kinder (14 %) gaben an, «schlecht/nicht gut» zu schlafen. 11 Kinder (ca. 10 %) wurden als «unklare Angaben» gewertet, da sie teilweise einerseits auf mehrere Smileys zeigten oder andererseits die Frage, beispielsweise aus Verständnisschwierigkeiten, nicht beantworten konnten.

Abbildung 85: Schlafqualität

Von den 16 Kindern, welche angaben, nicht gut zu schlafen, nutzen 10 Kinder Medien vor dem Schlafengehen und 9 dieser 16 Kindern haben Mühe, wenn sie Geräte ausschalten oder abgeben müssen. 4 dieser 16 Kinder gehören zudem zu den Kindern, welche keine Regeln im Umgang mit digitalen Medien zu haben scheinen.

9 dieser 16 Kinder haben keine schulischen Massnahmen. Dies entspricht 19 % aller Kinder ohne schulischen Massnahmen. 7 von den 16 Kindern haben eine schulische Massnahme, 6 davon zählen zu den DaZ-Kindern. Die 7 Kinder entsprechen 16 % aller Kinder mit schulischen Massnahmen.

Unterschiedliche Antworten wurden auch bezüglich der Einschlafqualität erhoben. Mit einer Mehrheit von 37 % (42 Kinder) war die häufigste gewählte Antwort, diejenige, welche besagt, jeweils sofort einschlafen zu können und somit keine Einschlafprobleme zu haben. 25 % (28 Kinder) der befragten Kinder gaben an, jeweils lange zu brauchen, bis sie einschlafen können. 16 % (18 Kinder) brauchen eher lange, bis sie einschlafen können und 18 % (20 Kinder) liegen noch etwas wach, können dann aber gut einschlafen.

Abbildung 86: Einschlafqualität

12 dieser 28 Kinder, welche Einschlafprobleme zu haben scheinen, haben zudem schulische Massnahmen, davon 9 Deutsch als Zweitsprache, 6 Kinder mit integrativer Förderung und ein Kind, welches die Psychomotoriktherapie besucht. Dies entspricht 28 % der Kinder, welche schulische Massnahmen haben. Zu diesen 28 Kindern zählen 23 % der Kinder ohne schulische Massnahmen. Bezüglich der Geschlechter ist die Verteilung mit 15 Jungen und 13 Mädchen relativ ausgeglichen. Es scheint nach dieser Auswertung dementsprechend fast keine, oder nur sehr geringe Unterschiede bezüglich der Kinder mit und ohne schulischen Massnahmen in Bezug auf die Einschlafqualität zu geben. Von den 28 Kindern (25 %), welche schlecht einschlafen, gaben zudem 16 Kinder (57 %) an, dass es ihnen schwerfällt, wenn sie ein Gerät ausschalten oder abgeben müssen.

55 % (62 Kinder) der 4-6-jährigen Befragten gaben bekannt, dass sie in der Nacht manchmal aufwachen, 12 % (14 Kinder) gaben an, jede Nacht aufzuwachen, 10 % (11 Kinder) behaupteten häufig aufzuwachen und 21 % (23 Kinder) wachen nach eigenen Aussagen nie in der Nacht auf.

Abbildung 87: Aufwachen in der Nacht

Die 14 Kinder, welche bekannt gaben, immer in der Nacht aufzuwachen, wurden näher betrachtet. Es handelt sich dabei und jeweils 7 Mädchen und Jungen. Es konnte festgestellt werden, dass sich unter den 14 Kindern, 9 ohne schulische Massnahmen befinden und 5 Kinder mit Deutsch als Zweitsprache. Dies entspricht jeweils 13 % von den Kindern ohne schulische Massnahme und 12 % der Kinder mit schulischen Massnahmen. Eines dieser DaZ-Kinder hat zudem integrative Förderung, ein weiteres

dieser Kinder besucht sowohl die Logopädie als auch eine Psychotherapie und hat eine schulpyschologische Abklärung hinter sich.

5.19. Digitale Medien in der Nacht

Dadurch, dass nur 15 von 112 Kindern angaben, ein eigenes Smartphone zu besitzen, ist davon auszugehen, dass auch die Ergebnisse bezüglich des Blicks in das Smartphone in der Nacht gering ausfallen werden. Wie dies in der folgenden Grafik dargestellt wird, ist ersichtlich, dass dies bei Kindergartenkindern nur in ganz wenigen Fällen zutrifft. So gaben 3 Kinder an, dass sie «immer» auf das Smartphone schauen, 6 Kinder gaben an, dass sie «manchmal» auf das Smartphone schauen und bei 4 Kindern ist die Antwort als unklar eingeschätzt worden.

Eines der 9 Kinder sagte, dass es immer auf den Fernseher schaue, 5 gaben zur Antwort, dass sie manchmal auf digitale Geräte schauen, ein Kind meinte, dass es jeweils manchmal auf das iPad schaue. Ein anderes Kind sagte, dass es immer auf das Tablet schaue und ein Kind gab zur Antwort, dass es immer in der Nacht auf ein digitales Gerät schaut. Unter diesen 9 Kindern befinden sich 4 männliche und 5 weibliche Befragte. Die Gruppe setzt sich zudem aus fünf 5-Jährigen, drei 6-Jährigen und einem 4-Jährigen zusammen. Es sind somit alle Altersgruppen vertreten. Eines dieser 9 Kinder besucht die Logopädie, den DaZ-Unterricht, hatte eine SPD-Abklärung und geht in eine Psychotherapie. Unter den 9 Kindern ist zudem ein Kind, welches integrative Förderung und DaZ-Unterricht erhält. Die Kinder stammen zudem aus 6 unterschiedlichen Klassen und 3 unterschiedlichen Gemeinden. Es lassen sich dementsprechend keine auffälligen Cluster erkennen. Alle 9 Kinder gaben an, digitale Medien alleine zu nutzen. 6 dieser 9 Kinder gaben zudem an, dass es ihnen sehr schwerfällt oder nicht gut geht, wenn sie die Geräte ausschalten oder abgeben müssen. Alle 9 Kinder gaben zudem an, dass sie manchmal oder immer in der Nacht aufwachen. Ebenfalls alle 9 Kinder gaben an, digitale Medien vor dem Schlafengehen zu nutzen. Aus diesen Beobachtungen bezüglich möglicher Zusammenhänge lassen sich jedoch keine konkreten Schlüsse ziehen, da die Werte zu klein sind.

Abbildung 88: Gerätenutzung in der Nacht

Aufgrund der deutlichen Mehrheit der Kinder, welche angaben, nie auf ein digitales Medium in der Nacht zu schauen, wird auf einen Vergleich zwischen Kindern mit und ohne schulische Massnahmen verzichtet.

5.20. Werden digitale Medien vor dem Schlafengehen genutzt?

57 % (64 Kinder) nutzen vor dem Schlafengehen digitale Medien, wie beispielsweise den Fernseher oder ein Tablet. 34 % (38 Kinder) nutzen keine digitalen Medien vor dem Schlafengehen und 6 % (7 Kinder) tun dies manchmal. 3 Kinder wurden als unklare Antworten gewertet. 13 dieser Kinder, welche angaben, vor dem Schlafengehen digitale Medien zu nutzen, gaben auch an, im Kindergarten sehr müde zu sein. Etwas mehr als doppelt so viele Kinder (29) von den 64 Kindern, welche digitale Medien vor dem Schlafengehen nutzen, gaben hingegen an, dass sie sich im Kindergarten sehr fit fühlen.

10 von diesen 64 Kindern gaben an «schlecht/nicht gut» zu schlafen. Zählt man diejenigen, welche angaben, «es geht» schlafen zu können, wären es 24 von 64 Kindern. 30 dieser 64 Kinder gaben an, dass sie sehr gut schlafen können, würde man dazu auch noch diejenigen zählen, welche angaben, «gut» zu schlafen, wären es 41 von 64. Es lässt sich also nicht feststellen, dass diejenigen, welche vor dem Schlafengehen digitale Medien nutzen auch zwingend schlecht schlafen.

Abbildung 89: Digitale Mediennutzung vor dem Schlafengehen

Es zeigen sich kaum Unterschiede zwischen den verschiedenen Gruppen, wie beispielsweise zwischen den Kindern mit und ohne schulische Massnahmen. So konsumieren 58 % der Kinder mit schulischen Massnahmen und 57 % der Kinder ohne schulischen Massnahmen digitale Medien vor dem Schlafengehen. Bei den DaZ-Kindern sind es laut Auswertungen 61 % und bei den IF-Kindern 58 %. Aufgrund diesen sehr minimalen Differenzen wird auf eine grafische Darstellung verzichtet.

5.21. Welchen Tätigkeiten gehen die Kinder nach, wenn sie vor ihren Eltern aufwachen?

39 % (44 Kinder) wachen nach eigenen Angaben manchmal früh oder vor ihren Eltern auf. 32 % (36 Kinder) wachen nie vor den Eltern auf, 17 % (19 Kinder) wachen immer und 8 % (9 Kinder) häufig früh auf. Auf die Frage, was die Kinder tun, wenn sie vor ihren Eltern wach sind, kamen unterschiedliche Antworten. In folgendem Balkendiagramm sind die Angaben der befragten Kinder aufgelistet, welche mehr als einmal genannt wurden.

Abbildung 90: Wachen die Kinder vor ihren Eltern auf?

Fast alle 39 Kinder, von welchen keine Angaben vorliegen, gaben in einer vorherigen Frage an, dass sie praktisch nie vor den Eltern aufwachen, was die Nachfrage erübrigte. Die zweit häufigste Antwort mit 21 Nennungen, war «spielen». Manche Kinder präzisierten noch, was sie genau spielen, so wurde beispielsweise «Playmobil», oder «Zug und Eisenbahn spielen» genannt. Als dritt häufigste Antwort (13 Kinder) wurde das Fernsehen genannt. Weiter wurde das Wecken der Eltern von 10 Kindern beschrieben. An fünfter Stelle mit 7 Antworten liegt das Nutzen des Tablets. 3 Kinder gaben an, ihr Handy zu nutzen, beziehungsweise damit zu spielen. Alle diese 3 Kinder gaben auch an, ein eigenes Handy zu besitzen, jedoch nicht in der Nacht auf ein Gerät zu schauen.

Von einzelnen Kindern wurden zudem folgende Aussagen im Zusammenhang mit digitalen Medien gemacht: «Dann schaue ich heimlich auf dem iPad gefährliche und lustige Sachen» oder «dann schaue ich heimlich fern». Ein Junge erzählte, dass sein Bruder das iPad klaue und game, er dies selbst aber nicht tue und es stattdessen seiner Mutter sage.

Abbildung 91: Genannte Aktivitäten, wenn die Kinder vor ihren Eltern aufwachen

5.22. Müdigkeit im Kindergarten

Mit der Frage, wie fit oder müde sich ein Kind im Kindergarten fühlt, wurde beabsichtigt, einen Hinweis darauf zu erhalten, ob die Kinder spät ins Bett gehen oder möglicherweise aufgrund von Medienkonsum später oder schlechter schlafen. Die Mehrheit der Kinder mit 39 % (44 Kinder) gaben an, sich im Kindergarten jeweils sehr fit zu fühlen, 20 % (22 Kinder) fühlen sich gut/fit, ebenfalls 20 % müde und 16 % (18 Kinder) sehr müde. Von den 18 Kindern, welche angaben, sich im Kindergarten sehr müde zu fühlen, gaben 12 Kinder auch an, vor dem Schlafengehen Medien zu nutzen und eines dieser 18 Kinder sagte, dass es manchmal vor dem Schlafengehen digitale Medien nutze. Somit fühlen sich mehr als die Hälfte (ca. 67 %) derjenigen, welche Medien vor dem Schlafengehen nutzen im Kindergarten müde. Die Anzahl der verschiedenen Antworten wird in folgendem Diagramm zur Veranschaulichung dargestellt.

Abbildung 92: Vitalität im Kindergarten

Es wurden keine signifikanten Unterschiede zwischen Kindern mit und ohne schulischen Massnahmen festgestellt. Von den Kindern mit schulischen Massnahmen fühlen sich 33 % entweder müde oder sehr müde und bei den Kindern ohne schulische Massnahmen sind es 38 %, welche die Option müde oder sehr müde wählten. Auch wenn die die DaZ-Kinder und die IF-Kinder isoliert betrachtet werden, sind keine deutlichen Unterschiede zu erkennen. So gaben in beiden Gruppen jeweils 34 % der Kinder an, sich im Kindergarten müde oder sehr müde zu fühlen.

5.23. Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse

5.23.1. Wenn Kinder zwischen digitalen Medien und dem Spielen im Freien mit Freunden wählen können, welche Option wählen sie?

59 %, dies entspricht 66 Kindern von 112 Befragten, wählten die Option, mit ihren Freunden zu spielen, statt die digitalen Medien weiter zu nutzen. 40 % (45 Kinder) würden jedoch das Nutzen der digitalen Medien den Freunden vorziehen. 18 dieser 45 Kindern nannten bei den Lieblingsfreizeitbeschäftigungen digitale Medien. 27 der 45 Kindern nannten hingegen nicht digitale Medien als Lieblingsfreizeitbeschäftigung. 14 der 45 Kinder, welche die digitalen Medien bevorzugen würden, bejahten auch die Frage, dass sie manchmal das Gefühl haben, dass ihre Eltern aufgrund der digitalen Medien zu wenig Zeit für sie hätten. 29 der 45, welche digitale Medien den Freunden bevorzugten, verneinten die Frage der Vernachlässigung von Seiten ihrer Eltern. Die 45 Kinder, welche angaben, die digitalen Medien

gegenüber ihren Freunden zu bevorzugen, bestehen aus 7 4-Jährigen, 21 5-Jährigen und 17 6-Jährigen. Es sind somit Kinder aus allen Altersgruppen dabei, welche diese Antwort wählten. 18 von insgesamt 38 DaZ-Kindern zählten ebenfalls zu den Kindern, welche die digitalen Medien wählten. Eines der 45 Kinder befand sich in einer schulpsychologischen Abklärung. Die Hälfte aller 12 Kindern mit integrativer Förderung, sowie auch 2 Kinder, welche die Psychomotorik besuchen als auch die zwei Kinder mit logopädischer Unterstützung wählten ebenfalls die Option «Medien» statt «Freunde».

Abbildung 93: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse

Es zeigen sich keine deutlichen Unterschiede zwischen den Kindern mit und ohne schulische Massnahmen. Mit 6 % Prozentpunkten mehr, wählten Kinder mit schulischen Massnahmen häufiger die digitalen Medien anstelle ihrer Freunde.

Abbildung 94: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei Kindern mit schulischen Massnahmen

Abbildung 95: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei Kindern ohne schulische Massnahmen

Werden nur die Kinder mit Deutsch als Zweitsprache (DaZ) mit den Kindern ohne schulische Massnahmen verglichen, zeigt sich eine ganz leichte Tendenz, welche darauf hindeuten könnte, dass Kinder mit DaZ eher dazu neigen, digitale Medien den Freunden vorzuziehen. So sind es bei den DaZ-Kindern 47 % und bei den IF-Kindern 50 %, welche die digitalen Medien bevorzugen würden und bei den Kindern ohne schulische Massnahmen sind es 38 %, welche diese Option gewählt haben. Auch bei dieser Frage ist das Sprachverständnis zu berücksichtigen. Dementsprechend ist auch diese mögliche Tendenz mit Vorsicht zu betrachten.

Abbildung 96: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei DaZ-Kindern

Abbildung 97: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei IF-Kindern

5.23.2. Haben die Erwachsenen aus Sicht der befragten Kinder aufgrund des Medienkonsums weniger Zeit für ihr Kind?

Die Mehrheit der Kinder mit 59 % (66 Kinder) haben nicht das Gefühl, dass ihre Eltern weniger Zeit für sie hätten aufgrund ihres Medienkonsums. 37 % (42 Kinder) meinten aber, dass ihre Eltern weniger Zeit für sie hätten aufgrund der digitalen Medien.

Abbildung 98: Vernachlässigung durch die Eltern aufgrund digitalem Medienkonsum

Beim Vergleich der Daten der Kinder mit und ohne schulische Massnahmen, zeigten sich Unterschiede. So sind es bei den Kindern ohne schulische Massnahmen mit 42 % 12 Prozentpunkte mehr, welche angaben, dass sie das Gefühl haben, aufgrund der digitalen Medien von ihren Eltern vernachlässigt zu werden als Kinder mit schulischen Massnahmen. Betrachtet man die DaZ- und IF-Kinder isoliert und vergleicht diese mit den Kindern ohne schulische Massnahmen, ist festzustellen, dass die DaZ-Kinder mit 29 % mit 13 Prozentpunkten weniger häufig angaben, von ihren Eltern vernachlässigt zu werden. Bei den IF-Kindern sind es hingegen 50 %, welche dies zur Antwort gaben. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass diese Gruppe mit 12 Kindern relativ klein ist.

Abbildung 99: Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte bei Kindern mit schulischen Massnahmen

Abbildung 100: Vernachlässigung durch die Eltern bei Kindern ohne schulische Massnahmen

Abbildung 101: Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte bei DaZ-Kindern

Abbildung 102: Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte bei IF-Kindern

5.24. Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse

- ⇒ Jungen nannten häufiger digitale Medien als ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigungen als Mädchen (+ 30 Prozentpunkte).
- ⇒ Kinder mit schulischen Massnahmen nannten häufiger digitale Medien als Lieblingsfreizeitbeschäftigungen als Kinder ohne schulische Massnahmen (+ 11 Prozentpunkte).
- ⇒ Mehr als die Hälfte (52 %) der befragten Vorschulkinder nutzen bereits ein Smartphone.
- ⇒ 13 % Prozent der Kinder besitzen nach eigenen Angaben ein Smartphone.
- ⇒ Bei der Nutzung verschiedener digitalen Medien wurde die Fernsehnutzung mit einer sehr deutlichen Mehrheit (93 %) als meistgenutztes digitales Medium genannt und dies in allen Altersgruppen. Als 2. meist genutztes Medium wurde das Tablet genannt. 62 % der Kinder nutzen ein Tablet.
- ⇒ Kinder mit schulischen Massnahmen scheinen häufiger ein eigenes Tablet zu besitzen als Kinder ohne schulische Massnahmen (+ 12 Prozentpunkten).
- ⇒ 30 % der befragten Kinder nutzen nach eigenen Aussagen eine Spielkonsole.

- ⇒ Kinder mit schulischen Massnahmen scheinen digitale Medien weniger häufig mit ihren Eltern zu nutzen als Kinder ohne schulische Massnahmen (- 17 Prozentpunkte).
- ⇒ Eine grosse Mehrheit von 87 % nannte geltende Regeln im Umgang mit digitalen Medien.
- ⇒ Es zeigt sich eine leichte Tendenz, dass Kinder mit schulischen Massnahmen, insbesondere Kinder mit Deutsch als Zweitsprache, häufiger keine Regeln im Umgang mit digitalen Medien kennen als Kinder ohne schulische Massnahmen.
- ⇒ Bei Kindern mit schulischen Massnahmen, insbesondere bei Kindern mit Deutsch als Zweitsprache scheinen digitale Medien häufiger während den Mahlzeiten genutzt zu werden als bei Kindern ohne schulische Massnahmen.
- ⇒ Youtube wird von 49 % der befragten Kindergartenkindern genutzt.
- ⇒ Kinder mit schulischen Massnahmen nutzen häufiger Youtube und Netflix als Kinder ohne schulische Massnahmen (Youtube + 37 Prozentpunkte, Netflix + 14 Prozentpunkte).
- ⇒ Es lässt sich nicht eindeutig feststellen, dass digitale Mediennutzung vor dem Schlafengehen zwingend zu einer schlechten Schlafqualität führen muss.
- ⇒ Es ist ein Zusammenhang zu erkennen, dass Kinder, welche vor dem Schlafengehen digitale Medien nutzen, sich auch müde fühlen im Kindergarten.
- ⇒ 40 % der befragten Kinder würden die digitalen Medien ihren Freunden vorziehen.
- ⇒ 37 % der befragten Kinder meinten, dass die Eltern aufgrund digitaler Medien weniger Zeit für sie hätten.

6. Diskussion/ Interpretation der Ergebnisse

Die erhaltenen Ergebnisse aus dem Screening bestätigen die Annahme, dass digitale Medien omnipräsent im Alltag von Kindern sind, wie dies auch in diversen Studien bereits dargestellt wird, welche beispielsweise auch im theoretischen Teil dieser Arbeit erläutert wurden.

Da sich die Ergebnisse auf einmalige Aussagen von 4- bis 6-Jährigen stützen und nicht durch weitere Personen, wie beispielsweise die Eltern oder einer Lehrperson überprüft wurden, sind die Erkenntnisse mit einer gewissen Vorsicht zu betrachten. Wobei die direkte Befragung der Kinder andererseits auch als Chance betrachtet werden kann. Einerseits weil Kinder in diesem Alter häufig unverfroren ehrlich und offen von zu Hause zu erzählen und andererseits deshalb, weil Kinder Erlebnisse schildern konnten, von welchen die Eltern möglicherweise nicht Bescheid wissen. Beispielsweise bei den Fragen nach den positiven und negativen Erlebnissen oder bei der Frage, welchen Tätigkeiten die Kinder nachgehen, wenn ihre Eltern noch nicht wach sind.

Im Folgenden werden Bezüge, Gedanken und Interpretationen zu den erhaltenen Ergebnissen erläutert, Gründe für das Zustandekommens der entsprechenden Ergebnisse in Betracht gezogen und nach Möglichkeit oder Relevanz, Bezüge zu theoretischen Erkenntnissen hergestellt.

Bereits beim Betrachten der soziodemografischen Daten der befragten Kinder fällt auf, dass die Verteilung in verschiedenen Kategorien eher unausgeglichen ist und ein Vergleich zwischen diversen Gruppen und den erhaltenen Antworten schwierig oder wenig aussagekräftig sein kann. So waren beispielsweise 4-Jährige im Vergleich zu den 5-Jährigen in der deutlichen Unterzahl oder Kinder mit einer

schulischen Massnahme, wie beispielsweise Logopädie, Psychomotoriktherapie, Psychotherapie oder einer schulpyschologischen Abklärung mit jeweils 1- 3 Kindern wenig bis kaum vertreten. Der Anteil an IF-Kindern ist mit einem Dutzend ebenfalls gering. Dies könnte möglicherweise daran liegen, dass gewisse Eltern eine Befragung ablehnten, insbesondere auch bei Kindern, welche spezielle Bedürfnisse haben. Eine grössere Anzahl Kinder mit schulischen Massnahmen wäre möglicherweise insofern spannend gewesen, dass wie in der Theorie (vgl. Kapitel 3.3.1. und 3.3.7.) erläutert, Kinder mit ungesundem Medienkonsum auffälliges Verhalten zeigen oder sprachliche Schwierigkeiten haben können. Im Vergleich zu den anderen schulischen Massnahmen konnten mit 38 Kindern einige DaZ-Kinder befragt werden. Bei weiteren DaZ-Kindern, die man grundsätzlich interviewen konnte, war leider das Sprachverständnis zu gering, um verwertbare Ergebnisse zu erhalten. Es musste deshalb bei diesen Fällen auf die Interviewdurchführung verzichtet werden. Gerade bei diesen Kindern wäre es sehr spannend, Antworten bezüglich ihres Medienkonsums zu bekommen. Insbesondere auch deshalb, weil im Kindergartenalltag den Autorinnen auffällt, dass fremdsprachige Kinder häufig eher Englisch als Deutsch sprechen oder zumindest diverse englische Ausdrücke verwenden, was zu Vermutungen bezüglich ihres Medienkonsums führt.

Ein Grossteil der Kinder gab an, ein eigenes Zimmer zu haben, was zum einen damit zusammenhängen könnte, dass viele der befragten Kinder möglicherweise keine Geschwister haben und sie demnach Einzelkinder sind. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass es Familien aus gutsituierten Verhältnissen sind, welche viele Zimmer und somit für jedes ihrer Kinder ein eigenes zur Verfügung haben. Ein eigenes Zimmer muss aber nicht zwingend ein Hinweis für eine Familie aus gut situierten Verhältnissen sein. Eine Familie kann sich auch aus sozialen Gründen bewusst für ein gemeinsames Zimmer mit Geschwistern entschieden haben, um die sozialen Kompetenzen ihrer Kinder zu fördern.

Bei der bewusst offenen gestellten Frage nach den Lieblingsfreizeitbeschäftigungen der Kindergartenkinder, bei welcher die Mehrheit der Kinder mit 66 % nichtmediale Tätigkeiten nannte, wäre es interessant, welche Tätigkeiten die Kinder wählen würden, wenn sie aus einer Auswahl von medialen und nichtmedialen Tätigkeiten auswählen könnten. Aus den erhaltenen Ergebnissen lässt sich vermuten, dass die Medien zwar Bestandteil des Alltags der Kinder sind, da sie von einem Drittel der Kinder von sich aus erwähnt wurden. Andererseits überwiegt mit zwei Dritteln der Kinder der Anteil, welcher andere Hobbys präferiert. 18 Kinder (16 % aller Kinder), welche digitale Medien bei der offenen Frage als ihre Lieblingsfreizeitbeschäftigungen nannten, entschieden sich auch bei der zweitletzten Frage des Screenings, bei welcher sich die Kinder in einem Beispiel zwischen dem Nutzen von digitalen Medien und dem Spielen mit Freunden entscheiden mussten, für die digitalen Medien. Bei diesem Beispiel wäre es interessant zu wissen, wie sich die Kinder in der realen Situation tatsächlich entscheiden würden.

Es kann jedoch nicht automatisch davon ausgegangen werden, dass das Nennen von digitalen Medien als Lieblingsbeschäftigung auch mit einer Vernachlässigung von sozialen Bedürfnissen einhergeht, da sich die anderen 18 Kinder, welche ebenfalls digitale Medien als Lieblingsfreizeitbeschäftigung nannten, sich bei der zweitletzten Frage des Screenings für die Freunde anstelle der digitalen Medien entschieden haben.

Bei den Antworten, welche digitale Medien als Freizeitbeschäftigung angaben, befanden sich deutlich mehr Jungen als Mädchen, wie dies im vorherigen Kapitel bildlich dargestellt wurde. Die Tendenz zeigt sich daher ähnlich wie das Ergebnis bei der KIM-Studie 2018, welche besagt, dass sich die Interessen von Jungen und Mädchen unterscheiden (Feierabend, 2019, S.7). «Während Mädchen sich stärker für die Themen „Kleidung/Mode“, „Tiere“, „Schule“, „Musik“, „Bücher/ Lesen“ und „Freunde/Freundschaft“ interessieren, haben Jungen eine höhere Affinität zu den Themen „Sport“, „Technik“, „Computer-/Konsolen-/ Onlinespiele“ sowie „Internet/Computer/Laptop“» (Feierabend et al., 2019, S.7.) Es muss jedoch beachtet werden, dass bei der Auswertung des Screenings nicht zwischen diversen Freizeitaktivitäten differenziert wurde, sondern nur, ob die Kinder digitale Medien nannten oder nicht.

Die Frage nach den digitalen Medien im Kinderzimmer wurde bewusst gestellt und als ein möglicher Risikofaktor für die Entwicklung eines ungesunden Medienkonsums gewertet. Dementsprechend gespannt wurden die Ergebnisse erwartet. Obwohl die Minderheit der befragten Kinder diese Frage bejahte, scheint der Prozentanteil derer, welche behaupteten, digitale Medien in ihrem Zimmer zu haben mit 36 % doch relativ hoch, in Anbetracht des Alters der Kinder. Es müsste bei dieser Frage oder Auswertung jedoch klarer differenziert werden, was für digitale Medien sich denn nach Aussagen der Kinder im Kinderzimmer befinden. So sind in diesen 36 % auch Befragte miteingeschlossen, welche einen CD-Player oder einen Nintendo Switch in ihrem Zimmer haben. Zudem wurde die Frage unter anderem mit der Methode erhoben, dass die Kinder Sticker von digitalen Medien im vorgegebenen Haus platzieren durften. Dies könnte einige Kinder auch dazu verleitet haben, ein paar Sticker mehr ins Haus zu kleben, auch wenn dies nicht der Realität, sondern vielleicht eher den Wunschvorstellungen der Kinder entsprach.

Da 8 Kinder einen eigenen Fernseher zu haben scheinen und diesen auch ins eigene Kinderzimmer klebten, könnte es sein, dass dies tatsächlich so ist. Diese Antworten sind jedoch kritisch zu hinterfragen, da es sich dabei möglicherweise auch um eine Wunschvorstellung handeln könnte.

Diese 8 Kinder wurden etwas näher betrachtet. Es konnte festgestellt werden, dass alle erzählten, fern zu schauen. 5 dieser 8 Kinder gaben zudem an, dass sie eine Spielkonsole nutzen. 2 dieser 8 Kinder gaben weder an, dass sie fragen müssen, ob sie digitale Medien nutzen dürfen, noch dass es eine zeitliche Beschränkung bezüglich der Nutzung gebe. Es könnte also angenommen werden, dass ein uneingeschränkter Medienkonsum vorliegt. 7 dieser 8 Kinder mit einem angeblich eigenen Fernseher im Zimmer gaben zudem an, digitale Medien alleine zu nutzen, was ein weiteres Indiz dafür wäre, dass sie tatsächlich über einen eigenen Fernseher verfügen. Alle dieser Kinder gaben weiter bekannt, die Medien sowohl unter der Woche als auch am Wochenende zu nutzen. Alle 8 gaben an, digitale Medien sehr gerne zu nutzen und fühlen sich dabei sehr gut oder gut. 6 dieser Kinder erzählten aber auch, dass es ihnen «nicht gut» oder «es geht so» gehe, wenn sie die Geräte ausschalten oder abgeben müssen. 4 dieser Kinder gaben auch bekannt, dass sie die Geräte vermissen würden, wenn sie sie nicht mehr nutzen können. 7 dieser 8 Kinder nutzen nach eigenen Angaben vor dem Schlafengehen digitale Medien. 5 dieser 8 Kinder gaben an, sehr lange oder lange zu brauchen, bis sie einschlafen können. Keines dieser Kinder gab jedoch an, im Kindergarten sehr müde zu sein, nur 2 dieser 8 Kinder wählten den orangen Smiley, welcher besagt, dass sie sich im Kindergarten müde fühlen. 5 dieser Kinder erzählten zudem, dass wenn sie vor ihren Eltern aufwachen, sie entweder das Handy anschauen, fernsehen,

etwas auf dem Tablet schauen oder manchmal auf der Playstation spielen. Die Hälfte der 8 Kinder wählte in der zweitletzten Frage bei der Entscheidung zwischen digitalen Medien und Freunden, die Medien. Ein Junge dieser 8 Kinder erzählte bei der Frage nach Erlebnissen mit Medien vom Fussballspielen und Fortnite. Zudem berichtete er davon, dass es für ihn ein negatives Erlebnis war, als er etwas Gefährliches bei Minecraft gesehen hat. Es habe ihn jemand «tot machen» wollen beim Gamen. Da diese Aussagen auf eine offen gestellte Frage folgten, kann womöglich davon ausgegangen werden, dass er diese Spiele zumindest kennt oder gesehen und vermutlich auch tatsächlich schon gespielt hat. Anhand dieses Beispiels wird ersichtlich, dass vor allem auch die offenen gestellten Fragen häufig zusätzliche Hinweise auf das Medienverhalten geben können und zuvor gemachte Aussagen entweder unterstützen oder eher im Widerspruch dazu stehen. Die Auswertung all dieser Daten wird dadurch aber komplexer.

Dass sowohl die Ergebnisse der Handy-/Smartphonenutzung, als auch die der Tablet-, Fernseh-, Computer-, oder Spielkonsolennutzung jeweils deutlich höher ausgefallen sind als die Angaben bezüglich eines eigenen Gerätes, bekräftigt die Annahme, dass viele Kindergartenkinder zwar sehr wohl digitale Medien nutzen, jedoch meistens noch kein eigenes Gerät besitzen. Ob diejenigen Kinder, welche angaben, eigene Geräte zu besitzen, diese auch tatsächlich als ihr eigenes nennen dürfen, müsste beispielsweise durch die Eltern überprüft werden. Dass 11 der 15 Kinder, welche behaupteten ein eigenes Handy zu besitzen, zugaben, dass es ihnen «schwer» oder «sehr schwerfalle», die Geräte abzuschalten oder abzugeben, könnte ein Hinweis darauf sein, dass sie bereits einen eher ungesunden Medienkonsum haben. Im Folgenden werden dazu noch weitere Gedanken ausgeführt. Bei der Frage, was die Kinder tun, wenn sie vor ihren Eltern aufwachen, antworteten 3 der selbsternannten Handybesitzer und Besitzerinnen, dass sie beispielsweise auf ihr Handy schauen oder mit dem Handy spielen, jedoch ohne Ton. Daraus könnte geschlossen werden, dass diese Kinder tatsächlich einen unkontrollierten Zugang zu einem Mobiltelefon haben. Ob es sich dabei aber tatsächlich um ihr eigenes Smartphone oder dasjenige der Eltern handelt, scheint dabei sekundär zu sein.

Entgegen der 3-6-9-12 Medien-Empfehlung von Tisseron (vgl. Kapitel 3.4.4.4.) behaupten in der Umfrage auch bereits 5-jährige Kinder eine eigene Spielkonsole zu haben. Bei der Konsolennutzung sind auch schon 4-Jährige dabei. Es könnte aber auch sein, dass diese Kinder ältere Geschwister haben oder die Eltern eine Spielkonsole nutzen und die Kinder somit sehen, was andere spielen oder mit ihnen mitspielen dürfen.

Wie schnell sich das Forschungsfeld in Zusammenhang mit den digitalen Medien verändert, lässt sich beispielsweise bei der Tabletnutzung erkennen. Entgegen der Erkenntnisse aus der Kim-Studie 2018, welche besagt, dass nur 37 % der 6- bis 13-Jährigen Tabletbenutzer und Nutzerinnen sind und das Besitzen eines eigenen solchen Gerätes mit 9 % eher eine Ausnahme sei (Feierabend et al., 2019, S.28), gaben während des von den Autorinnen durchgeführten Screenings bereits 62 % der Kinder an, ein Tablet zu nutzen. 28 % bezeichneten ein Solches sogar als ihr Eigenes. Dabei muss allerdings beachtet werden, dass im Vergleich zur Anzahl Kinder, welche bei der KIM-Studie 2018 befragt wurden, das Screening nur mit einem Bruchteil dieser Anzahl Kinder durchgeführt wurde und dementsprechend nicht repräsentativ ist. Zudem wurden im Gegensatz zur KIM-Studie 2018 im Screening nur 4- bis 6-Jährige

befragt und nicht 6- bis 13-Jährige, wodurch der Vergleich zwischen zwei unterschiedlichen Altersgruppen gemacht wird.

In diesem Zusammenhang erstaunt die hohe Zahl von 62 % bei der Altersgruppe der 4- bis 6-Jährigen umso mehr. Zudem wurde festgestellt, dass Kinder mit schulischen Massnahmen häufiger (+ 12 Prozentpunkte) ein eigenes Tablet besitzen als Kinder ohne schulische Massnahmen.

In der KIM-Studie 2018 führt das Fernsehen die Liste der am häufigsten nachgegangenen Tätigkeiten an (Feierabend et al, 2019, S.11). Dieses Ergebnis passt auch zu den Erkenntnissen aus dem Screening mit den Kindergartenkindern, denn die Fernsehnutzung war mit einem sehr hohen Prozentanteil von 93 % die meist genannte digitale Tätigkeit.

Der grosse Anteil an Kindern, welche Regeln im Umgang mit digitalen Medien beschreiben konnten, lässt daraus schliessen, dass in den meisten Familien ein kontrollierter Medienkonsum besteht. Dennoch deuten die wenigen Antworten der Kinder, welche anscheinend keine Regeln haben, darauf hin, dass es auch Kinder gibt, welche einen weniger oder gar keinen kontrollierten Medienkonsum erleben. Es fällt auf, dass Kinder mit schulischen Massnahmen häufiger keine Regeln im Umgang mit digitalen Medien kennen, als Kinder ohne schulische Massnahmen. So sind es 16 % der Kinder mit schulischen Massnahmen und nur 10 % der Kinder ohne schulische Massnahmen, welche keine Regeln zu haben scheinen. Wie bereits im vorherigen Kapitel beschrieben sind es 18 % der DaZ-Kinder, welche keine Regeln erwähnten. Zu den Kindern, welche gar keine Regeln nennen konnten, zählen zwei Kinder, welche eine schulpsychologische Abklärung erlebten, sowie zwei der Kinder mit Logopädie und ein Kind mit Psychomotoriktherapie, sowie ein Kind, welches sich in einer Psychotherapie befindet. 3 der Kinder ohne Regeln haben zudem mehrere schulische Massnahmen. Mehr als die Hälfte dieser 11 Kinder ohne Regeln ist männlich und gaben zudem an, digitale Medien in ihrem Zimmer zu haben und digitale Medien vor dem Schlafengehen zu nutzen. Es gaben jedoch nur 2 dieser 11 Kindern an, im Kindergarten sehr müde zu sein. Die Mehrheit dieser Kinder behauptete sich sehr fit zu fühlen im Kindergarten.

Gerade bei Kindern ohne Regeln bezüglich des Medienkonsum lohnt sich ein genaues Hinsehen oder Nachfragen auch seitens der Lehrperson. Wobei auch in Betracht gezogen werden muss, dass manche Kinder sich der Regeln oder Einschränkungen gar nicht bewusst sind und sie deshalb nicht explizit erwähnen konnten.

Dass ein Grossteil der befragten Kinder angibt, die digitalen Medien alleine zu nutzen, könnte wieder darauf hindeuten, dass die Kinder die Medien eher unbeaufsichtigt nutzen. Wobei das «alleine nutzen» womöglich genauer definiert werden müsste. Beispielsweise ob die Eltern wissen, dass ihre Kinder die digitalen Medien nutzen und was sie damit machen oder ob die Kinder ohne das Wissen der Eltern und auch räumlich getrennt von den Eltern digitale Medien konsumieren.

Die sehr deutlichen Ergebnisse des generellen Medienkonsums unter der Woche, sowie auch am Wochenende bestätigen die Omnipräsenz der digitalen Medien auch im Kindergartenalter. Genaue Angaben zu den Nutzungszeiten fehlen und waren aufgrund der Fragestellung und Befragung nur durch die Kinder schwierig zu eruieren. Die Nutzungsdauer könnte aber wichtige Hinweise für einen gesunden oder ungesunden Medienkonsum liefern.

Aus den Gesprächen mit den Kindern, beispielsweise bei den Fragen bezüglich der Erlebnisse mit den digitalen Medien oder welche Medienangebote genutzt werden, wurde deutlich, wie gross das Spektrum ist, was von den Kindern genutzt oder gekannt wird. Von «Schweinchen», welche in eine Matchpfütze fallen bis zu «Fortnite spiele ich am liebsten», «Die Pistole finde ich cool, dann erschiess ich die Gegner» oder «etwas Gefährliches bei Minecraft. Er wollte mich tot machen beim Gamen» bis zu «ganz viel Blut bei der Cousine auf dem Telefon», erzählten die Kinder von sehr unterschiedlichen Erlebnissen. Dass auch Filme und Games von den Kindergartenkindern genannt wurden, die eine deutlich höhere Altersempfehlung vorweisen, regt zum Nachdenken an und könnte vermuten lassen, dass solche Kinder einen eher unkontrollierten Medienkonsum haben, oder sich die Eltern der Wirkung eines solchen Medienkonsums möglicherweise zu wenig bewusst sind. Dass die Kinder auch von negativen Erlebnissen nicht gefeit sind, zeigen einerseits die verschiedenen Erzählungen der Kinder, andererseits auch die Auswertung, dass ungefähr die Hälfte der Kinder auch bereits Negatives im Zusammenhang mit Medien erlebt hat. Umso wichtiger scheint es, dass die Kinder beim Entdecken und Nutzen der digitalen Medien begleitet werden und einen kompetenten Umgang damit erlernen.

Das Interesse und die Faszination für die digitalen Medien scheinen immens zu sein, wie dies auch das Ergebnis der gezielten Frage danach zeigte. Es gab kaum Kinder, die digitale Medien nicht gerne nutzen. Das positive Gefühl während des Medienkonsums scheint zudem bei fast allen Kindern zu überwiegen. Bei der Auswertung bezüglich des Gefühls, welches beim Abgeben oder Ausschalten der Geräte herrscht, sieht das Ergebnis weniger deutlich aus. Dies könnte einerseits damit zusammenhängen, dass jeder Mensch unterschiedlich darauf reagiert, exekutive Funktionen altersentsprechend und je nach Charakter anders ausgeprägt sind. Andererseits aber auch, wie der Vorgang des Abschaltens oder Wegnehmens eines Gerätes gestaltet oder geregelt wird.

Von 112 Kindern, gaben 42 an, dass es ihnen nicht gut geht oder es ihnen schwerfällt, wenn sie die Geräte ausschalten oder abgeben müssen. Dies könnte so interpretiert werden, dass diese Kinder bereits «Entzugserscheinungen» zeigen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass es sich um 4- bis 6-jährige Kinder handelt, deren exekutiven Funktionen noch nicht stark ausgeprägt sind. Spannend wäre es, wie sie auf die Frage antworten würden, wenn anstatt des Ausschaltens oder Wegnehmens eines digitalen Gerätes, ein Spielzeug oder ein Sportgerät abgegeben werden müsste, oder man das Spielen unterbrechen müsste, weil es Zeit zum Essen oder Schlafengehen ist. Vermutlich würden auch dann viele Kinder sagen, dass sie das nicht toll finden. Dementsprechend ist das Ergebnis mit einem kritischen Blick zu betrachten. Ähnlich könnten auch die Ergebnisse zu den Fragen, ob die Geräte vermisst werden oder daran gedacht wird, wenn man sie nicht nutzen kann, interpretiert werden. Wobei bei diesen Fragen der Anteil Kinder überwiegt, welche diese Fragen verneinten.

Beim Betrachten der Ergebnisse des Schlafverhaltens fällt auf, dass diese weniger deutlich ausfallen, als andere Auswertungen, wie beispielsweise die Frage, wie gerne digitale Medien genutzt werden.

Die Beantwortung der Frage könnte zudem dadurch beeinflusst gewesen sein, wie das Kind gerade an diesem Tag als es befragt wurde, geschlafen hat. Da bei allen Fragen jedoch die Mehrheit den positivsten Smiley wählte, könnte vermutet werden, dass ein Grossteil der Kinder gut schläft. Da die Schlafqualität auch aus unterschiedlichen Gründen gut oder weniger gut bewertet werden kann, muss eine

negative Bewertung nicht zwingend auf Medienkonsum zurückgeführt werden, da beispielsweise auch ein weinendes Baby, Ängste oder gesundheitliche Probleme zu einem unruhigen Schlaf führen können. Umso interessanter ist dann der Vergleich, ob es Indizien gibt, welche dafürsprechen, dass der Medienkonsum einen Einfluss auf die Schlafqualität hat. Es lässt sich aufgrund der erhobenen Daten nicht eindeutig, respektive signifikant feststellen, dass das Nutzen digitaler Medien vor dem Schlafengehen zwingend negative Auswirkungen auf das Schlafen als auch auf die Vitalität der Kinder am nächsten Tag hat. Dies zeigt sich beispielsweise darin, dass es auch Kinder gibt, welche zwar digitale Medien vor dem zu Bett gehen nutzen, aber auch angaben, gut zu schlafen und im Kindergarten nicht müde zu sein. Es gibt aber auch einige Kinder, auf welche die Annahme, dass digitale Medien direkt vor dem Schlafengehen negative Auswirkungen auf den Schlaf oder die Energie/ Müdigkeit am nächsten Tag, zutrifft.

Dazu müssten wahrscheinlich noch mehrere Kinder befragt und die Einschätzungen von Eltern und Lehrpersonen miteinbezogen werden. Die Mediennutzung vor oder während dem Schlafen ist vermutlich ein möglicher Faktor, jedoch nicht ein zwingender Faktor für schlechten Schlaf und Müdigkeit. Beziehungsweise, ein sogenannter «Risikofaktor» muss nicht zwingend negative Auswirkungen haben. Es spielt vermutlich auch eine grosse Rolle wie denn der Medienkonsum vor dem Schlafengehen genau aussieht. Ein ganz deutliches und klares Ergebnis bezüglich des Medienkonsums und der Schlafqualität ist, entgegen der Erwartungen aufgrund der recherchierten Literatur, ausgeblieben. Um dies aber genauer festzustellen, müssten weitere Nachforschungen betrieben und präzisere Fragen gestellt werden.

Etwas überraschend und sehr interessant waren die Ergebnisse bei den letzten beiden Fragen des Screenings zum Thema Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse. Obwohl die Mehrheit der Kinder mit 59 % die Freunde den digitalen Medien vorziehen würde, sind es doch nicht wenige, die stattdessen lieber weiter «gamen» würden. Manche Kinder kamen auf kreative Ideen und meinten, sie würden die Freunde an der Tür dann einfach dazu einladen z.B. mit zu «gamen». Ob die Kinder im entsprechenden Moment dann tatsächlich so entscheiden würden, wie sie es in der Umfrage angaben, ist schwer abzuschätzen und müsste im realen Leben konkret getestet werden. Es könnte jedoch damit zu tun haben, dass manche Kinder lieber für sich alleine oder drinnen als draussen spielen und deshalb diese Option wählten. Das Ergebnis könnte aber auch so interpretiert werden, dass die 40 % welche die Medien den Freunden bevorzugten, tatsächlich bereits ein leicht abhängiges Verhalten oder eine Tendenz dazu haben, sich von den digitalen Medien «verführen» zu lassen und Schwierigkeiten haben, ohne diese zu sein.

Das Ergebnis zur Frage, ob die Kinder sich manchmal von ihren Eltern aufgrund deren Medienkonsums vernachlässigt fühlen, ist kritisch zu betrachten, da die Frage möglicherweise bereits suggestiv gestellt wurde. Um dies tatsächlich herauszufinden, wäre ein Gespräch womöglich aussagekräftiger.

Zudem könnte es sein, dass die Kinder generell den Eindruck haben, dass ihre Eltern zu wenig Zeit investieren, um mit ihnen zu spielen. Möglicherweise arbeiten die Eltern aber auch mit den Geräten und haben aufgrund dessen gerade keine Zeit. Da Situationen, in welchen Eltern sich mehr mit ihren Smartphones beschäftigen als mit ihren Kindern durchaus im Alltag beobachtbar sind, kann es aber auch sein, dass die Kinder die Frage sehr wohl richtig verstanden haben und es tatsächlich Kinder gibt, die dies so erleben und sich trauten, die Frage so zu beantworten.

7. Beantwortung der Fragestellung

Im folgenden Kapitel werden die zwei Fragestellungen mit Einbezug der erhobenen Forschungsergebnisse und gewonnenen Erfahrung beantwortet. Die Fragen wurden unter Kapitel 1.2. «Fragestellungen» aufgeführt und sind der Leitfaden der gesamten Arbeit.

Fragestellung 1:

Wie muss das Screening für Kindergartenkinder gestaltet werden, um Hinweise für riskantes Medienverhalten zu entdecken?

Für eine gelingende Durchführung des Screenings benötigt es zwingend die Motivation des befragten Kindes. Entspricht die Thematik seiner Lebenswelt ist es einfacher darüber Auskunft zu geben. Das Thema muss für die Kinder fassbar sein und klar ersichtlich, am besten helfen dazu viele visuelle Unterstützungen. Die Bilder können zudem eine Stütze bei sprachlichen Schwierigkeiten sein und Vorschläge bieten. Um die kognitiven Fähigkeiten der Kinder zu unterstützen, helfen die Klebebilder, welche direkt auf den Fragebogen angebracht werden können. Dies wird als Spiel empfunden und entspricht nicht dem typischen Ausfragen. Auf diese Weise konnten die meisten aufschlussreichen Informationen in diesem Screening gewonnen werden. Der Einbezug dieser feinmotorischen Übung verhalf zudem zum Ausbau der Konzentrationsdauer. Da das Screening viele Fragen umfasst, um ein möglichst spezifisches Medienverhalten nachzuweisen, ist das Durchhalten über die ganze Befragung wichtig. Durch diese aktive Beteiligung konnten die Kinder bis zum Schluss konzentriert bleiben.

Differenzierte Antwortkategorien, dargestellt durch Smileys oder einen Strahl, fokussierten sich Kinder besser bei der Beantwortung und konnten somit richtungsweisende Informationen liefern. Zusätzlich zu den Antwortkategorien und den visuellen Unterstützungen zählten auch einfache «entweder oder» Aussagen als sichere Auskunftquellen, da sie keine ausschweifenden Antworten oder Unklarheiten zuließen. Anhand folgender Erfolgsfaktoren lassen sich die einzelnen Fragen nach ihrer Aussagekraft für diese Arbeit einteilen:

Tabelle 4: Übersicht Erfolgsfaktoren

Grosse Aussagekraft		
Allgemeine Informationen -> Sozioökonomische Vergleiche	Schulische Massnahmen -> allfällige Abhängigkeit Massnahmen und Medienverhalten	Freizeitbeschäftigung -> Erste Indizien zu Lieblingsbeschäftigungen
Wo sind die Medien Zuhause -> Warnsignale digitale Medien im Kinderzimmer	Besitz der Geräte -> Wem obliegt die Entscheidung bei der Nutzung der Geräte	Zugang der Geräte -> Kontrolle über das Medienverhalten der Kinder
Nutzung unter der Woche -> Überblick über die Menge des Medienkonsums	Nutzung am Wochenende -> Vergleiche zum Konsum unter der Woche	Erlebnisse mit den Geräten -> Digitale Medien mehrheitlich positiv oder negativ erlebt

Grundbedürfnisse -> Allfällige Zusammenhänge zwischen Schlafen und Mediennutzung	Mediennutzung vor dem Schlafen -> Auswirkungen von digitalen Medien auf die Schlafqualität	Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse -> Auswirkungen von Mediennutzung auf soziale Interaktionen
--	--	---

Tabelle 5: Übersicht geringe Aussagekraft

Geringere Aussagekraft		
Frühstück -> Keine relevanten Schlüsse von Verzehr vom Frühstück zu den digitalen Medien möglich	Mediennutzung Werktag/Wochenende -> Unterscheidung für die Kinder schwierig und somit wenig klare Aussagen möglich	Medienangebote -> wenige Angebote wurden genannt
Erlebnisse mit den Geräten -> Zeichnungen waren wenig aussagekräftig / schwierige Auswertung	Handynutzung in der Nacht -> Keine Aussagen möglich, wenn keine Geräte im Zimmer vorhanden sind	Schlafverhalten -> drei Fragen sind zu ähnlich formuliert und mindern damit die Aussagekraft

Fragestellung 2:

Gibt es bereits Kinder im Kindergartenalter, welche ein exzessives Medienverhalten zeigen?

Es besteht keine Gewähr für die vollständige Richtigkeit der Aussagen. Es lassen sich demnach nur Vermutungen und Hypothesen auf den vorhandenen Daten treffen.

Aufbauend auf den ausgewerteten Daten, aus dem für diese Arbeit hergestellten Screening, können einige Werte den Anschein für eine allfällige exzessive Mediennutzung erwecken. Die Tatsache, dass 36 % der befragten Kinder angeben, eigene digitale Geräte im Kinderzimmer zu haben, kann auf eine unbeaufsichtigte Mediennutzung hinweisen. Dies kann insofern mit der alleinigen Nutzung von 88 % korrelieren. Unterstützt wird diese Annahme mit der Frage der Befugnis zur Nutzung der digitalen Medien. Dabei geben 12 % der Kinder an, ihre Eltern nicht darum fragen zu müssen. Der gleiche Prozentsatz zeigt sich bei einer zeitlichen Limitierung.

Die Nutzung von digitalen Medien während des Essens, sei dies direkt oder indirekt, zeigt auf, wie stark die digitalen Medien bereits den Alltag prägen. Hier sind die höchsten Werte von 19 % unter der Woche und 24 % am Wochenende während des Frühstücks anzutreffen. Beim Abgeben der digitalen Medien geben 42 % der Kinder an, sich nicht gut zu fühlen und 18 % tendieren zu «es geht». Die Erkenntnis hierbei ist, dass bereits mehr als die Hälfte der befragten Kinder Mühe haben, dass digitale Medium abzugeben. Stellt man die Kinder vor die Wahl entweder digitale Medien zu nutzen oder mit anderen Kindern zu spielen Nutzung von digitalen Medien oder spielen mit anderen Kindern, so sind 40 % nicht bereit, den sozialen Kontakt der Mediennutzung vorzuziehen.

An dieser Stelle wären noch weitere Beispiele aus den erhobenen Daten möglich, wie sie bereits im Kapitel 6 «Diskussion/Interpretation der Ergebnisse» dargelegt sind. Die hier ausgewählten Informationen zeigen jedoch am besten allfällige Tendenzen für einen übermässigen Medienkonsum auf.

8. Reflexion

8.1. Reflexion über den Prozess

Mit der Abgabe der Masterarbeitsskizze begann eine Zeit der Erfolge aber auch einiger Rückschläge. Eine Findungsphase mit einem veränderten Thema stand bevor und bedurfte einer Restrukturierung. Anhand von Gesprächen und der Unterstützung des Mentors entstand die Idee des Screenings für Mediennutzung im Kindergartenalter. Mittels Theorie und dem Treffen mit Joachim Zahn von zischtig.ch entstand allmählich das Screening. Die Phase war geprägt von Kreativität und Tatendrang über die zu erwerbenden Daten. Diskussionen über die passende Darstellung und Methoden prägten diesen Prozess. Nach einer kreativen Phase galt es dieses Screening mit dem Wissen des Mentors abzugleichen und zu präzisieren. Neben der Gestaltung liefen bereits die organisatorischen Vorbereitungen. Kindergartenlehrpersonen aus drei verschiedenen Gemeinden stimmten der Durchführung im Winterquintal zu. Die Eltern wurden informiert und um ihre Zustimmung gebeten. An dieser Stelle trat das erste Mal ein Rückschlag ein, da einige Kinder mit Verdacht auf ein übermässiges Medienverhalten nicht an der Befragung teilnehmen durften.

Mit dem Beginn der Durchführung schlüpfen die Autorinnen über den Zeitraum von fünf Wochen in die Rolle der Befragerinnen und besuchten zahlreiche Klassen. Nach den ersten Befragungen wurde bewusst, dass der zeitliche Aufwand beträchtlich grösser ausfiel als erwartet. Dieses Erkenntnis trübte etwas die Motivation denn dies hatte zur Folge, dass innert der vorgesehenen Zeit weniger Kinder befragt werden konnten als erhofft. Bei einem Treffen mit dem Mentor fiel die Entscheidung, die Befragungen in den folgenden zwei Quintalen weiterzuziehen. Mit neuem Ziel vor Augen und den Erwartungen von zusätzlichen Screenings kam neue Zuversicht auf.

Dann kam Corona. Die Schulen schlossen für einige Wochen ihre Türen und danach war die Wiedereröffnung mit vielen Unsicherheiten und neuen Regeln verbunden. Diese Umstände machten einen Strich durch die Pläne zur Erhöhung der Daten. Dies war hart und belastete die weitere Arbeit. Natürlich musste es weitergehen und die bis dahin gewonnen Informationen verarbeitet werden. Die passenden Theorien waren gut zu finden, weil das Thema der digitalen Medien gegenwärtig von grossem Interesse ist. Die Vertiefung in die Theorie verhalf zu neuem Wissen und führte zu neuen Denkanstössen über das eigene Medienverhalten.

Viele Studien aus früheren Jahren liessen aussagekräftige Vergleiche mit den eigenen Daten zu. Einerseits konnten bereits gewonnene Erkenntnisse durch andere Studien gestützt und andererseits auch neue eigene Informationen erworben werden. Der Gewinn von eigenen neuen Informationen gab der weiteren Erarbeitung neuen Aufschwung. Trotz der neuen Motivation liessen die Informationsergebnisse im Bereich der Studien auf dem Kindergartenalter zu wünschen übrig. Forschungen in diesem Alter sind schwer durchführbar und Langzeitstudien sind nur begrenzt möglich.

Mit der Beschreibung des Screenings soll dem Leser ein tieferes Verständnis über das bearbeitete Thema gegeben werden. Ergänzt durch die neuen Daten und den Interpretationen schliesst sich der Kreis des Screenings. Durch die Beantwortung der Fragestellungen lässt sich eine Schlussbilanz über den gesamten Arbeitsprozess ziehen.

8.2. Reflexion über die Arbeit

Die vorliegende Masterarbeit umfasst einen Entwicklungsbereich, einen Forschungsbereich und einen empirischen Bereich. Aufgrund von fehlenden Screenings im Bereich Mediennutzung auf der Kindergartenstufe musste zunächst eine passende Umfrage gestaltet werden.

Mit vielen visuellen Unterstützungen, konkreten Fragestellungen, differenzierten Antwortkategorien, Anpassungen an die kognitiven Fähigkeiten und der zeitlichen Begrenzung entspricht das Screening den Anforderungen an Kindern im Kindergartenalter (Tillmann et al., 2014).

Durch die erarbeitete Theorie am Anfang der Masterarbeit erhält die Befragung einen empirisch abgestützten Hintergrund. Vergleiche zu ähnlichen Studien wie beispielsweise miniKIM (Feierabend et al., 2015), FIM (Feierabend et al., 2017), ADELE (Schoch et al., 2018) oder der quantitativen Familienstudie von Eggert, Schwinge und Wagner (2013) sind möglich.

Die verwendeten Theorien sind grösstenteils zeitgemäss. Zusätzlich zu den Printmedien wurden digitale Kanäle genutzt. Der Einbezug von Artikeln aus Fachzeitschriften zeigt die grosse Präsenz der digitalen Medien und kann darüber hinaus verschiedene Meinungen aus der Gesellschaft widerspiegeln.

Die Auswertung des Screenings basiert auf den Daten von 112 befragten Kindern aus elf verschiedenen Klassen. Auch wenn diese Anzahl noch keine repräsentative Gültigkeit beanspruchen kann, so lassen sich doch einige Erkenntnisse ableiten. Für das Erlangen von weiteren wertvollen Informationen müsste dieses Screening mit zusätzlichen Dimensionen erweitert werden. So könnten Elternbefragungen, Interviews oder Fragebögen für Lehrpersonen die vorhandenen Daten festigen oder relativieren.

Die Darstellung der Daten wurde in der Arbeit auf die wesentlichen Aussagen und erkenntnisreichen Informationen eingegrenzt. Die darauf aufbauenden Interpretationen stützen sich auf die theoretische Grundlage, die passende Befragungsmethode und dem Vergleich mit anderen Studienergebnissen.

Die Beantwortung der Fragestellung setzt sich aus zwei verschiedenen Teilen zusammen: Die erste Fragestellung «Wie muss das Screening für Kindergartenkinder gestaltet werden, um Hinweise für riskantes Medienverhalten zu entdecken?» basiert auf dem theoretischen Wissen und der erfahrungsbasierten persönlichen Durchführung. Bei der zweiten Fragestellung «Gibt es bereits Kinder im Kindergartenalter, welche ein exzessives Medienverhalten zeigen?» bilden die bereits vorhanden Studien und die eigene Entwicklungsarbeit einen optimalen Beantwortungsrahmen.

8.3. Fazit

Abschliessend ist zu sagen, dass trotz einiger Unzulänglichkeiten und Verbesserungsmöglichkeiten, (vgl. Stolpersteine Kapitel 4) die daraus gewonnenen Erkenntnisse einen Mehrwert an Wissen eingebracht haben. Es ist gelungen, die digitalen Medien persönlich noch besser zu verstehen, ihren Stellenwert in der Gesellschaft zu erkennen, Möglichkeiten und Risiken zu unterscheiden und ein Instrument herzuleiten, das in der Arbeit als Heilpädagoginnen von präventivem Nutzen ist.

9. Ausblick bezüglich Berufspraxis und weiterführender Forschung/ respektive Ideen

Bereits zu Beginn dieser Arbeit wurde darüber nachgedacht und diskutiert, nebst dem Screening des Medienverhaltens der Kindergartenkinder, auch eine Befragung der Eltern und Lehrpersonen der befragten Kinder durchzuführen. Dies einerseits, um die Antworten der Kinder zu validieren, andererseits auch, um genauere Angaben und Einschätzungen zu diversen Fragen rund um das Thema Medienkonsum im Kindergartenalter zu erhalten. Eine weitere zusätzliche Möglichkeit wäre, das Screening mehrmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten durchzuführen, um Antworten zu überprüfen und eine mögliche Veränderung aufgrund des Alters feststellen zu können. Dies wäre vermutlich vor allem in diesem Jahr spannend gewesen, da dazwischen der Corona bedingte Lockdown stattgefunden hat und die Kinder und ganze Familien wochenlang gemeinsam zuhause verbracht.

Für ein zukünftiges Projekt wäre es aus Sicht der Autorinnen interessant zu wissen, ob Zusammenhänge zwischen einem übermässigen oder unkontrollierten Medienkonsum und dem Verhalten der Kinder zu erkennen sind, wie dies beispielsweise in der LIFE Child-Studie beschrieben wurde.

Anstatt das Verhalten vieler verschiedener Kinder zu analysieren, könnten auch nur diejenigen Kinder, welche im Screening durch einen eher ungesunden oder unkontrollierten Medienkonsum aufgefallen sind, genauer beobachtet und befragt werden. Beispielsweise durch Interviews unter Einbindung von Bezugspersonen, wie beispielsweise einer Lehrperson oder den Erziehungsberechtigten. Dabei müsste aber beachtet werden, dass meistens viele verschiedene Faktoren zu einem entsprechenden Verhalten führen können und der Medienkonsum einer dieser Faktoren sein könnte, aber nicht zwingend sein muss.

Das Screening könnte noch weiter ausgearbeitet, verbessert und durch zusätzliche Fragen ergänzt werden. Beispielsweise auch durch einen zusätzlichen Fragebogen, welcher auch Informationen zu sprachlichen oder fein-/grobmotorischen Kompetenzen festhält. Ein solcher Fragebogen könnte zum Beispiel durch die Lehrpersonen und oder die Eltern ausgefüllt werden.

Zudem wäre es hilfreich und aussagekräftiger, wenn auch nichtdeutschsprachige Kinder und Eltern befragt werden könnten, dazu müsste das Screening jedoch in verschiedene Sprachen übersetzt und entsprechende Personen gefunden werden, welche das Interview in der entsprechenden Sprache durchführen können.

Als weitere Projektideen im Zusammenhang mit digitalem Medienkonsum von Kindergartenkindern könnten Empfehlungen für diese Altersgruppe erarbeitet werden, welche man beispielsweise auch an Elternabenden präsentieren kann. Es gibt jedoch auch bereits sehr viele Materialien oder Hinweise dazu, z.B. auf der Website von Jugend und Medien Schweiz oder zistig.ch.

Da die digitalen Medien unseren Alltag auch in Zukunft prägen und begleiten werden, scheint vor allem der richtige Umgang damit zentral zu sein, insbesondere auch für sehr junge Kinder und deren Eltern. Dementsprechend lohnt es sich, das Thema aufzugreifen und die Kinder im Umgang mit digitalen Medien zu begleiten und zu unterstützen.

So könnten beispielsweise auch Unterrichtsideen oder Workshops für Eltern erarbeitet werden, welche einen altersgerechten und gesunden Medienkonsum zum Ziel haben. Im Sinne von Prävention statt Intervention.

Daraus würden sich auch weitere Forschungsfragen ergeben. Beispielsweise, wie Kindergartenlehrpersonen zum Thema digitale Medien im Kindergarten stehen, die Umsetzung gemäss Lehrplan 21 gestaltet wird und wo diesbezüglich noch Entwicklungsbedarf besteht.

10. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Analog und digital (Wikipedia, 2020).....	11
Abbildung 2: Sechs Muster medienerzieherischen Handelns (Wagner et al., 2013).....	14
Abbildung 3: Lernverständnis in verschiedenen Epochen (Rosa; zitiert nach Krommer et al., 2019) ..	15
Abbildung 4: Handlungszusammenhänge (Krommer et al., 2019)	18
Abbildung 5: Übersicht über die Anwendungskompetenzen.....	19
Abbildung 6: Gerätebesitz der Kinder 2014 (Feierabend et al., 2015, S.6)	38
Abbildung 7: Medientätigkeiten der Vorschulkinder 2016 (Feierabend et al., 2017, S. 56)	39
Abbildung 8: Medientätigkeiten der Vorschulkinder (zumindest selten) 2016 (Feierabend, 2017, S. 56)	40
Abbildung 9: Meistgenannte Freizeitaktivitäten ADELE-Studie (Schoch et al., 2018, S. 17).....	41
Abbildung 10: Allgemeine Informationen.....	53
Abbildung 11: Schulische Massnahmen	55
Abbildung 12: Freizeitbeschäftigungen	57
Abbildung 13: Wo sind die Medien in deinem Zuhause?	59
Abbildung 14: Wem gehören die Geräte?	61
Abbildung 15: Zugang zu den Geräten	63
Abbildung 16: Wann darfst du die digitalen Medien unter der Woche nutzen?	65
Abbildung 17: Wann darfst du die digitalen Medien am Wochenende nutzen?	67
Abbildung 18: Welche Medienangebote nutzt du?.....	69
Abbildung 19: Gefühle im Zusammenhang mit Medien	71
Abbildung 20: Erlebnisse mit den Geräten.....	73
Abbildung 21: Grundbedürfnisse/ Fragen zum Schlafverhalten.....	75
Abbildung 22: Nutzt du vor dem Schlafengehen digitale Medien?.....	77
Abbildung 23: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse	79
Abbildung 24: Zusammensetzung der Befragten (Alter)	81
Abbildung 25: Zusammensetzung der Befragten (Geschlecht).....	81
Abbildung 26: Zusammensetzung der Befragten in Bezug auf die schulischen Massnahmen.....	82
Abbildung 27: Übersicht Anzahl schulischer Massnahmen pro Kind	82
Abbildung 28: Kinder, welche ein eigenes Zimmer haben	83
Abbildung 29: Kinder mit schulischen Massnahmen, welche ein eigenes Zimmer haben	83
Abbildung 30: Kinder ohne schulische Massnahmen, welche ein eigenes Zimmer haben.....	83
Abbildung 31: Digitale Medien als Lieblingsbeschäftigung	84
Abbildung 32: Vergleich Geschlechter digitale Medien	84
Abbildung 33: Digitale Medien als Freizeitbeschäftigung bei Kindern mit schulischen Massnahmen ..	84
Abbildung 34: Digitale Medien als Freizeitbeschäftigung bei Kindern ohne schulische Massnahmen ..	84
Abbildung 35: Digitale Medien im Kinderzimmer.....	85
Abbildung 36: Handy-/Smartphonebesitz von Vorschulkindern	86
Abbildung 37: Handynutzung von Vorschulkindern	86
Abbildung 38: Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen im Vorschulalter bezüglich Handybesitz und Smartphonennutzung	86
Abbildung 39: Tabletbesitz bei Kindergartenkindern.....	87
Abbildung 40: Tabletnutzung bei Kindergartenkindern	87
Abbildung 41: Tabletbesitz bei Kindern mit schulischen Massnahmen	88
Abbildung 42: Tabletbesitz bei Kindern ohne schulische Massnahmen	88
Abbildung 43: Fernsehbesitz der Kindergartenkinder	89
Abbildung 44: Fernsehnutzung der Kindergartenkinder.....	89
Abbildung 45: Computerbesitz	90
Abbildung 46: Computernutzung.....	90
Abbildung 47: Spielkonsolenbesitz.....	90
Abbildung 48: Spielkonsolennutzung	90
Abbildung 49: Eigene digitale Geräte/ Medien der Kindergartenkinder in der Übersicht	91
Abbildung 50: Digitale Mediennutzung im Altersvergleich	92
Abbildung 51: Digitale Mediennutzung im Vergleich von Kindern mit und ohne schulische Massnahmen.....	92
Abbildung 52: Mit wem werden die digitalen Medien genutzt?	93
Abbildung 53: Müssen die Kinder fragen, bevor sie digitale Medien nutzen dürfen?	94
Abbildung 54: Kennen die Kinder eine Zeitlimite in Bezug auf ihren Medienkonsum?	94
Abbildung 55: Regeln beim Medienkonsum bei Kindern mit schulischen Massnahmen	95
Abbildung 56: Regeln beim Medienkonsum bei Kindern ohne schulische Massnahmen	95

Abbildung 57: Regeln beim Medienkonsum bei DaZ-Kindern	96
Abbildung 58: Mediennutzung unter der Woche	96
Abbildung 59: Mediennutzung am Wochenende	96
Abbildung 60: Frühstück unter der Woche	97
Abbildung 61: Frühstück am Wochenende	97
Abbildung 62: Medien während dem Frühstück werktags.....	97
Abbildung 63: Medien während dem Frühstück am Wochenende.....	97
Abbildung 64: Medien während dem Mittagessen werktags.....	98
Abbildung 65: Medien während dem Mittagessen am Wochenende	98
Abbildung 66: Medien während dem Abendessen werktags	98
Abbildung 67: Medien am Wochenende (Abendessen).....	98
Abbildung 68: Geräte auf dem Tisch unter der Woche	99
Abbildung 69: Geräte auf dem Tisch am Wochenende.....	99
Abbildung 70: Übersicht Nutzung von Medienangeboten	100
Abbildung 71: Youtubenutzung	100
Abbildung 72: Netflixnutzung.....	100
Abbildung 73: Whatsappnutzung	101
Abbildung 74: Snapchatnutzung	101
Abbildung 75: Telefonnutzung.....	101
Abbildung 76: Smileys.....	102
Abbildung 77: Wie gerne werden digitale Medien genutzt?	102
Abbildung 78: Wie geht es den Befragten während der Mediennutzung?	103
Abbildung 79: Wie geht es den Befragten, wenn sie ein Gerät ausschalten/ abgeben müssen?	103
Abbildung 80: Werden die Geräte vermisst, wenn sie nicht mehr genutzt werden können?	104
Abbildung 81: Wird an die Geräte gedacht, wenn sie nicht genutzt werden können?	104
Abbildung 82: Negative Erlebnisse mit den digitalen Medien	105
Abbildung 83: Beispiele negativer Medienerlebnisse.....	106
Abbildung 84: Beispiele positiver Medienerlebnisse	106
Abbildung 85: Schlafqualität.....	107
Abbildung 86: Einschlafqualität	108
Abbildung 87: Aufwachen in der Nacht	108
Abbildung 88: Gerätenutzung in der Nacht.....	109
Abbildung 89: Digitale Mediennutzung vor dem Schlafengehen.....	110
Abbildung 90: Wachen die Kinder vor ihren Eltern auf?	111
Abbildung 91: Genannte Aktivitäten, wenn die Kinder vor ihren Eltern aufwachen	111
Abbildung 92: Vitalität im Kindergarten	112
Abbildung 93: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse	113
Abbildung 94: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei Kindern mit schulischen Massnahmen	113
Abbildung 95: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei Kindern ohne schulische Massnahmen...	113
Abbildung 96: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei DaZ-Kindern	114
Abbildung 97: Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse bei IF-Kindern.....	114
Abbildung 98: Vernachlässigung durch die Eltern aufgrund digitalem Medienkonsum	114
Abbildung 99: Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte bei Kindern mit schulischen Massnahmen.....	115
Abbildung 100: Vernachlässigung durch die Eltern bei Kindern ohne schulische Massnahmen	115
Abbildung 101: Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte bei DaZ-Kindern.....	115
Abbildung 102: Vernachlässigung durch Erziehungsberechtigte bei IF-Kindern	115

Abbildung 1: *Analog vs. Digital*. Zugriff am 02.11.2020 unter <https://de.wikipedia.org/wiki/Digitalsignal>

Abbildung 2: *Lernverständnis in den verschiedenen Epochen*. Zugriff am 17.11.2020 unter <https://shiftingschool.wordpress.com/2017/11/28/lernen-im-digitalen-zeitalter/>

Abbildung 3: *Lernverständnis in verschiedenen Epochen nach Lisa Rosa* (Krommer, et al., 2019).

Abbildung 4: *Handlungsfelder Medienkompetenz* (Krommer, et al., 2019).

Abbildung 5: *Übersicht über die Anwendungskompetenzen*. Zugriff am 28.02.2020 unter

<https://zh.lehrplan.ch/index.php?code=e%7C10%7C4&hi->

<lit=102ya9BA7TpUUpK4wKYCV46hCPCNUb#102ya9BA7TpUUpK4wKYCV46hCPCNUb>

Ub

Abbildung 6: Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2015). miniKIM 2014. Kleinkinder und Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis 5-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. S. 6.

Abbildung 7: Feierabend, S., Plankenhorn, T., Rathgeb, T. (2017). FIM-Studie 2016. Familie, Interaktion, Medien. Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. S. 56.

Abbildung 8: Feierabend, S., Plankenhorn, T., Rathgeb, T. (2017). FIM-Studie 2016. Familie, Interaktion, Medien. Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest. S. 56.

Abbildung 9: Schoch, P., Waller, G., Domdey, P. & Süss, D. (2018). ADELE – Activités – Digitales – Education – Loisirs – Enfants. Digitale Medien im Kontext von Familien mit Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. S. 17.

11. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen des medienerzieherischen Handelns	14
Tabelle 2: Übersicht diverser Studien im Bereich Mediennutzung und Medienkonsum	24
Tabelle 3: Erweiterung 3-6-9-12 Faustregel von Tisseron; zitiert nach Fritz (2019)	51
Tabelle 4: Übersicht Erfolgsfaktoren	123
Tabelle 5: Übersicht geringe Aussagekraft	124

12. Literaturverzeichnis

- Aktion Mensch e.V. & die medienanstalten – ALM GbR (Hrsg.) (2016). Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen. Forschungsbericht. Berlin/ Bonn: o.V.
- Arbeitsgruppe ICT und Medien (2015). *Schlussbericht der Arbeitsgruppe zu Medien und Informatik im Lehrplan 21*. Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz. Luzern. Zugriff am 20.09.2020 unter https://www.regionalkonferenzen.ch/sites/default/files/2019-02/Schlussbericht_MI_2015-02-23_mit_Anhang.pdf
- Auersperg, F., Eichenberg, C. (2018). Chancen und Risiken digitaler Medien für Kinder und Jugendliche. Ein Ratgeber für Eltern und Pädagogen. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co.KG.
- Aufenanger, S. (2019). Der Einfluss der Computernutzung auf die kognitive und sprachliche Entwicklung von Kindergartenkindern Computernutzung, Kindergartenkinder, kognitive Entwicklung, sprachliche Entwicklung, Einfluss digitaler Medien in Kindertagesstätten. *Medienimpulse*, Jg. 57, Nr. 1, 1-27.
- Bernath, J. Külling, C., Suter, L., Süss, D., Waller, G. & Willemse, I. (2018). JAMES – Jugend, Aktivitäten, Medien – Erhebung Schweiz. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Bernath, J., Külling C., Martel, N., Suter, L., Süss, D., Waller, G. & Willemse, I. (2019). *MIKE – Medien, Interaktion, Kinder, Eltern: Ergebnisbericht zur MIKE-Studie 2019*. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Bernath, J., Külling, C., Suter, L., Süss, D., Waller, G., & Willemse, I. (2020). JAMESfocus-Mediennutzung & Gesundheit. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Bibliographisches Institut GmbH (2020). Duden. Berlin: Dudenverlag. Zugriff am 17.11.2020 unter https://www.duden.de/rechtschreibung/Medium_Vermittler_Traeger
- Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2017). Lehrplan für die Volksschule des Kantons Zürich auf der Grundlage des Lehrplans 21. o.V. Zugriff am 19.10.2020 unter <http://zh.lehrplan.ch>
- Bingimlas, K. A. (2010). *Evaluating the Quality of Science Teachers' Practices in ICT-Supported Learning and Teaching Environments in Saudi Primary Schools*. School of Education. College of Design and Social Context. RMIT University. Zugriff am 20.10.2020 unter <https://core.ac.uk/download/pdf/15618837.pdf>
- BLIKK-Medien (2017). Kinder und Jugendliche im Umgang mit elektronischen Medien. Zugriff am 13.9.20 unter https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Praevention/Berichte/Abschlussbericht_BLIKK_Medien.pdf
- Bokelmann, M. (2007). *Der Neoliberalismus und seine Folgen Zunahme egoistischer Tendenzen*. Zugriff am 10.10.2020 unter <https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-201009128183>
- Bosse, I., Schluchter, J. & Zorn, I. (Hrsg.). (2019). *Handbuch Inklusion und Medienbildung*. 1. Auflage. Weinheim Basel: Beltz Juventa.
- Böhm, N. (2012). *Digitale Medien – Begriffsbestimmung, Übersicht, Nutzungsmöglichkeiten und Grenzen*. Einführungsreferat. Seminar: Digitale Medien im Unterricht der Grundschule – SS 2012 – Dorothea Noll. Hessen.

- Brockmann, P., Diaz, B., Damiani, F., Villarroel, L., Núñez, F., Bruni, O. (2015). Impact of television on the quality of sleep in preschool children. *Sleep Medicine*, doi:10.1016/j.sleep.2015.06.005. 1-5.
- Bundesamt für Gesundheit (BAG) (2020). Zugriff am 13.9.20 unter <https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/gesund-leben/sucht-und-gesundheit/verhaltenssuchte/medienkonsum-von-kindern-jugendlichen.html>
- Chaudron, S., Di Gioia, R., Gemo, M. (2018). JRC Science for policy report. Young Children (0-8) and Digital Technology. A qualitative study across Europe.
- Cheung, C., Bedford, R., Saez De Urabain, I., Karmiloff-Smith, A. & Smith, T. (2017). Daily touchscreen use in infants and toddlers is associated with reduced sleep and delayed sleep onset. *Scientific Reports*, doi: 10.1038/srep46104, 1-7.
- Comer, R. J. & Sartory, G. (2008). *Klinische Psychologie*. 6. Aufl. Heidelberg: Spektrum Akad. Verl.
- Deutsches Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVSI) (2015). U9-Studie Kinder in der digitalen Welt. Hamburg **DI**.
- Döbeli Honegger, B. (2017). *Mehr als 0 und 1: Schule in einer digitalisierten Welt*. 2., durchgesehene Auflage. Bern: hep, der Bildungsverlag.
- Drogenbeauftragte der Bundesregierung (2020). Zugriff am 13.09.20 unter <https://www.drogenbeauftragte.de/presse/projekte-und-schirmherrschaften/projekte-des-monats/2018/life-child-studie.html?L=0> (Dieser Link funktionierte nur temporär und ist mittlerweile nicht mehr aktiv.)
- Evers-Wölk, M., Opielka, M. (2019). Neue elektronische Medien und Suchtverhalten. Forschungsbefunde und politische Handlungsoptionen zur Mediensucht bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (2., erweiterte Auflage). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft.
- Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2015). miniKIM 2014. Kleinkinder und Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 2- bis 5-Jähriger in Deutschland. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Feierabend, S., Plankenhorn, T. & Rathgeb, T. (2016). *KIM-Studie 2016. Kindheit, Internet, Medien. Basisstudie zum Medienumgang 6- bis 13- Jähriger in Deutschland*. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Feierabend, S., Plankenhorn, T., Rathgeb, T. (2017). FIM-Studie 2016. Familie, Interaktion, Medien. Untersuchung zur Kommunikation und Mediennutzung in Familien. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Feierabend, S., Rathgeb, T., Reutter, T. (2019). KIM-Studie 2018. Kindheit, Internet, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 6- bis 13-Jähriger. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Feierabend, S., Rathgeb, T., Reutter, T. (2020). JIM-Studie 2019. Jugend, Information, Medien. Basisuntersuchung zum Medienumgang 12- bis 19-Jähriger. Stuttgart: Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest.
- Flender, J. (2005). *Früherkennung von Entwicklungsstörungen durch Erzieherinnen: Überprüfung der Gütekriterien des Dortmunder Entwicklungsscreening für den Kindergarten (DESK 3-6)*. Dissertation in der Fakultät Rehabilitationswissenschaften der Universität Dortmund. Dortmund.

- Zugriff am 22.11.2020 unter https://eldorado.tu-dortmund.de/bitstream/2003/21557/1/Dissertation_Flender.pdf
- Fritz, B. (2019). *Neue 3-6-9-12-Empfehlung für Bildschirmzeit*. Fritz und Fränzi; Das Schweizer Eltern Magazin. Zugriff am 24.09.2020 unter <https://www.fritzundfraenzi.ch/medien/medienerziehung/die-neue-3-6-9-12-empfehlung-von-serge-tisseron>
- Gerrig, R. J., Zimbardo, P. G., Graf, R. (2008). *Psychologie*. 18., aktualisierte Aufl., [Nachdr.]. PS Psychologie. München: Pearson Higher Education.
- Hänggli, R., Lenz, F. & Frey, T. (2018). *Umsetzung mediale und digitale Bildung in den Kantonen*. Universität Freiburg. Haslerstiftung. Freiburg. Zugriff am 21.09.2020 unter https://informatik-macht-schule.ch/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/Umsetzung_LP-21_Bereich-Medien-und-Informatik-1.pdf
- Hättich, A. (2019). MUSE: Mediennutzung bei Kindern und Jugendlichen in Sonderschulen. Eine landesteilspezifische Analyse. Zürich: Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik.
- Heeg, R., Luginbühl, M., Schmid, M. & Steiner, O. (2017). MEKiS. Studie zur Medienkompetenz in stationären Einrichtungen der Jugendhilfe. Basel/ Olten: Hochschule für Soziale Arbeit, FHNW.
- Herzig, B. (2020). *Medienbildung in der Grundschule – ein konzeptioneller Beitrag zur Auseinandersetzung mit (digitalen) Medien*. *ZfG* 13, 99-116. Zugriff am 17.11.2020 unter <https://link.springer.com/article/10.1007/s42278-019-00064-5>
- Hermida, M. (2019). EU Kids Online Schweiz. Schweizer Kinder und Jugendliche im Internet: Risiken und Chancen. Goldau: Pädagogische Hochschule Schwyz. Zugriff am 13.9.20 unter <https://www.eukidsonline.ch/files/Hermida-2019-EU-Kids-Online.pdf>.
- Hickethier, K. (2010). *Einführung in die Medienwissenschaft*. 2., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Stuttgart Weimar: Metzler.
- Hipeli, E. (2014). *Medien-Kids. Bewusst umgehen mit allen Medien – von Anfang an*. Axel Springer Schweiz AG.
- Hollenweger, J., Kraus de Camargo, O. A., Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information, und Weltgesundheitsorganisation (Hrsg.) (2017). *ICF-CY: internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen*. 2., korrigierte Auflage. Bern: Hogrefe.
- Jugend und Medien - Nationale Plattform zur Förderung von Medienkompetenzen (2020). Bundesamt für Sozialversicherungen. Bern. Zugriff am 12.9.20 unter
- ¹<https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/sonderpaedagogik.html>
- ²<https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/kinderbetreuung.html>
- ³<https://www.jugendundmedien.ch/empfehlungen/empfehlungen0-7.html>
- ⁴<https://www.jugendundmedien.ch/empfehlungen/empfehlungen0-7.html>
- ⁵<https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/kinderbetreuung.html>
- ⁶<https://www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/smartphones-tablets.html>
- ⁷<https://www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/smartphones-tablets.html>
- ⁸<https://www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/smartphones-tablets.html>
- ⁹<https://www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/smartphones-tablets.html>
- ¹⁰<https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/kinderbetreuung.html>
- ¹¹<https://www.jugendundmedien.ch/medienkompetenz-foerdern/kinderbetreuung.html>
- ¹²<https://www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/games.html>
- ¹³<https://www.jugendundmedien.ch/digitale-medien/games.html>

- Kaiser-Müller, K. (2020). Studie: Kleinkinder und digitale Medien. 72 Prozent der 0- bis 6-Jährigen im Internet. *Medienimpulse, Jg. 58, Nr. 1, 1-7.*
- Könitzer, B., Waller, G. (2019). Young Children (0-8) and Digital Technology. What has changed over the course of a year? A Qualitative longterm Study – National Report Switzerland based on the 2017 follow-up Survey. Winterthur: Zürich University of Applied Sciences.
- Kriz, J. (2007). *Grundkonzepte der Psychotherapie*. 6., vollst. überarb. Aufl. Lehrbuch. Weinheim: Beltz, PVU.
- Krommer, A., Lindner M., Mihajlović, D., Muuß-Merholz, J. & Wampfler, P. (2019). *Routenplaner #digitale Bildung: auf dem Weg zu zeitgemäßer Bildung: eine Orientierungshilfe im digitalen Wandel*. Hamburg: Verlag ZLL21.
- Litzel, N. (2019). *Definition. Was ist Digitalisierung*. Big Data Insider. Vogel IT-Medien GmbH. Augsburg. Zugriff am 20.08.2020 unter <https://www.bigdata-insider.de/was-ist-digitalisierung-a-626489/>
- Markowetz, A. (2015). Digitaler Burnout. Warum unsere permanente Smartphone-Nutzung gefährlich ist. München: Knauer Verlag.
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2015). Pressemitteilung. Neue Studie zum Medienumgang der Jüngsten. Zugriff am 22.11.2020 unter https://www.mpfs.de/fileadmin/files/Presse/2015/mpfs_PM4_2015.pdf
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2020). Zugriff am 12.09.20 unter <https://www.mpfs.de/studien/?tab=tab-18-2>
- Medienpädagogischer Forschungsverbund Südwest (2020). JIMplus 2020 Corona-Zusatzuntersuchung. Zugriff am 22.11.2020 unter <https://www.mpfs.de/studien/jim-studie/jimplus-2020/>
- Moon, J, Cho, S., Lim, S., Roh, J., Koh, M., Kim, Y, Nam, E. (2018). Smart device usage in early childhood is differentially associated with fine motor and language development. Korea: Hanyang University Guri Hospital. *Foundation Acta Paediatrica Published by John Wiley & Sons Ltd 2019 108, 903-910.*
- Petrovic, V. (2020). *Wie die coronabedingten Schulschliessungen die soziale Ungleichheit in der Schweiz verstärken*. DeFacto. Institut für Politikwissenschaften. Zürich. Zugriff am 05.11.2020 unter <https://www.defacto.expert/2020/05/11/corona-soziale-ungleichheit/>
- Pieschl, S., Porsch, T. (2014). Neue Medien und deren Schatten. Mediennutzung, Medienwirkung und Medienkompetenz. Göttingen: Hogrefe Verlag GmbH & Co. KG
- PONS GmbH & Klett, M. (Verl.) (2020). *PONS Online-Wörterbuch. Einfach nachschlagen und richtig übersetzen*. Stuttgart. Zugriff am 24.11.2020 unter <https://de.pons.com/übersetzung/latein-deutsch/digitus>
- Poulain, T., Vogel, M., Neef, M., Abicht, F., Hilbert, A., Genuneit, J., Körner, A., Kiess, W. (2018). Reciprocal Associations between Electronic Media Use and Behavioral Difficulties in Preschoolers. *International Journal of Environmental Research and Public Health 2018, 15, 814; doi:10.3390/ijerph15040814, 1-13.*
- Pross, H. (1972). *Medienforschung: Film, Funk, Presse, Fernsehen*. Wissen der Gegenwart. Geisteswissenschaften. Darmstadt: Habel.

- Rhodes, L. (Produzent) & Orłowski, J. (Regisseur) (2020). *The social dilemma*. Netflix.
- Rushkoff, D. (2011). *Program or be programmed: ten commands for a digital age*. New York: OR Books.
- Schanze, R. (2017). *Unterschied zwischen analog und digital? – Einfach erklärt*. GIGA.de. Ströer Media Brands GmbH. Berlin. Zugriff am 19.09.2020 unter <https://www.giga.de/ratgeber/specials/unterschied-zwischen-analog-und-digital-einfach-erklart/>
- Schoch, P., Waller, G., Domdey, P. & Süß, D. (2018). ADELE – Activités – Digitales – Education – Loisirs – Enfants. Digitale Medien im Kontext von Familien mit Kindern im Alter von 4 bis 7 Jahren. Zürich: Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Tillmann, A., Fleischer, S. & Hugger, K. (Hrsg.) (2014). *Handbuch Kinder und Medien*. Digitale Kultur und Kommunikation, Band 1. Wiesbaden: Springer VS.
- Universitätsklinikum Leipzig (2020). Zugriff am 13.09.20 unter https://www.uniklinikum-leipzig.de/presse/Seiten/Pressemitteilung_6503.aspx
- Wagner, U. & Tagung Familienleben (Hrsg.) (2013). *Familienleben: entgrenzt und vernetzt?!*: [basiert auf der Tagung „Familienleben: Entgrenzt und Vernetzt?!“, die am 30.11.2012 vom JFF-Institut für Medienpädagogik in Forschung und Praxis in München veranstaltet wurde; Beiträge aus Medienpädagogik, Soziologie, Kommunikationswissenschaft, Erziehungswissenschaft]. Interdisziplinäre Diskurse 7. München: kopaed.
- Wampfler, P. (2018). *Schwimmen lernen im digitalen Chaos: wie Kommunikation trotz Nonsens gelingt*. Bern: Stämpfli Verlag AG.
- Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Zugriff am 13.09.20 unter
- ¹<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/young-children-and-digital-technology/>
- ²<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/mike/>
- ³<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/mike/>
- ⁴<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/forschung/medienpsychologie/mediennutzung/mike/>
- ⁵<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/dienstleistung/psychotherapie/spezialangebote/online-sucht-cybermobbing/>
- ⁶<https://www.zhaw.ch/de/psychologie/dienstleistung/psychotherapie/spezialangebote/online-sucht-cybermobbing/>

13. Anhang

13.1. Elternbrief

Liebe Eltern

Wir arbeiten als Heilpädagogin und Kindergartenlehrperson im Kanton Zürich und studieren berufsbegleitend an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Im Rahmen unserer Masterarbeit haben wir eine Umfrage zur Medienkompetenz und Mediennutzung im Kindergartenalter erarbeitet.

Gerne möchten wir die Befragung nun in verschiedenen Kindergartenklassen spielerisch durchführen. Einerseits um herauszufinden, welchen Stellenwert Medien (z.B. Smartphone, Tablet, Fernseher) im Kindergartenalter haben und andererseits, welche Kompetenzen und Erfahrungen die Kinder bereits mitbringen, um sinnvoll und positiv mit den Medien umzugehen. Dabei befragen wir die Kinder und sie können anhand von kindgerechten Bildern mitarbeiten. Es liegt uns am Herzen, die Meinungen der Kinder anzuhören und von ihren Erlebnissen zu erfahren.

Die erhobenen Daten werden anschliessend anonymisiert ausgewertet. Es sind somit keine Rückschlüsse auf einzelne Kinder möglich.

Ihre Klassenlehrperson ist über unser Vorhaben informiert und stellt uns gerne die Zeit zur Verfügung, um dies während des alltäglichen Unterrichts durchzuführen.

Um Ihnen so wenig Aufwand wie möglich aufzuerlegen, füllen Sie den Talon nur aus, wenn Ihr Kind **nicht** an der Umfrage teilnehmen soll. Ansonsten gehen wir von Ihrem Einverständnis aus, wofür wir herzlich danken und freuen uns auf die Durchführung.

Es liegt sehr in unserem Interesse so viele Kinder wie möglich zu befragen, da das Thema neue Medien die Lebenswelt der Kinder beeinflusst. Wir danken Ihnen für die Mitarbeit!

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne unter folgenden Email-Adressen zur Verfügung:

bucher.franziska@learnhfh.ch
bongard.michele@learnhfh.ch

Freundliche Grüsse

Franziska Bucher
(Heilpädagogin in Richterswil)

Michèle Bongard
(Kindergartenlehrperson in Uster)

Name des Kindes: _____

Name der Kindergartenlehrperson: _____

Ich/ Wir möchten **nicht**, dass die Umfrage zur Mediennutzung und Medienkompetenz mit unserem Kind im Kindergarten durchgeführt wird.

Ort, Datum: _____

Unterschrift der Eltern: _____

Bitte bis am **24. Januar 2020** an Ihre Kindergartenlehrperson retournieren. Besten Dank!

13.2. Screening

Vgl. Begleitheft

13.3. Erklärung zur Gruppenbeurteilung

Erklärung zur Gruppen- bzw. Einzelbeurteilung (bei Gruppenarbeiten)

gemäss Richtlinien „Abgabe und Registrierung der Bachelor- und Masterarbeiten / Erklärungen zu wissenschaftlichen Arbeiten an der HfH“

Franziska Bucher

Name Studierende/r 1

Michèle Bongard

Name Studierende/r 2

ggf. Name Studierende/r 3

Erarbeitung eines Screenings bezüglich Mediennutzung und Medienkompetenz bei 4- bis 5-Jährigen, um mögliche „Risikokinder“ frühzeitig zu erkennen.

(Arbeits-) Titel der Masterarbeit

Wir wünschen (bitte ankreuzen):

für die schriftliche Arbeit (schriftliche Prüfung)	Einzelbeurteilung <input type="checkbox"/>	Gruppenbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/>
für die Präsentation und Diskussion der Arbeit (mündliche Prüfung)	Einzelbeurteilung <input type="checkbox"/>	Gruppenbeurteilung <input checked="" type="checkbox"/>

Wir erklären gleichzeitig, dass wir mit einem Wunsch nach Gruppenbeurteilung darauf verzichten werden, gegen die Beurteilung zu rekurrieren mit der Begründung, die gemeinsame Note werde der individuellen Leistung nicht gerecht.

1 12 13
Datum

Unterschrift 1

Unterschrift 2

Unterschrift 3

13.4. Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit

Erklärung zur Publikation der Abschlussarbeit gemäss Richtlinien zur Bachelor- und zur Masterarbeit

Franziska Bucher
Name Studierende/r 1

Michèle Bongard
Name Studierende/r 2

Name Studierende/r 3

Titel der Arbeit

- Ich/Wir nehme/n zur Kenntnis, dass die HfH die elektronische Fassung meiner/unserer Arbeit auf dem www publizieren kann. Ich/Wir bestätigen hiermit, dass die Arbeit, die ich/wir auf CD abgegeben habe/n, entsprechend anonymisiert bzw. gekürzt ist (keine sensible Daten, auch im Anhang).
- Ich/Wir lehne/n eine allfällige Publikation auf dem www ab.

Uster, 23.11.20
Ort und Datum

F. Bucher
Unterschrift 1

M. Bongard
Unterschrift 2

Unterschrift 3

13.5. Eigenständigkeitserklärung

Eigenständigkeitserklärung

Hiermit versichern wir, dass wir die vorliegende Masterarbeit selbständig verfasst und keine anderen als die von uns angegebenen Quellen benutzt haben. Die Stellen der Arbeit, die anderen Werken wörtlich oder sinngemäss entnommen sind, wurden in jedem Fall unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Ort, Datum: _____ Unterschrift: _____

Screening für Mediennutzung

bei 4- bis 6-jährigen

Kindergartenkindern

Allgemeine Informationen/ Wer bist du?

Datum: _____ Name: _____

Bist du ein

Mädchen oder Junge ?

Wie alt bist du? _____ Jahre _____ Monate

Was sprichst du Zuhause für eine Sprache/Sprachen?

Welche Nationalität hast du? _____

Wo wohnst du? _____

Hast du ein eigenes Zimmer: Ja Nein

Besucht das Kind eine der folgenden Therapien/Abklärungen?

PMT	Logopädie	Ergotherapie	DaZ	IF
SPD-Abklärung	ISR/ISS	Psychotherapie	andere	

Weitere Bemerkungen:

Freizeitbeschäftigungen

Was machst du am liebsten in deiner Freizeit/ oder wenn du keinen Kindergarten hast?

Wo sind die Medien in deinem Zuhause?/

Wo nutzt du die Medien bei dir zuhause?

Wem gehören die Geräte?/

Von wem kannst du die Geräte nutzen?

Mir

Mir

Meinen Eltern

Meiner Kindergartenlehrperson

Meinem älteren Geschwister

Meinem jüngeren Geschwister

Zugang zu den Geräten

Mit wem nutzt du die digitalen Medien?

Alleine

Alleine

Mit Freunden

Mit meinen Eltern

Mit meiner Kindergartenlehrperson

Bekannte Regeln:

Wann darfst du die digitalen Medien unter der Woche (wenn du Kindergarten hast) nutzen?

Frühstückst du?

Ja Nein Manchmal

Wieso nicht? _____

Sind bei euch zuhause während des Essens auch elektronische Geräte am Tisch? (z.B. der Fernseher läuft, Smartphone oder Tablet liegen auf dem Tisch)

Ja Nein Manchmal

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Frühstück?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Mittagessen?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Abendessen?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Wann darfst du die digitalen Medien am
Wochenende (wenn du keinen Kindergarten hast)
nutzen?

Frühstückst du am Wochenende?

Ja Nein Manchmal

Wieso nicht? _____

Sind bei euch zuhause am Wochenende während des Essens auch
elektronische Geräte am Tisch? (z.B. der Fernseher läuft, Smartphone
oder Tablet liegen auf dem Tisch)

Ja Nein Manchmal

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Frühstück am Wochenende?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Mittagessen am Wochenende?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Nutzt du den Fernseher, das Tablet oder das Handy während dem Abendessen am Wochenende?

Ja Nein Manchmal

Schaust du direkt darauf oder läuft es im Hintergrund?

Direkt im Hintergrund

Welche Medienangebote nutzt du?

Gefühle im Zusammenhang mit den Medien

Auf einer Skala von 1-4, wie gerne nutzt du digitale Medien?

Wie fühlst du dich bei der Nutzung von digitalen Medien?

Wie geht es dir, wenn du ein Gerät ausschalten/ abgeben musst?

Vermisst du die Geräte dann?

Ja Nein Manchmal

Denkst du an die Geräte, wenn du sie nicht nutzen kannst?

Ja Nein Manchmal

Erlebnisse mit den Geräten

Was für Erlebnisse hast du mit den Medien erlebt?

Hast du auch schon ein negatives Erlebnis mit den Medien erlebt?

Nein Ja Was? _____

Markiere auf dem Strahl die Anzahl positiver Erlebnisse:

Keine Viele

Markiere auf dem Strahl die Anzahl negativer Erlebnisse:

Keine Viele

Hier ist Platz für eine Zeichnung eines Erlebnisses:

Grundbedürfnisse/ Fragen zum Schlafverhalten

Wie schläfst du?

Schlecht

Es geht so

Gut

Sehr gut

Wie schläfst du ein?

Brauche
sehr lange
bis ich ein-
schlafe

Brauche
eher lange, bis ich
einschlafe

Liege noch etwas
wach,
kann dann aber
einschlafen

Schlafe sofort
ein

Wie häufig wachst du in der Nacht auf?

Nie Manchmal Häufig Immer

Wenn du in der Nacht aufwachst, schaust du dann nach dem Handy?

Nie Manchmal Häufig Immer

Nutzt du vor dem Schlafengehen digitale Medien (z.B. Fernseher, Tablet, Smartphone, Spielkonsole etc.) und welche?

Nein Ja Welche? _____

Wachst du früh am Morgen (z.B. vor deinen Eltern) auf?

Nie Manchmal Häufig Immer

Was machst du dann?

Wie fit/ müde fühlst du dich im Kindergarten?

Wie fühlst du dich im Kindergarten?

Bist du oft müde im Kindergarten?

Nein Ja Warum? _____

Vernachlässigung sozialer Bedürfnisse

Was machst du wenn es an der Tür klingelt und ein Freund oder eine Freundin mit dir spielen möchte, du aber am fernsehen oder gamen bist?

Ich möchte mit den Medien weiterspielen.

Ich gehe mit meinem Freund/ meiner Freundin spielen.

Hast du manchmal das Gefühl, dass die Erwachsenen wegen den Medien weniger Zeit für dich haben? Ja Nein

Weitere Beobachtungen/ Bemerkungen:

Vorlage Sticker

